

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Studienschwerpunkt: Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Studienjahrgang 2019

Systemische Beratung mit Kindern bei Schulschwierigkeiten

Wie systemische Beratung nach dem Ansatz des
KPL-Modells nach Greene (2019)
herausfordernden Kindern in der Schule helfen
kann

Masterarbeit

Eingereicht von: Ursula Otto

Begleitet durch: Marius Haffner

Datum der Abgabe: 26.06.2022

Abstract

Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zeigen Kompetenzdefizite in ihrer Entwicklung und können oft nicht erfolgreich in der Schule partizipieren. Ausgehend vom systemischen Ansatz liegen die Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten in den Wechselwirkungen verschiedener Faktoren innerhalb der Systeme. Die systemische Beratung hat zum Ziel, diese Wechselwirkungen zu identifizieren und gemeinsam mit der ratsuchenden Person ziel- und ressourcenorientierte Handlungsstrategien zu erarbeiten und einen nachhaltigen Lern- und Entwicklungsprozess auszulösen. Die vorliegende Arbeit kombiniert die systemische Beratung mit dem KPL-Modell (Greene, 2019), mit dem Lehrpersonen kollaborativ ein Problemverständnis für Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme eines Kindes entwickeln. Es ist eine Massnahme, um Kinder mit Schulschwierigkeiten durch einen Förderdiagnoseprozess in ihrem Kompetenzzuwachs zu stärken.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
1.1. AUSGANGSLAGE	1
1.1.1. Gesellschaft, Schule und systemische Pädagogik	3
1.1.2. Schule Hirzel	4
1.1.3. Die Rolle der SHP	4
1.1.4. Kind C.B.	5
1.2. HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ.....	5
1.3. DARSTELLUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSMETHODE	6
1.4. FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESE.....	7
2. BEGRIFFSDEFINITION.....	8
2.1. RAT, THERAPIE UND BERATUNG; EINE ABGRENZUNG	8
2.2. SCHULSCHWIERIGKEITEN UND SCHULERFOLG	9
3. THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG	10
3.1. SYSTEMISCHE PÄDAGOGIK.....	10
3.2. SYSTEMISCHE BERATUNG	10
3.2.1. Hintergrund	10
3.2.2. Theoretischer Rahmen und Begrifflichkeiten	11
3.3. ROLLE DER BERATENDEN PERSON.....	13
3.4. STRUKTUR UND PHASEN DER SYSTEMISCHEN BERATUNG	15
3.5. SYSTEMISCHE GESPRÄCHSMETHODEN UND FERTIGKEITEN DER BERATUNG	15
3.5.1. Systemische Fragetechniken.....	16
3.5.2. Arbeit mit Ressourcen – Reframing	16
3.5.3. Das innere Team.....	17
3.5.4. Coaching Goldwaage	17
3.5.5. Räumliche und Zeitliche Dissoziierung	17
3.5.6. Metaphern, Bilder und Alltagsgegenstände	18
3.5.7. Rollenwechsel	18
3.6. PROBLEMASPEKTE DER BERATUNGSSITUATION	18
3.7. EIGNUNG UND WIRKSAMKEIT SYSTEMISCHER BERATUNG IM HEILPÄDAGOGISCHEN KONTEXT	19
3.7.1. Schule und Beratung	20

3.7.2. Entwicklungsschritte in der Kindheit und Zugangsmöglichkeiten in der Beratung	20
3.8. ZUSAMMENFASSUNG.....	21
3.9. KPL MODELL BEI HERAUSFORDERNDEN KINDERN IN DER SCHULE	22
3.9.1. Hintergrund	22
3.9.2. Theoretischer Rahmen und Ziele des Modells.....	23
3.9.3. Fragebogen zur Beurteilung von Kompetenzdefiziten und ungelösten Problemen	24
3.9.4. Plan B	25
3.10. INTEGRATION DES KPL-MODELLS IN DER SYSTEMISCHEN BERATUNG	25
3.11. EIGNUNG DES KPL-MODELLS IN DER SYSTEMISCHEN BERATUNG IM HEILPÄDAGOGISCHEN KONTEXT	26
4. ERFASSUNG DER LERNVORAUSSETZUNGEN VON C.B.....	29
4.1. LERNVORAUSSETZUNGEN NACH ICF	29
4.2. DISKUSSION ZUM FRAGEBOGEN ZUR BEURTEILUNG VON KOMPETENZDEFIZITEN UND UNGELÖSTEN PROBLEMEN	31
5. VERLAUF UND ZIELE DER SYSTEMISCHEN BERATUNG NACH DEM MODELL VON CULLEY	33
5.1. ZIELE, STRATEGIEN, FERTIGKEITEN UND FÄHIGKEITEN DER ANFANGSPHASE	33
5.2. ZIELE, STRATEGIEN, FERTIGKEITEN UND FÄHIGKEITEN DER MITTELPHASE	34
5.3. ZIELE, STRATEGIEN, FERTIGKEITEN UND FÄHIGKEITEN DER ENDPHASE	34
6. ZIELE UND INDIKATOREN DER SYSTEMISCHEN BERATUNG	36
6.1. ZIELSYSTEM C.B.	36
6.2. ZIELSYSTEM DER AUTORIN	39
7. METHODEN DER DATENERHEBUNG UND IHRE AUSWERTUNG	41
7.1. QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG	41
7.2. AKTIONSFORSCHUNG.....	42
7.3. FRAGEBOGEN ZUR BEURTEILUNG VON KOMPETENZDEFIZITEN UND UNGELÖSTEN PROBLEMEN	43
7.4. FORSCHUNGSTAGEBUCH	44
7.4.1. Kritische Überprüfung des ALSUP-Fragebogens und des Forschungstagebuchs	45
7.5. DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG.....	46
7.6. GESPRÄCHSLEITFADEN DER BERATUNGEN.....	47
8. EVALUATION, FAZIT UND AUSBLICK.....	48

8.1. DARSTELLUNG UND ÜBERPRÜFUNG DES ENTWICKLUNGSPROZESSES	50
8.1.1. Zielüberprüfung und Entwicklungsprozess C.B.....	50
8.1.2. Zielüberprüfung und Entwicklungsprozess der Autorin	51
8.1.3. Zielevaluation der Autorin	51
8.1.4. Kritische Reflexion der Beratungsgespräche	52
8.2. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	54
8.3. REFLEXION UND KRITISCHE WÜRDIGUNG DER ARBEIT	55
8.4. FAZIT UND AUSBLICK	56
9. LITERATURVERZEICHNIS, ABBILDUNGEN UND TABELLEN	58
9.1. LITERATURVERZEICHNIS.....	58
9.2. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	58
9.3. TABELLENVERZEICHNIS.....	58
10. ANHANG	60

1. Einleitung

In diesem Kapitel werden die Ausgangslage, die Problemstellung und die Begründung der Themenwahl erläutert. Weiter werden die Forschungsmethode sowie klare Zielsetzungen und Fragestellungen für die Arbeit abgeleitet und begründet.

1.1. Ausgangslage

Aus den Erfahrungen im Berufsfeld als schulische Heilpädagogin, im Studium an der Hochschule für Heilpädagogik und im Austausch mit Bekannten und Berufskolleg_innen hat die Autorin ein ganzheitliches Problemverständnis entwickelt, das in Kapitel 1.1 in einer umfassenden Betrachtung der Ausgangslage aus verschiedenen Perspektiven mündet. Nach dieser globalen Beleuchtung der Thematik werden im weiteren Verlauf der Arbeit die beiden Hauptthemen *systemische Beratung* und *Kinder mit Schulschwierigkeiten* gezielt analysiert und in Beziehung zueinander gesetzt, um eine praktische Umsetzung zu erarbeiten und diese zu evaluieren.

Verzeihen Sie, Sie haben doch ein Problem? Missverstehen Sie mich nicht, ich hoffe inständig, dass Sie ein Problem haben. Oder rechnen Sie wenigstens damit, eins zu bekommen? Wenn nicht, so wäre das als seeehhhr ungünstig anzusehen, denn sehen Sie, nur wenn Sie ein Problem haben, dürfen Sie mit einer Veränderung Ihres Lebens rechnen, Ihre Kraft spüren. Ihren eigenen Ideen folgen, Mitstreiter finden, sich ins Zeug legen, nur dann können Sie wirklich herausfinden, was Sie drauf haben, was Sie selbst bewegen können. (Kindl-Bleifuss, 2017, S. 9)

Mit dieser Ausgangslage von einem positiv bewerteten Problemverständnis lädt Kindl-Bleifuss (2017) in die Welt der Wunderfragen ein. Dieser Einladung soll gefolgt werden, sofern ein_e Symptomträger_in bereit ist, eine neue Perspektive auf sich und das Problemsystem einzunehmen (vgl. Hennig, Knödler, 2017, S.12). Gelingt dies, ist es möglich, eigenständig einen nachhaltigen Lern- und Entwicklungsprozess auszulösen. Kindl-Bleifuss (ebd.) lädt jedoch nicht zum monotonen Generieren von Problemen ein, sondern zu einer systemischen Sichtweise auf Probleme. Diese Sichtweise beschreiben Hennig und Knödler (ebd.) als «fachlichen Standard jeder Fachkraft, die mit schulschwierigen Kindern und Jugendlichen arbeitet, sei es in der Diagnostik oder Beratung/Therapie» (ebd.). Auf Schüler_innen mit Schulproblemen bezogen bedeutet dies, dass neben prägenden genetischen Faktoren auch die sozialen Beziehungen in den verschiedenen Bezugssystemen ausschlaggebend dafür sind, ob ein Kind sein Potenzial in einen entsprechenden Schulerfolg umsetzen kann, oder ob es infolge von beispielsweise Motivations- und Verhaltensstörungen Schulschwierigkeiten bekommt (ebd.). Die Relevanz dieses systemischen Ansatzes bei Kindern mit Schulschwierigkeiten wird in den folgenden Kapiteln begründet

und kritisch reflektiert. Ausserdem wird eine praktische Möglichkeit zur Umsetzung in der Primar-
schule entwickelt, umgesetzt und kritisch reflektiert.

1.1.1. Gesellschaft, Schule und systemische Pädagogik

Holtz (2008, S.85ff) beschreibt die systemisch-konstruktivistische Pädagogik als eine Pädagogik unter einem Regenschirmkonstrukt. Demnach können sich sinnbildlich all diejenigen unter den Schirm stellen, die dem Regenschauer des pädagogischen Alltags ausweichen wollen. Das gemeinsame Dach des Regenschirms kann als Orientierung an den „Grundbedürfnissen des Menschen“ (Epstein 1991, S.1991 zit. nach Holtz 2008) verstanden werden. Unter diesem weitgespannten Dach können sich alle systemisch-konstruktivistischen Pädagog_innen einordnen, unabhängig davon, ob sie davon überzeugt sind, dass alles auf irgendeine Art miteinander vernetzt ist, oder ob ihrer Ansicht nach einzig das selbstgesteuerte Lernen der Königsweg zum Schulerfolg ist. Dahinter stecken laut Holtz unterschiedliche Systemtheorien, verschiedene kognitionspsychologische Lernkonzeptionen bis hin zu unterschiedlichen Arten von Konstruktivismus. Holtz (ebd.) zeigt auf, dass sich aus systemischer Perspektive diese Theorien und Überzeugungen vor allem in der praktischen Umsetzung, also in der Didaktik und im Unterricht unterscheiden.

Weiter siedelt Holtz (ebd.) unter diesem Schirm auch Paradoxien und Unmöglichkeiten des pädagogischen Handelns an, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Nennenswert ist dafür das Paradox zwischen Förderung und Selektion im Schulsystem. Schüler_innen werden zunehmend mehr auf individuelle Lernfortschritte beurteilt. Dabei müssen die individuellen Lernvoraussetzungen, die sozialen Ausgangsbedingungen sowie die individuellen Begabungen berücksichtigt werden. Gleichzeitig müssen alle gleichbehandelt und mit vergleichbaren Massstäben beurteilt werden, wobei der institutionelle Rahmen den gleichen Unterricht für alle vorsieht. So wird die Frage abgeleitet, welche Professionskompetenzen eine Lehrperson mitbringen muss, um den Spagat zwischen Qualifikation und Selektion zu meistern. Auch hier gehen die Haltungen unter dem systemisch-konstruktivistischen Regenschirmkonstrukt auseinander. Gemäss Siebert (2002, S. 231) müsse zuerst empirisch überprüft werden, ob eine Lehrperson, die sich für die systemisch-konstruktivistisch orientiertere Haltung und Unterrichtsgestaltung entscheidet, eine bessere Lehrperson sei. Dennoch filtert Holtz (ebd.) Qualitätsmerkmale der Reflexionsfähigkeit mit Plädoyer für Formen kollegialer Beratung und die Fähigkeit zur Diagnostik bei Lern- und Verhaltensproblemen für systemisch orientierte Lehrpersonen heraus.

Gesellschaftlich gesehen kann zusammengefasst werden, dass im Laufe der Zeit das Individuum zunehmend ins Zentrum der Pädagogik rückte. Nebst der Qualifikation steht nun auch die individuelle Förderung im Fokus. Hubrig und Hermann (2021, S.11ff) ziehen aus Ergebnissen empirischer Schulforschungen das Fazit, dass die gesellschaftlichen Anforderungen an Bildungseinrichtungen zunehmend komplexer werden. Weitere Stolpersteine im Bildungssystem sind dabei Disengagement und negatives Verhalten von Lehrpersonen, der Einfluss unterschiedlicher Bildungskonzeptionen und äussere Rahmenbedingungen für die Schule als Organisation. Hubrig (2010, S.16) sieht nach Betrachtung der Situation im Schulsystem nach Pisa keinen Grund zur Resignation. Der Fokus soll auf der Frage liegen, was

Lehrpersonen schon jetzt und nachhaltig umsetzen können, um für sich und die Schüler_innen möglichst gute Arbeitsbedingungen zu schaffen (ebd.). Die systemische Pädagogik entwickelt sich mit dem Zeitgeist und kann (noch) nicht einheitlich definiert werden. Sie liefert jedoch einen Lösungsansatz, wie systemisch orientierte Lehrpersonen mit den Herausforderungen im Schulalltag umgehen können, um den Spagat zwischen Qualifikation und individueller Förderung nachhaltig zu meistern.

1.1.2. Schule Hirzel

Die Schule Hirzel gehört zur Gemeinde Horgen im Kanton Zürich. Die Schule ist in einer ländlichen Umgebung eingebettet und auf drei Standorten verteilt. Insgesamt gehen ungefähr 250 Schüler_innen in die Schule Hirzel. Der prozentuale Anteil der fremdsprachigen Lernenden beträgt etwa 5%. An der Schule Hirzel unterrichten ungefähr 35 voll- und teilzeitangestellte Lehrpersonen. Das Lehrer_innenteam ist sehr konstant und pflegt eine enge und ressourcenorientierte Zusammenarbeit. Der Austausch innerhalb der Stufen und im Team findet regelmässig statt. Es wird auch ein stufenübergreifender Austausch gepflegt. Die Schulleitung arbeitet eng mit der Steuergruppe und den Stufenvertretungen zusammen, was eine partizipatives Arbeitsumfeld ermöglicht. Die Schule Hirzel unterrichtet nach dem Prinzip des altersdurchmischten Lernens, was bedeutet, dass jeweils drei Jahrgänge in einer Klasse zusammenkommen. Im Schulhaus Schützenmatt besuchen die Lernenden den Unterricht der 4.-6. Klasse. Die Schule Hirzel zeichnet sich durch soziales und selbständiges Lernen und eine partizipative Schulkultur aus.

1.1.3. Die Rolle der SHP

Die Autorin arbeitet an der Schule Hirzel als schulische Heilpädagogin. Das sonderpädagogische Konzept richtet sich an den Vorgaben der Gemeinde Horgen. Weiter kooperiert das sonderpädagogische Team, bestehend aus schulischen Heilpädagoginnen, der DaZ-Lehrerin und der Logopädin alle drei Wochen miteinander. In diesen Kooperationsfenstern werden sonderpädagogische Themen für die Schule bearbeitet, sonderpädagogische Fallbeispiele interdisziplinär besprochen und die jährlichen Reihenuntersuche aufgegleist. Die Autorin ist die zuständige Heilpädagogin für die vier Mittelstufenklassen. Sie arbeitet eng mit den Klassen- und Fachlehrpersonen zusammen und bereitet den Unterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik gemeinsam mit ihnen vor. Der Unterricht in diesen Fächern ist nach dem Prinzip des altersdurchmischten Lernens niveaudifferenziert und adaptiv aufgebaut. Trotz dieser vielen ressourcenorientierten Rahmenbedingungen ist die Umsetzung der integrativen Förderung anspruchsvoll. Die Gemeinde Horgen stellt der Schule Hirzel wenig Ressourcen für die integrative Förderung zur Verfügung. Dies lässt Lernende ohne integrativen Sonderschulstatus jedoch mit einer oder mehreren Teilleistungsstörung(en) oder Verhaltensdefiziten durch die Maschen fallen. Seit vier Jahren

versucht die Autorin, solche Schüler_innen durch Beratung der Klassenlehrpersonen und optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen aufzufangen.

1.1.4. Kind C.B.

C.B. ist männlich, elf Jahre alt und besucht aktuell die 5. Primarklasse. Er ist Schweizer und wächst im landwirtschaftlichen Familienbetrieb auf. C.B. wurde in der 3. Klasse beim Schulpsychologischen Dienst eine starke Lese-Rechtschreibstörung und Dyskalkulie attestiert. Seit seiner Einschulung in die erste Klasse kämpft er mit Schulproblemen, die sich mit zunehmendem Alter in Kompetenzdefiziten im sozial-emotionalen Bereich ausweiteten. C.B. leidet unter den wenigen Ressourcen, die zur individuellen Förderung zur Verfügung stehen, da er ohne Unterstützung der schulischen Heilpädagogin nicht an den grundlegenden Lernzielen der Klasse partizipieren kann. Er ist ein Lernender, für den die Beziehungsebene zu den Lehrpersonen einen besonders grossen Stellenwert hat. Die wenigen Ressourcen, die für die Förderung von C.B. zur Verfügung stehen, sind nicht ausreichend. C.B. zeigt im Besonderen seit Anfang der 5. Primarklasse starke Verhaltensauffälligkeiten. Eine Dispensation in den Fremdsprachen wollen C.B. und die restlichen Beteiligten umgehen. C.B. zeigte seit dem Start ins Schuljahr 2021/22 eine niedrigere Frustrationstoleranz, und alle Lehrpersonen konnten ein immer negativeres Verhalten beobachten. Dieses Verhalten umfasste Trotzreaktionen, Wutausbrüche den Mitschüler_innen und Lehrpersonen gegenüber, Verweigerung der Arbeitsaufträge, störendes Verhalten im Unterricht und vieles mehr. Die Autorin arbeitet seit über drei Jahren mit C.B. und hat ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Im diesem geschützten Rahmen weinte C.B. häufig und äusserte seine Hilflosigkeit. C.B. wünscht sich mehr Unterstützung. Er ist sowohl auf eine fachliche Förderung als auch auf eine Förderung im emotional-sozialen Bereich angewiesen, um im Unterricht erfolgreich zu partizipieren und einen Lern- und Entwicklungsprozess zu erzielen. Die detaillierte Kind-Umfeld-Analyse von C.B. nach ICF-CY befindet sich im Kapitel 4.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Aus dem vorerghende Kapitel 1.1 sind verschiedene Aspekte hinsichtlich der Heilpädagogischen Relevanz zu entnehmen. Zum einen stellt die Pädagogik heutzutage das Individuum und dessen Förderung ins Zentrum, wobei nach Lehrplan 21 eine Kompetenzerweiterung in den grundlegenden Anforderungen erzielt werden soll. Dieser Anforderung stellen sich im integrativen Schulsystem die Klassenlehrpersonen gemeinsam mit den schulischen Heilpädagog_innen. Auf der anderen Seite gibt es äussere institutionelle Rahmenbedingungen, die auf die Schule einwirken. Besonders die knappen Ressourcen, die in der Schweiz zusätzlich je nach Kanton und Gemeinde unterschiedlich ausfallen, hindern eine optimale individuelle Förderung der Schüler_innen. Davon betroffen sind hauptsächlich Schü-

ler_innen mit mehreren oder starken Kompetenzdefiziten in den Schulfächern und im emotional-sozialen Verhalten. Zusätzliche Faktoren wie beispielsweise genetische Prädestination oder soziale Eingebundenheit in den verschiedenen Bezugssystemen spielen für den Schulerfolg eine tragende Rolle (vgl. Kapitel 1.1). Hubrig (2010, S.34) zeigt auf, dass die Lernmotivation der Lernenden steigt, sofern sie Erfolgserlebnisse im Leistungsbereich erleben können. Damit ist jedoch nur ein Teil der Förderung der Schüler_innen abgedeckt, denn die sozial-emotionalen Kompetenzdefizite, die häufig zum Schulversagen führen, ändern sich dadurch nicht. Hier kann die systemische Arbeit und Beratung auf der persönlichen und auf der Beziehungsebene der Lernenden ansetzen.

Die Autorin trifft in der Rolle als schulische Heilpädagogin immer wieder auf einen beraterischen Kontext. Unter verschiedensten Bedingungen sind von ihr vielseitige Beratungssettings gefragt. Beratung nimmt aus systemischer Sicht in der Schule einen zunehmend wesentlichen und vielseitigen Raum ein. Lehrpersonen, Eltern und Lernende haben ein wachsendes Bedürfnis, mithilfe unterstützender Massnahmen aus einer unerwünschten Situation herauszukommen. Hierbei kann der/die schulische Heilpädagog_in durch Beratung helfen, die vorherrschenden Gegebenheiten eigenaktiv und positiv zu beeinflussen, um aus der misslichen Lage herauszufinden. Besonders für den Umgang mit Lernenden mit Kompetenzdefiziten im Verhalten sowie für den Bedarf an individueller Lernbegleitung über die Vermittlung von Schulstoff hinaus, scheint die Beratung von Lernenden unter Berücksichtigung aller einwirkenden Systemen eine sinnvolle Massnahme.

Unter besonderer Berücksichtigung der systemischen Beratung werden die im Kapitel 1.1 und 1.2 beschriebenen Anliegen im weiteren Verlauf der Arbeit bearbeitet, aufgeführt und in Beziehung gesetzt. Dabei geht es weniger um die Erstellung eines allgemeingültigen Beratungsleitfadens zur Nutzung im heilpädagogischen Alltag. Es geht um den Versuch, mittels systemischer Beratung und enger Zusammenarbeit der Lehrpersonen und Heilpädagog_innen Kindern wie C.B. schrittweise zum Schulerfolg zu verhelfen.

1.3. Darstellung und Begründung der Forschungsmethode

Die vorliegende Arbeit ist eine empirische Entwicklungsarbeit. In Kapitel 2 werden zunächst wichtige Begriffe geklärt und abgegrenzt, um ein einheitliches Verständnis für die Problemstellung zu schaffen. Darauf folgt in Kapitel 3 eine theoretische Auseinandersetzung. Im theoretischen Teil werden zunächst der Hintergrund, der theoretische und praktische Rahmen sowie der Zweck der systemischen Beratung dargelegt. Anschliessend wird das *Kollaborative und Proaktive Lösungen* (KPL) - Modell nach R. W. Greene (2019) mit dem zentralen Instrument des ALSUP (*Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems*) - Fragebogens vorgestellt. Mithilfe des Modells und des Fragebogens sollen verhaltensauffällige Lernende besser verstanden werden, um kollaborativ auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten,

sie wirksam zu unterstützen (Greene, 2019, S.13). Gemeinsam mit der Klassenlehrperson füllt die Autorin den Fragebogen aus und definiert die Kompetenzdefizite, die sogenannten *ungelösten Probleme* des Kindes C.B.. Im Rahmen der systemischen Beratung wählt C.B. gemeinsam ein oder mehrere ungelöste Probleme aus, an denen er arbeiten möchte. Mithilfe der systemischen Beratung und durch Unterstützung der Autorin werden Ziele formuliert und konkrete Handlungsstrategien erarbeitet. Diesen Prozess dokumentiert die Autorin in einem Forschungstagebuch. Nach Abschluss der Beratungen wird der ALSUP-Fragebogen nochmals ausgefüllt, um ein Bild des Entwicklungsprozesses von C.B. zu gewinnen (vgl. Kapitel 8). Die Erkenntnisse aus der Dokumentation im Forschertagebuch sowie die des Prä- und Postfragebogens werden im letzten Kapitel dargestellt, woraus ein Fazit zur Beantwortung der Fragestellung gezogen wird (vgl. Kapitel 8). Grundlage hierfür bildet eine konkretisierte Fragestellung, die die Aspekte der systemischen Beratung in das Handlungsfeld der schulischen Heilpädagogik stellt, Vernetzungen anstrebt und Antworten für den Umgang mit Kindern bei Schwierigkeiten sucht.

1.4. Fragestellung und Hypothese

Mit dem Anliegen, die bisher dargestellte Thematik und Problemstellung wissenschaftlich zu bearbeiten, ergibt sich folgende konkrete Fragestellung, die für den weiteren Verlauf der Arbeit richtungsweisend einen Rahmen darstellt.

Inwiefern kann im heilpädagogischen Kontext die systemische Beratung mit integriertem KPL-Modell herausfordernden Kindern zum Schulerfolg verhelfen?

Aus dieser Fragestellung heraus leitet die Autorin folgende Hypothese ab, die es in dieser Arbeit zu prüfen gilt. → *Die systemische Beratung ist für schulische Heilpädagog_innen eine sinnvolle Massnahme, um Kinder mit Schulschwierigkeiten zu fördern.*

Ziel der Arbeit ist, basierend auf theoretischem Wissen eine systemische Beratung bei einem Kind mit Schulschwierigkeiten durchzuführen, um nach einigen Beratungsgesprächen den Entwicklungsprozess des Kindes hinsichtlich der emotional-sozialen Kompetenzen und der obenstehenden Fragestellung zu evaluieren.

2. Begriffsdefinition

Dieses kurze Kapitel soll die Terminologie der Beratung, wie sie für diese Arbeit gebraucht wird, klären. Ziel ist es, dass der professionelle Beratungskontext mit dem Kind C.B. für diese Arbeit klar wird. Weiter soll aufgezeigt werden, dass Schulschwierigkeiten und Schulerfolg als Begrifflichkeiten einen viel größeren Rahmen mitbringen, als sie in dieser Arbeit definiert und untersucht werden können. Die beiden Begrifflichkeiten werden daher kurz abgegrenzt und für die Arbeit in eine relevante Beziehung gesetzt.

2.1. Rat, Therapie und Beratung; eine Abgrenzung

Beratung ist ein weitgehender Begriff, unter dem verschiedene Beratungssituationen verortet werden können. Beratung kann zum einen als eine alltägliche Situation aufgefasst werden, in der eine ratsuchende Person sich an eine beratende Person wendet. Ebenso kann Beratung in einem hochprofessionellen Kontext stattfinden. Im alltäglichen Gebrauch wird Beratung als eine Situation beschrieben, in der eine Person sich aufgrund eines Problems von einer anderen Person hinsichtlich dieses Problems Hilfestellung sucht (vgl. Hornstein in Schäfer, 2010, S.16). Sickendiek et al. (2008) vergleichen den Rat mit einer direkten Anleitung, in der die beratende Person der ratsuchenden Person etwas vorschlägt oder sie auffordert, etwas zu tun. Dabei komme es jedoch auf die Grundhaltung der beratenden Person an, d.h. ob sie direkte Anweisungen im Sinne von Ratschlägen gibt oder die ratsuchende Person zur Selbsthilfe befähigt (Sickendiek et al., 2008, S.146). Für die vorliegende Arbeit hat sich die Autorin für das zentrale Verständnis der Hilfe zur Selbsthilfe als Ziel und Funktion der Beratung entschieden (vgl. Schnebel, 2017, S.17). Zudem ist es wichtig, Beratung und Therapie voneinander zu unterscheiden. Hier ist folgende Unterscheidung von Mutzeck (2018) hilfreich; demnach erstreckt sich Therapie über einen längeren Zeitraum als die Beratung. Zudem wird in der Beratung an aktuellen Problemen oder präventiven Zielsetzungen gearbeitet. Weiter gilt es zu betonen, dass eine Therapie meist bei schwerwiegenderen Störungen stattfindet und dementsprechend eine tiefergehende Arbeit umfasst (vgl. Mutzeck, 2008, S.15).

Schnebel (2017) betont die Wichtigkeit, den Beratungsbegriff über das alltägliche Verständnis hinaus zu definieren, damit im schulischen Bereich professionell mit Beratung umgegangen werden kann. Bei einer professionellen Beratung bringt die beratende Person Beratungskompetenzen mit, und die Beratung findet zu einem nicht alltäglichen Problem statt (vgl. Schein in Schäfer, 2010, S.11). Die beratende Person unterstützt die ratsuchende Person im Finden einer passenden Lösung und die beratende Person behandelt alle Äusserungen wertfrei und im Vertrauen. In Kapitel 3 wird ausführlich auf die systemische Beratung im schulischen Kontext und auf die Beratungskompetenzen einer Lehrperson eingegangen.

2.2. Schulschwierigkeiten und Schulerfolg

Um für den weiteren Verlauf der Arbeit ein zielführendes Verständnis zu entwickeln, wird an dieser Stelle der Begriff Schulschwierigkeiten auf eine für die Arbeit relevante Weise definiert. Greene (2019) stützt sich in seinen Ausführungen zum kollaborativen Ansatz auf das Grundverständnis, dass «verhaltensauffällige Kinder einen Mangel an wichtigen kognitiven Fertigkeiten aufweisen» (Greene, 2019, S.24). Laut Greene (ebd.) können diese kognitiven Fähigkeiten nicht nur Bereiche wie Lesen, Schreiben oder Rechnen, sondern auch die Emotionsregulation, die Fähigkeit zur Reflexion der Handlungsfolgen oder die Fähigkeit zur Einschätzung der Auswirkungen eigenen Handelns umfassen. Greene (ebd.) gebraucht hierfür die beschreibende Terminologie einer Entwicklungsverzögerung. Diese wird einer Lernschwäche, wie den Schwierigkeiten, sich im Leseprozess die erforderlichen Fertigkeiten flüssigen Lesens anzueignen, gleichgestellt. Diese kognitiven Defizite schränken den Schulerfolg eines Kindes ein und werden in diesem kausalen Zusammenhang als Schulschwierigkeiten definiert (ebd.).

3. Theoretische Auseinandersetzung

Im folgenden Kapitel werden zentrale Begriffe und Konzepte definiert und relevante Bezugstheorien dargelegt. Im ersten Teil wird die systemische Beratung genau beleuchtet. Im zweiten Teil wird auf den kollaborativen Ansatz mit dem KLP-Modell nach Greene (2019) eingegangen. Aus dieser theoretischen Auseinandersetzung werden in den späteren Kapiteln die konkrete Umsetzung und Zielsetzung der systemischen Beratung mit dem Kind C.B. abgeleitet.

3.1. Systemische Pädagogik

Gemäss Hubrig (2010) arbeitet der/die Pädagog_in in der systemischen Pädagogik mit der Grundeinstellung, dass das Denken und Handeln in Wechselwirkung mit dem Denken und Verhalten der Personen eines sozialen Systems, wie beispielsweise der Klasse oder der Lehrperson steht. Das bedeutet, dass auch problematisches Verhalten eines Kindes stets in Bezug zum sozialen System steht. Um Veränderungen zu erzielen, müssen also Veränderungen im relevanten Kontext stattfinden, also im System, in dem das Problem aufrechterhalten wird (Hubrig, 2010, S.36). Entscheidend ist also die innere Haltung der Lehrperson im Umgang mit herausfordernden Situationen. Hubrig (ebd.) zeigt auf, dass systemisch-lösungsorientierte Sichtweisen und Handlungsmuster im Umgang mit herausfordernden Situationen im Schulalltag den Stress der Lehrperson reduzieren und sich positiv auf die Schüler_innen, die Eltern und das Lernen im Klassenzimmer auswirken. Das systemische Handeln einer Lehrperson ist ressourcen-, ziel- und kontextorientiert. Nimmt eine Lehrperson einen expliziten Auftrag für eine Beratung an, so handelt sie in einer Neutralität und emotionalen Distanz, um die Perspektive jedes Systemmitgliedes einnehmen zu können. Sie nimmt eine unwissende Rolle ein, erteilt keine Ratschläge und handelt transparent. Die Hauptaufgabe besteht darin, eine persönliche Beziehung herzustellen, die Ressourcen der ratsuchenden Person aufzuzeigen sowie zu Handlungsmöglichkeiten und Veränderungsschritten anzuregen (ebd., S.41).

3.2. Systemische Beratung

Ausgehend von den Erkenntnissen in Kapitel 2.1, wird in diesem Kapitel genauer auf die systemische Beratung eingegangen. Dabei werden der Hintergrund, wichtige Begrifflichkeiten, der Aufbau einer Beratung, die Rolle der beratenden Person und die Eignung der systemischen Beratung im heilpädagogischen Kontext mit Kindern dargelegt.

3.2.1. Hintergrund

Sautter (2020, S.66ff) schreibt, dass die systemische Therapie und Beratung in den fünfziger Jahren Eingang gefunden hat und seither individuell und je nach und Ansatz unterschiedlich umgesetzt und

weiterentwickelt wurde. Es gab einige Pioniere, die in der systemischen Therapie und Beratung richtungsweisend waren. Besonders nennenswert sind die Gründer des *Mental Research Institute (MRI)* in Palo Alto, worunter sich Virginia Satira und Paul Watzlawick befanden. Sie alle waren nach Sigmund Freud oder C.G. Jung ausgebildete Analytiker, die sich nicht länger ausschliesslich defizitorientiert mit den Problemen der Klienten_innen befassen wollten. Nach dem neuen Ansatz wurden die Klienten_innen zu den Experten_innen, wobei ihre Ressourcen fokussiert zur Lösungsfindung genutzt wurden. Im Jahr 1980 gründete G. Nardones das strategische Therapiezentrum von Arezzo mit dem Ansatz der *lösungsorientierten Kurztherapie*. Zeitgleich gewann der Ansatz nach Steve de Shazers, Lernender aus dem MRI, mit einem neuen kurztherapeutischen Ansatz und der *Wunderfrage* an Bedeutung. Eine weitere wichtige Gruppe aus Ärzten_innen und Psychoanalytiker_innen wurde als das *Mailänder Team* bekannt, dessen Vorgehen sich auf den Erkenntnissen des MRI stützt. Das Team entwickelte ein fünfteiliges therapeutisches Setting und prägte Begriffe wie *Hypothesieren, Zirkularität, Neutralität* oder *zirkuläre Fragen*. Für die systemische Beratung in Schulen ist die strukturelle Familientherapie nach Salvador Minuchin von Bedeutung. Er definierte die Funktion von Grenzen innerhalb eines Systems und dessen Subsysteme. Durch eine Neuordnung der Subsysteme werden Hypothesen aufgestellt, um starre und diffuse Grenzen innerhalb der Subsysteme aufzulösen (ebd.). An dieser Stelle könnten noch viele weitere bedeutsame Persönlichkeiten der Systemtheorie genannt werden. Im Zentrum dieser Ausführungen steht jedoch nicht der historische Aspekt, sondern der Fakt der Vielfältigkeit im Systemischen Ansatz, von dem ein/eine Berater_in noch heute Gebrauch machen kann sowie die Tatsache, dass alle Pioniere und Richtungsweiser sich auf dieselben Systemgesetze stützten.

3.2.2. Theoretischer Rahmen und Begrifflichkeiten

In den vorerghenden Kapiteln wurden bereits einige Merkmale des systemischen Ansatzes gestreift. Im Folgenden hat sich die Autorin für die Aufarbeitung der relevantesten Begrifflichkeiten der Systemgesetze entschieden, die für den Aufbau einer systemischen Beratungseinheit mit einem/einer Schüler_in zentral sind.

3.2.2.1. Konstruktivismus

Palmowski (2014, S.23) zeigt die Bedeutung der konstruktivistischen Sichtweise im systemischen Ansatz auf. Der zentrale Gedanke des Konstruktivismus bezieht sich auf die unterschiedliche Art und Weise, wie verschiedene Menschen Sachverhalte aufnehmen, sie bewerten und wie sie mit ihnen umgehen. Das bedeutet, dass Menschen ihre Wirklichkeit aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen und Prägungen konstruieren. In diesem Zusammenhang wird von vielen Autoren der Begriff *innere Landkarte* verwendet (vgl. Watzlawick, 2005). Für den Beratungsprozess bedeutet dies, dass sich die beratende Person darüber bewusst ist, dass die ratsuchende Person die Realität auf ihre eigene Art und

Weise wahrnimmt und sich anhand ihrer inneren Landkarte orientiert. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, mittels der Beratungskompetenzen Hypothesen darüber aufzustellen, welche Glaubenssätze dem von dem/der Klient_in unerwünschten Verhalten zugrunde liegen könnten, also aufgrund welcher bewussten oder unbewussten Prägung er oder/sie seine/ihre Wirklichkeit konstruiert (Sautter, 2020, S.15).

3.2.2.2. Systemisch

Der Konstruktivismus ist ein personenbezogenes Konzept, dessen Grundannahmen im systemischen Ansatz integriert sind. Neu wird nicht nur die einzelne Person fokussiert, sondern der Kontext, in dem sich die Person befindet. «Das Verhalten, das wir zeigen, bekommt seine Bedeutung immer aus dem Kontext, in den es eingebettet ist“ (Palmowski, 2014, S.33). Sautter (2020) zeigt auf, dass gerade für den schulischen Kontext der systemische Ansatz relevant ist. Er definiert, dass Verhaltensweisen nie isoliert betrachtet werden sollten, sondern im Kontext und innerhalb des Systems. Der Kontext entscheidet, welche Bedeutung einer Wahrnehmung aus der Sicht des/der Beobachtenden gegeben wird. Systemisch bedeutet also, dass sich die Welt nicht erklären lässt, indem man sie in ihre Einzelteile zerlegt, sondern dass man sie in einem relevanten, grösseren Zusammenhang untersuchen muss. «Die Mitglieder lebendiger Systeme tauschen sich nicht nur untereinander aus, sondern auch mit ihrer Umwelt. Die Umwelt beeinflusst das System und die Mitglieder des Systems wirken ihrerseits auf die Umwelt ein. Die Grenzen, die das lebendige System als Einheit von anderen lebendigen Systemen trennen, sind nicht geschlossen, sondern überwiegend durchlässig“ (Sautter, 2020, S.16).

3.2.2.3. Autopoiesis und Zirkularität

Gemäss Sautter (2020) stammt der Begriff Autopoiesis aus dem Fachgebiet der Biologie und wurde von Luhmann 1984 als Schlüsselbegriff für die Systemtheorie übertragen. Der Begriff beschreibt die Eigenschaft lebendiger Systeme, sich selbst zu organisieren und zu erneuern. «Systeme können sich vervielfachen, verändern und stabilisieren» (Sautter, 2020, S.17). Das Ziel, sich selbst zu stabilisieren, erreichen Systeme dadurch, dass sie flexibel auf unterschiedliche Situationen reagieren. Dies geschieht in einem fliessenden und stetigen Austausch zwischen den Systemen. Diese Wechselwirkung zwischen zwei Systemen wird als Kybernetik 1. Ordnung bezeichnet (vgl. Kutz, 2020, S.8). Die Kybernetik 2. Ordnung wird durch die Einbeziehung des Beobachters erweitert. Im Kontext der Beratung bedeutet dies, dass die beratende Person als Beobachter_in selbst das System verändert, da er/sie Teil des erweiterten Systems ist (ebd.). Diese Kommunikation zwischen den Systemen beschränkt sich nicht auf Worte, sondern auf Verhalten. Informationen, verbal oder nonverbal, werden von einem System abgegeben und wirken auf das andere System ein. Dies ist ein zirkulärer Prozess (Sautter, 2020, S.18). Mit dem Ansatz der Zirkularität wird das systemische Gesetz der konstanten Einwirkung der Systeme in der

Beratung angewandt. Um Wechselwirkungen zwischen den Systemen bewusst zu machen, werden zirkuläre Fragen gestellt. Sie bewirken, dass die ratsuchende Person die Perspektive eines einwirkenden Systems einnimmt (ebd.).

3.2.2.4. Lösungs- und Ressourcenorientierung

In der systemischen Beratung wird das Augenmerk auf die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen der ratsuchenden Person gelegt. Ressourcen und Kompetenzen umfassen alle inneren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Anteile wie auch alle äusseren Faktoren, die unterstützend, hilfreich oder voranbringend sind (Kutz, 2020, S.18). Sautter (2020, S.114) schreibt hierzu «Die Fähigkeiten, die einem Menschen helfen, Schwierigkeiten zu bewältigen und sein Leben zu meistern, nennen wir Ressourcen». In der systemischen Beratung steht die zentrale Annahme, dass jede Person die Fähigkeit hat, sich selbst zu helfen. Ziel ist es, «Ausnahmen vom Problem ausfindig zu machen und aufzuspüren (zit. nach Kutz, S.18)», die Ressourcen und Kompetenzen im Beratungsprozess ausfindig zu machen und den Blick von vermeintlichen Defiziten wegzulenken. Durch das Aufzeigen der Stärken der ratsuchenden Person erfährt diese eine Stärkung des Selbstwerts und kann ihre Ressourcen für die gewünschte Lösung kombinieren (ebd.)

3.3. Rolle der beratenden Person

Hennig und Knödler (2017) erklären, dass die beratende Person und die ratsuchende Person in der Beratung für eine kurze Zeit eine Beziehung eingehen und dadurch ein Beratungssystem entsteht. Dabei wird die ratsuchende Person als Symptomträger_in bezeichnet. Auch Schulprobleme zählen zu solchen Symptomen. In folgender Abbildung stellen Hennig und Knödler (ebd.) sechs essenzielle Grundhaltungen der systemisch arbeitenden Beratungsperson dar.

Abbildung 1 Grundhaltungen des systemisch arbeitenden Beraters/Therapeuten (Hennig, Knödler, 2017, S.36)

Die Ressourcenorientierung hat die Grundhaltung, dass jede ratsuchende Person Ressourcen und Fähigkeiten besitzt, um Krisen zu bewältigen. Bei der Grundhaltung von Empathie und Wertschätzung geht es darum, dass die beratende Person Einfühlungsvermögen und Respekt für das Problem und die Lösungskreationen der ratsuchenden Person zeigt. Weiter ist es wichtig, dass die beratende Person das Problem der ratsuchenden Person und dessen Symptome immer im Kontext erkundet. Im Kontext der Eigenverantwortung ist es zentral, dass die beratende Person versucht, die ratsuchende Person als *Expert_in* für sein/ihr Problem zu stärken (ebd.). Culley (2015, S.26) schreibt hierzu passend: «Wenn Menschen ihre Ziele selber setzen können, arbeiten sie auch härter an deren Verwirklichung.» Unter dem fünften Aspekt wird die Eröffnung von Perspektiven und Schritten zur Problemreduzierung verstanden. Im letzten Punkt wird die Notwendigkeit der neutralen Haltung der beratenden Person betont. Sie soll sich sowohl gegenüber der ratsuchenden Person als auch gegenüber dem Problem und den Lösungsideen in einer gewissen emotionalen Distanz verhalten (Hennig und Knödler, 2017, S.34ff). Kutz (2020) ergänzt die Liste der Beratungskompetenzen, die ein/eine Berater_in mitbringen soll: Nebst der systemischen Grundhaltung soll der/die Berater_in fähig sein, sich abzugrenzen und sich seiner/ihrer Rolle bewusst sein. Die Person muss stets präsent sein und die Fähigkeit für einen *All-round-Beobachtungs-Blick* mitbringen, d.h. die Fähigkeit, das Geschehene auf Seiten der ratsuchenden Person und bei sich selbst stets zu beobachten und zu analysieren. Dabei ist es wichtig, alle Sinneskanäle zu berücksichtigen. Auf diese Weise wird ermöglicht, gleichzeitig sowohl Hypothesen über Vorgänge als auch Interaktionen zu bilden, egal ob diese gerade stattfinden oder nur geschildert werden. Dies erfordert eine grosse Portion Empathie und die Fähigkeit, sich selbst als Person im Beratungsprozess zurückzunehmen und eine Position des Nicht-Wissens einzunehmen. Trotzdem soll der/die Berater_in fähig sein, sich und seine/ihre Ideen, Hypothesen und Vorgehensweisen zu reflektieren. Um adäquate Hypothesen bilden zu können, wird die Kunst des aktiven Zuhörens benötigt (ebd.). Culley (2015) unterscheidet beim Aktiven Zuhören zwischen reflektierenden und sondierenden Fertigkeiten. Reflektierende Fertigkeiten umfassen das Wiederholen, Paraphrasieren und Zusammenfassen der zentralen Botschaft der ratsuchenden Person, wobei die beratende Person diese in ihren eigenen Worten zurückspiegelt. Sondierende Fertigkeiten werden durch systemische Fragetechniken, das Treffen von Feststellungen und dem Konkretisieren von Inhalten unterstützt (ebd., S.17). Um all diese Herausforderungen meistern zu können, ist es gemäss Kutz (2020) wichtig, dass die beratende Person trotz neutraler Einstellung und einer gewissen emotionalen Distanz ein ehrliches und authentisches Interesse am Gegenüber hat und dies durch den Aufbau einer Beratungsbeziehung zeigt. Dabei soll es dem/der Berater_in gelingen, auf eine wertschätzende Art und Weise durch Sprache, Verhalten und Interaktion auf das Klientensystem einzugehen und gemeinsam neue ressourcen- und lösungsorientierte Realitäten zu formen (vgl. ebd., S.41ff).

3.4. Struktur und Phasen der Systemischen Beratung

Für die systemische Beratung im Rahmen der vorliegenden Arbeit hat sich die Autorin für das Modell von Culley (2015) entschieden. Auf dieses Modell wird im Kapitel 5 genau eingegangen. Der konkrete Aufbau einer systemischen Beratung variiert je nach Autor_in. Hennig und Knödel (2017) plädieren für den *Vierer-Schritt: 1. IST, 2. SOLL/ZIELE, 3. LÖSUNGSIDEEN* und *4. UMSETZUNG*. Die Grundstruktur und die Phasen lassen sich nach Radatz (2010) folgendermassen zusammenfassen. Zuerst werden das Problem und das Ziel definiert. Diese wichtige erste Phase führt zur klaren Auftragsformulierung an den/die Berater_in. In einer zweiten Phase werden Kriterien zur Zielerreichung festgelegt und die Lösung genau erarbeitet. Anschliessend werden konkrete Massnahmen zur Zielerreichung erarbeitet. In einer letzten Phase werden die Massnahmen hinsichtlich der Zielerreichung evaluiert. Diese Struktur kann zirkulär stattfinden, wobei nach dem letzten Schritt wieder die erste Phase starten kann. Die Phasen und Phasenziele einer systemischen Beratung werden in folgender Übersicht exemplarisch dargestellt (vgl. Radatz, 2010, S.43ff).

Phase	Zeitdauer in Min.	Ziel dieser Phase
Einstieg ins Coachinggespräch	ca. 2–5	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen finden • (Erklärung des Ablaufs, falls notwendig)
Problemschilderung	ca. 3–5	<ul style="list-style-type: none"> • „Hilf mir, mein Problem zu verstehen“ • und Problemeingrenzung
vom Problem zum Ziel	ca. 3–10	<ul style="list-style-type: none"> • Ziele formulieren
Auftragsgestaltung	ca. 2	<ul style="list-style-type: none"> • klare Aufgaben- und Rollenverteilung für Coach und Coachee
Lösungsfokussierung	ca. 35	<ul style="list-style-type: none"> • Kriterien für eine „gute“ Lösung finden
Lösungserarbeitung	ca. 25	<ul style="list-style-type: none"> • die Kriterien zu einem Lösungsbild verbinden • Skalenwert ermitteln und sich die Skala „hinaufarbeiten“
Bildung konkreter Massnahmen	ca. 10	<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung: Was genau will der Coachee (bis) wann tun – und wann überprüft er seine persönlichen Erfolge?

Tab. 1: Die Phasen und Phasenziele des Coachinggesprächs im Überblick (nach Radatz 2000)

Abbildung 2 Die Phasen und Phasenziele des Coachinggesprächs nach Radatz 2020 (Radatz, 2017, S.43)

3.5. Systemische Gesprächsmethoden und Fertigkeiten der Beratung

In Kapitel 5 werden die grundlegenden Fertigkeiten und Methoden der Beratung nach Culley (2015), an denen sich die Autorin in der Beratung orientiert, genau beleuchtet. An dieser Stelle werden einige relevante Gesprächsmethoden und Fertigkeiten der systemischen Beratung gezielt vorgestellt, die von mehreren Autoren genannt werden und auf die sich die Autorin in dieser Arbeit ebenfalls stützt. Diese können/sollen in einer systemischen Beratung Eingang finden, unabhängig davon, an welchem Modell sich die beratende Person orientiert.

3.5.1. Systemische Fragetechniken

Laut Sautter (2020) dienen systemische Fragen dem Zweck, den Unterschied zu erfragen, der einen Unterschied macht. Viele systemische Fragen sind eher ungewöhnlich, doch sie helfen dem/der Berater_in dabei, Erkenntnisse über das Klientensystem zu gewinnen. Dabei geht es nicht um das Sammeln von Daten, sondern darum, an Informationen zu gelangen, die einen Unterschied machen. Systemische Fragen sollen bewirken, Informationen von der ratsuchenden Person zu erhalten, um bei ihm/ihr einen Perspektivenwechsel auszulösen, damit er/sie seine/ihre Situation nicht mehr so wahrnimmt, wie er/sie vorher betrachtet hat. Der/die Berater_in erhält so nicht nur Informationen über das Problemkonstrukt, sondern auch darüber, wie es am besten gelöst werden kann. Die Fragen nach den Unterschieden bewirken zudem, dass Beziehungsmuster transparent werden, nach denen die ratsuchende Person Interaktionen mit anderen Menschen gestaltet und wie er/sie seine/ihre Wirklichkeit konstruiert (vgl. Sautter, 2020, S.98ff). Radatz (2010) ergänzt, dass systemische Fragen offene Fragen sind und mit den sogenannten W-Wörtern beginnen, wie beispielsweise *wie*, *was*, und *womit*. Die Fragen sollen denjenigen/diejenige zum Denken anregen, der/die eine Lösung sucht. Wichtig ist, dass sie zukunftsorientiert sind und nach dem *Tun* und nicht nach dem *Sein* fragen. Es ist wichtig zu erfragen, was konkret getan werden soll und wie die Zukunft idealerweise aussehen soll und nicht, was in der Vergangenheit geschah und wie etwas sein sollte (ebd.). Auch Skalierungs- und Wunderfragen gehören zu den beliebten systemischen Fragetechniken. In einer Skalierungsfrage bewertet die ratsuchende Person eine Frage mit 1-10. Das Ziel der Wunderfrage ist, dafür zu sorgen, dass Menschen von ihren eigenen Ideen beflügelt den Raum verlassen können (Kindl-Bleifuss, 2017, S. 11).

3.5.2. Arbeit mit Ressourcen – Reframing

Wie aus dem Kapitel 3.2.2.1 hervorgeht, prägen eigene Werte und Erfahrungen das Denken und Handeln eines jeden Menschen. Nach Sautter (2020) wird ein Verhalten wiederholt, wenn es zielführend ist und kann so zu einer Regel oder zu einem Glaubenssatz werden. Dieses Verhalten ist dienlich, um Situationen auf eine gewünschte Weise zu beeinflussen, was schlussendlich als Lösungsstrategie oder Überlebensmuster bezeichnet werden kann. Diese Realität ist jedoch nicht absolut, und deshalb ist es möglich, Verhalten neu zu bewerten und ihm einen neuen Rahmen zu geben. Für diesen Vorgang wird der Begriff *Reframing* verwendet (vgl. Sautter, 2020, S.115ff). Culley (2015) beschreibt, dass ohne eine Neubewertung die ratsuchende Person in ihren alten Sichtweisen auf sich selbst und auf die Gesellschaft gefangen wäre. Ziel sei es, neue Sichtweisen und Selbsterfahrungen gewinnen zu können, um Möglichkeiten für Veränderung zu sehen. Diese neuen Möglichkeiten brauche es, um konkrete Ziele und Handlungsmöglichkeiten als nächsten Schritt formulieren zu können (ebd. S.105).

3.5.3. Das innere Team

«Der beste Weg, mit dem «Schatten» umzugehen, ist, sich mit ihm zu befassen, um die Lösungsstrategie hinter dem beklagten Verhalten zu finden» (Sautter, 2020, S.122). Weiter schreibt Sautter (ebd.), dass ratsuchende Personen häufig im Glauben in die Beratung kommen, ein bestimmtes Ziel nicht aus eigener Kraft erreichen zu können. Um erreichen zu können, dass die ratsuchende Person ihre negativen Gefühle umdeutet und sich selbst als Schöpfer_in der Lösung betrachtet, kann die Methode des *inneren Teams* eingesetzt werden. Ein Miteinander und Gegeneinander findet also nicht nur in Systemen und Systembeteiligten statt, sondern auch innerhalb des Menschen. Demnach können in der systemischen Beratung nicht nur wichtige Beziehungen im Problemkontext aufgestellt werden, sondern auch einzelne innere Aspekte der ratsuchenden Person zueinander in Beziehung gebracht werden. Ziel ist es, dass die ratsuchende Person ihre Ressourcen spürt und ihr Selbstbild positiv verändert. Die Aufstellung des inneren Teams kann mit Kärtchen, Figuren oder Stühlen symbolisiert werden. Damit sich die ratsuchende Person ihres Wirklichkeitskonstrukts bewusst wird, beschriftet sie Kärtchen mit allen inneren Teammitgliedern. Mithilfe zirkulärer Fragen werden die Beziehungen innerhalb des eigenen inneren Teams deutlich. Anhand dieser Erkenntnisse können in einem nächsten Schritt Ressourcen des inneren Teams aufgezeigt werden (vgl. Sauter, 2020, S.124ff).

3.5.4. Coaching Goldwaage

Durch die Methode der Coaching Goldwaage wird die ratsuchende Person in der Entscheidungsfindung von der beratenden Person aktiv begleitet. Dies geschieht dadurch, dass alle relevanten Kriterien für die Auswirkungen einer Entscheidung ausgearbeitet und festgelegt werden. Anschliessend wird jedes Kriterium für beide Seiten in der Entscheidung geprüft. Jede Antwort wird gewichtet und sinnbildlich in eine Waagschale gelegt. Wurden alle Kriterien besprochen, liegen zwei mehr oder weniger gefüllte Waagschalen vor. Nun entscheidet die ratsuchende Person, welche Waagschale mehr zentrale Kriterien für die Entscheidung vertritt und kann darauf basierend sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Entscheidung treffen (vgl. Radatz, 2010, S.73).

3.5.5. Räumliche und Zeitliche Dissoziierung

Radatz (2010) beschreibt, dass ratsuchende Personen im Beratungsprozess oft so sehr in ihr Problem verstrickt sind, dass sie nicht fähig sind, ihr Problem aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Bei einer räumlichen oder zeitlichen Dissoziierung schafft der/die Berater_in verbal einen Abstand, um das Problem aus einer gewissen Entfernung betrachten zu können. Bei der zeitlichen Dissoziierung stellt sich die ratsuchende Person vor, es sei eine gewisse Zeitspanne vergangen. Nun wird ihr die Frage gestellt, wie sie das Problem beispielsweise in zehn Jahren betrachten und bewerten würde. Bei der

räumlichen Dissoziierung versetzt sich die Person gedanklich an einen Ort, der genug Entfernung bietet, um eine gelassene Sichtweise auf das Problem zu ermöglichen (vgl. Radatz, 2010, S.72).

3.5.6. Metaphern, Bilder und Alltagsgegenstände

Sautter (2020) zeigt auf, dass es gerade in der Beratung mit Kindern kreative Methoden für den Beratungsprozess gibt. Unter anderem wird das Malen als Weg vom Problem zur Lösung genannt (ebd., S157ff). Auch Alltagsgegenstände, die sich beispielsweise auf einem Tisch finden lassen, Symbole oder Tierfiguren eignen sich hervorragend dafür, komplexe Beziehungen und Beziehungsmuster darzustellen. Diese Methode kann eingesetzt werden, um Ansatzpunkte in einem noch unklaren System zu finden (Radatz, 2010, S.9). Metaphern eignen sich ebenfalls als Methode. Diese könne durch Gegenstände, Bilder, Zeichnungen oder mit Worten eingesetzt werden. Beim Thema Verantwortung für den Schulerfolg kann beispielsweise die Metapher eines *IST- und SOLL-Verantwortungskuchen* genutzt werden, um dem Kind die Verantwortung für sein Lernen aufzuzeigen. Auch die *Schatztruhe* eignet sich für Kinder mit Schulschwierigkeiten. Dabei werden mindestens sieben und maximal zehn positive Eigenschaften, Fertigkeiten und Fähigkeiten in eine Schatztruhe geschrieben. Diese Methode orientiert sich an den Ressourcen des Kindes und soll dessen Selbstwert stärken (vgl. Hennig und Knödler, 2017, S. 206ff).

3.5.7. Rollenwechsel

Auch der Rollenwechsel in der Beratung wird als effektive Methode genannt. Durch den Rollenwechsel hat die ratsuchende Person die Möglichkeit, neue Verhaltensoptionen kennenzulernen. Diese Methode eignet sich besonders, wenn sich die ratsuchende Person auf ein wichtiges Gespräch vorbereiten will. Der/die Beraterin übernimmt dabei die Rolle der ratsuchenden Person und diese übernimmt die Rolle des jeweiligen Gesprächspartners. Ziel ist es, dass die ratsuchende Person das Gespräch so zu gestalten lernt, dass es erfolgreich verläuft. Hierbei muss sie einen Perspektivenwechsel vollziehen, der für den weiteren Beratungsprozess neue Handlungsmöglichkeiten öffnet (vgl. Radatz, 2010, S.75).

3.6. Problemaspekte der Beratungssituation

Jede Beratungssituation birgt Problemaspekte. Bachmaier et al. (2014) weisen nebst dem Dilemma unterschiedlicher Wahrnehmungen (vgl. Kapitel 3.2.2.1) auf eine Reihe weiterer Hindernissen hin, die durch Gesprächstechniken (vgl. Kapitel 3.5) nicht einfach behoben werden können. Der Beratungsprozess ist nie ein in sich perfekt abgeschlossener Prozess. Nebst organisatorischen Verbesserungen soll der/die Berater_in auch stetig in die Selbstreflexion gehen, um solche Problemaspekte zu beheben (vgl. Kapitel 7.3). Probleme in der Beratung können von aussen kommen, von der ratsuchenden Per-

son, aus der Interaktion zwischen der ratsuchenden und der beratenden Person oder von der beratenden Person selbst. Weiter werden der zeitliche Rahmen, äussere Störungen, die Erwartungskonkordanz, Gesprächsunterbrechungen, Gefühlsausbrüche oder die Stimmung als Problemaspekte genannt. Daher sind eine gute Vorbereitung und eine klare Struktur für die Beratung notwendig (vgl. Kapitel 5) (vgl. Bachmaier et al., 2014, S.40ff). Radatz (2010) nennt zwei weitere Problemaspekte, die häufig anzutreffen sind: Es könne sein, dass die ratsuchende Person entweder in der Rolle des/der *Besucher_in* oder des/der *Klagenden* in eine Beratungssituation eintritt. *Besucher_innen* agieren als Botschafter_innen, denn aus ihrer Sicht sind sie nicht Teil des Problemsystems. Auch das Klagen ist eine Grundhaltung, die oft anzutreffen ist. Kennzeichnend dafür ist, dass die ratsuchende Person gar keine Lösung wünscht oder für möglich hält. Sie hat das Bedürfnis, ihr Leid zu äussern, ohne sich als Teil der Lösung des Problems zu sehen. In beiden Situationen soll die beratende Person Wertschätzung gegenüber der ratsuchenden Person zeigen und versuchen, eine Veränderung in ihrer Haltung und in ihrem Verhalten zu erzeugen, beispielsweise durch das *Reframing* (vgl. Kapitel 3.5.2) (vgl. Radatz, 2010, S.55ff).

3.7. Eignung und Wirksamkeit systemischer Beratung im heilpädagogischen Kontext

Schnebel (2017) schreibt, dass das Handlungsfeld der Beratung in der Schule in der Schnittmenge von pädagogischen und psychologischen Theorien sowie handlungsleitenden Modellen zu verorten ist. «Im schulischen Kontext steht das problemlösende Moment von Beratung im Mittelpunkt. Es wird davon ausgegangen, dass Beratung dann notwendig ist, wenn Lernen und/oder Lehren auf Erschwernisse oder Widerstände stösst. Zugleich soll die (Lern-)Entwicklung des Individuums begleitet werden“ (Schnebel, 2017, S.32). Weiter ist es gemäss Schnebel (ebd.) wichtig, dass die beteiligten Personen wie beispielsweise die Klassenlehrperson und der/die schulische Heilpädagog_in im Beratungskontext miteinander kooperieren. Das Ziel der heutigen Pädagogik umfasst vor allem die Förderung der Eigenverantwortung, der Autonomie und der Selbständigkeit. Beratung zielt hauptsächlich auf die Selbstbestimmungsfähigkeit und Unterstützung hin, damit eine/ein Lernende_r aktiv an der Gesellschaft teilhaben kann. Dieser Begriff der Partizipation ist das Hauptziel der schulischen Heilpädagogik. Beratung kann somit im heilpädagogischen Kontext verortet werden (vgl. Schnebel, 2017, S.35ff).

Im heilpädagogischen Kontext werden vor allem Lernende gefördert, die nach ICF-CY (2020) ein oder mehrere Lern- oder Verhaltensstörungen o.Ä. aufweisen. Sautter (2020) verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff *Hyperkinetische Störung* nach dem ICD-10 (2015, S.287-323). Darunter werden im Kapitel F 9 «Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend» gefasst. Diese Voraussetzungen eines Kindes sind Symptomatiken, die eine Spannung im *System* auslösen. Auch hier betont Sautter (ebd.) die Relevanz der systemischen Beratung mit Kindern, die im heilpädagogischen Kontext verortet werden kann. Kutz (2020) geht einen Schritt weiter und schreibt, dass die systemische Beratung eine universelle Anwendbarkeit hat. «Im Grunde sind alle Herangehensweisen

und vor allem Haltungsaspekte der Systemik auf sämtliche Lebensbereiche anwend- und übertragbar“ (Kutz, 2020, S.45).

3.7.1. Schule und Beratung

Schnebel (2017) zählt die Einzelberatung, Gruppenberatung und Institutions- bzw. Organisationsberatung zu den Aufgaben von Beratung in der Schule. Für die vorliegende Arbeit ist die Einzelberatung relevant, die unter anderem die Beratung von Schüler_innen bei Lern-, Leistungs- und Verhaltensproblemen umfasst (ebd., S.67ff). Weiter beschreibt Schnebel (ebd.) nach McLaugh (1999, S.13) drei Funktionen der schulischen Beratung: eine erzieherische, eine reflexive und eine Fürsorgefunktion. Die erzieherische Funktion zielt darauf ab, Schüler_innen in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung im Kontext der Schule zu fördern. In der reflexiven Funktion geht es darum, herauszufinden, welche Folgen die Beziehungen und Aktivitäten im Klassenzimmer und im Schulleben hinsichtlich der Entwicklung und der mentalen Gesundheit auf die Schüler_innen haben. Die Fürsorgefunktion umfasst die Verantwortung der in der Schule tätigen Personen, sich um das Wohl der Schülerinnen zu kümmern. «Beratung dient im schulischen Kontext dem wirkungsvollen und befriedigenden Lernen, Lehren, Arbeiten und Zusammenleben in der Schule durch die Beteiligung aller mit ihr verbundenen Menschen» (Schnebel, 2017, S.27 zit. nach Schwarzer und Posse, 2005, S.140). In diesem Sinne soll Beratung als pädagogischen Aufgabe verstanden werden. So soll Beratung im schulischen Kontext im optimalen Fall nicht mehr in isolierten Problemsituationen stattfinden, sondern als Prozess, im Zuge dessen alle schulischen Lehrkräfte kooperativ das Lernen der Schüler_innen reflektieren und fördern. Das Setting der schulischen Beratung grenzt sich von der regulären Beratung ab, da sie oft nicht freiwillig stattfindet. Zudem sind Lehrpersonen und Heilpädagog_innen nur teilweise beraterisch ausgebildet und häufig Teil des Systems schulischer Hierarchien, in denen die Zuständigkeitsbereiche verschwommen sind und der zeitliche Rahmen stark beschränkt ist (vgl. Schnebel, 2017, S.26ff).

3.7.2. Entwicklungsschritte in der Kindheit und Zugangsmöglichkeiten in der Beratung

Hubrig und Hermann (2012) zeigen auf, dass es gerade für Kinder mit herausforderndem Verhalten wichtig ist, dass sie in einer Beratung Unterstützung erhalten. Das soziale Gehirn ist erfahrungsabhängig. Korrigierende und positive Erfahrungen in einer Beratung kann Kinder vor Schulversagen bewahren (Hubrig und Hermann, 2012, S.92). Um erfolgreich mit Kindern zu arbeiten, ist es wichtig, dass die beratende Person über die Entwicklungsbesonderheiten im jeweiligen Alter Bescheid weiss. So ist es möglich, auf die Perspektive, Sprache und auf die Ausdrucksformen der Kinder einzugehen. Ein erfolgreiches Beratungssetting hängt also von der kognitiven Entwicklung, der Vorstellungswelt, den bevorzugten Spiel- und Kontaktformen, sowie von den sozialen Beziehungen ab (ebd.). Für die vorliegende Arbeit ist das Entwicklungsalter der späten Kindheit besonders relevant. Retzlaff (2013) zeigt auf, dass

im Alter von 9-12 Jahren das körperliche Erscheinungsbild und der soziale Vergleich in der Peergroup an Bedeutung gewinnt. Oft gehen damit Minderwertigkeitsgefühle und Komplexe einher. In der kognitiven Entwicklung sind schulische Basisfertigkeiten meist gut entwickelt und es zeigen sich verstärkt Vorlieben für bestimmte Fächer. Besonders Gruppenaktivitäten mit Gleichaltrigen und die Abgrenzung zu jüngeren Kindern ist in dieser Phase wichtig. Es entsteht gendertypisches Rollenverhalten und der Wunsch nach Selbstbestimmung wird grösser. In diesem Alter sind oft Schul- und Verhaltensprobleme Gründe für eine Beratung. In diesem Entwicklungsalter ist es wichtig, die Kinder in die Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen (vgl. Retzlaff, 2013, S.45ff).

3.8. Zusammenfassung

«Schüler und Schülerinnen, die Schwierigkeiten machen, haben zuerst welche. Diese These soll die Verantwortlichkeit von Schülerinnen und Schülern für ihr Verhalten nicht negieren, aber sie soll deutlich machen, dass selten nur Faktoren, die im Schüler, in der Schülerin liegen, problematische Verhaltensweisen hervorrufen, sondern dass Lern- und Verhaltensproblemen häufig durch schulische oder familiäre Situationen verursacht sind“ (Schnebel, 2017, S.74). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schulprobleme in Wechselwirkung mit dem System Schule stehen. Demzufolge muss eine Änderung im System stattfinden. Lernende, die nach ICF-CY oder ICD-10 Kompetenzdefizite im Lern- und/oder Arbeitsverhalten zeigen, können durch systemische Beratung gefördert werden. Dabei ist es wichtig, dass die beratende Person eine systemische Grundhaltung hat. Diese beinhaltet, dass die ratsuchende Person ihre eigene Wirklichkeit in Bezug auf die Problemsituation hat, die im Beratungskontext berücksichtigt werden muss. Ausserdem ist die ratsuchende Person der/die Experte_in, die die Situation ändern kann. Nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe soll in der Beratung ressourcenorientiert gearbeitet werden. Dafür ist die Rolle der beratenden Person zentral. Die Beratungskompetenzen umfassen verschiedene zentrale Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ausserdem muss die Beratungssituation eine klare Struktur aufweisen. Systemische Beratung findet durch eine erzieherische, reflexive und Fürsorgefunktion Eingang in der Schule. Dabei sollen die individuellen Voraussetzungen des Kindes und dessen Entwicklungsschritte berücksichtigt werden. Da der Beratung in der Schule aber auch Grenzen gesetzt sind, soll sie kooperativ und zielführend geplant sein.

Schnebel (ebd.) erläutert, dass Lern- und Leistungsstörungen sich nach und nach aufbauen, wodurch oft Teufelskreise in Kraft treten. Aus Misserfolgen entstehen bei den Betroffenen Blockierungen, die sich negativ auf ihren Selbstwert auswirken und eine negative Selbststigmatisierung zur Folge haben. Dies betrifft auf lange Zeit nicht nur den/die Lernende, sondern auch das System, in dem er oder sie sich befindet. Die systemische Sichtweise zeigt auf, dass Diagnose- und Fördermassnahmen sowie Beratung in solchen Situationen essenziell sind (ebd., S.80). Die Beratung soll dann auf drei Ebenen stattfinden. Die erste Ebene umfasst den sozialen Kontext, wofür auch Elternarbeit wichtig ist. Auf der

zweiten Ebene soll das Selbstwertgefühl verbessert werden, um Vermeidungs- und Blockademechanismen aufzubrechen. Auf der letzten Ebene ist es zentral, neue Lernmöglichkeiten zu schaffen und gezielte Lernstrategien zu erlernen (Neumann, 2015, S.301 in Schnebel, 2017, S.81).

Wie in der Einleitung erläutert, erschweren mangelnde Ressourcen häufig die gezielte Förderung der Schüler_innen. Auch wenn eine Klassenlehrperson im individualisierten und adaptiven Unterricht Lernunterstützung und Lernbegleitung anbietet, ist für sonderpädagogische Massnahmen ein Lerncoaching wichtig (vgl. Schnebel, 2013, S.285). Einem solchen Lerncoaching kann eine systemische Beratung gleichgestellt werden. Für eine zielführende Umsetzung der systemischen Beratung hat sich die Autorin entschieden, den Ansatz und das KPL-Modell nach Greene (2019) zu integrieren. Der Ansatz ist auf Lernende mit Kompetenzdefiziten im emotional-sozialen Bereich zugeschnitten und kann innerhalb einer systemischen Beratung umgesetzt werden. Überdies ist der Ansatz kooperativ und fördert die Zusammenarbeit der Klassenlehrperson, des/der schulischen Heilpädagog_in, und des betroffenen Kindes. Genaue Erläuterungen finden sich im nächsten Kapitel.

3.9. KPL Modell bei herausfordernden Kindern in der Schule

Greene (2019) hat basierend auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaft einen Ansatz entwickelt, nach dem Lehrpersonen adäquat mit herausfordernden Lernenden umgehen können. Im folgenden Kapitel werden die Prinzipien seiner Methode erklärt und es wird begründet, weshalb sie im heilpädagogischen Kontext innerhalb einer systemischen Beratung integriert werden können.

3.9.1. Hintergrund

Greene (2019, S.11ff) zeigt auf, dass nach aktuellen Forschungen Nulltoleranzstrategien, die die Gewalt- und Verhaltensprobleme an den Schulen reduzieren sollten, den gegenteiligen Effekt erzielen. Ziel ist es, eine Strategie zu entwickeln, die Kinder mit Verhaltensproblemen befähigt, an ihren Defiziten zu arbeiten. Auch Eltern und Lehrpersonen sollen in diese Strategie involviert und dadurch ebenso entlastet werden. Nach der Veröffentlichung seines Buches mit dem Titel *Das explosive Kind* (2011), das vor allem an die Eltern gerichtet war, gibt er in der überarbeiteten Auflage *Verloren in der Schule – wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2019) klare Anweisungen und Materialien, um das KPL-Modell in der Schule zu implementieren und kollaborativ auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten, Schüler_innen mit sozialen, emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten wirksam zu unterstützen. «Es geht darum, dass drastische Veränderungen an einem System vollzogen werden müssen, das weder aus der Sicht der Lehrer und Eltern noch der verhaltensauffälligen Kinder funktioniert, und wie diese Veränderungen bewerkstelligt werden können. Dazu bedarf es dreier massiver Veränderungen: (1) einer deutlichen Verbesserung unseres Verständnisses der Faktoren, die den Nährboden für Verhaltens-

auffälligkeiten bei Kindern bilden; (2) der Schaffung von vorwiegend proaktiven statt reaktiven Mechanismen, die diesen Kindern helfen können, und (3) der Bereitstellung von Prozessen, die ein partnerschaftliches (kollaboratives) Herangehen an Probleme begünstigen» (Greene, 2019, S.15).

3.9.2. Theoretischer Rahmen und Ziele des Modells

Greene (2019, S.24ff) zeigt auf, dass schuldisziplinarische Massnahmen bei verhaltensauffälligen Kindern irrelevant und nicht wirksam sind. Er stützt sich bei dieser Aussage auf Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, die zeigen, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten einen *Mangel an wichtigen kognitiven Fähigkeiten* aufweisen. Diese kognitiven Fähigkeiten umfassen Bereiche wie die Emotionsregulation, frühzeitige Reflexion von Handlungsfolgen, Einschätzung der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere Menschen oder die Fähigkeit, flexibel auf Planänderungen reagieren zu können. Nicht alle Kinder sind mit denselben sozialen, emotionalen und verhaltensbezogenen kognitiven Fertigkeiten ausgestattet. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten eine Entwicklungsverzögerung aufweisen. Dem ist eine Lernschwäche, wie beispielsweise eine Lese-Rechtschreibschwäche gleichzusetzen. In beiden Varianten fehlt es den Kindern an Fertigkeiten im Umgang mit einer bestimmten Anforderung. In einem diagnostischen ersten Schritt geht es darum, die fehlenden Fertigkeiten und hemmenden Faktoren oder Situationen, die als *ungelöste Probleme* betitelt werden, zu identifizieren. In weiteren Schritten geht es um den gezielten Erwerb von Fertigkeiten, um mit den bestimmten Anforderungen umgehen zu können. Es ist wichtig, gemeinsam mit dem Kind daran zu arbeiten, die Probleme zu lösen und ihm die entsprechenden Fähigkeiten zu vermitteln. Auffälliges Verhalten tritt auf, wenn ein Kind damit überfordert ist, mit seinen verfügbaren Fertigkeiten auf eine Situation adäquat zu reagieren. Nur wenn erkannt wird, an welchen Fertigkeiten es einem Kind mangelt, können die Gründe für seine Verhaltensauffälligkeit ermittelt werden. Diese Kompetenzdefizite, wie beispielsweise *Schwierigkeiten, an einer anspruchsvollen oder mühsamen Aufgabe dranzubleiben* (vgl. ebd., S.31), können von aussen konkret beobachtet werden. Das Erkennen von Kompetenzdefiziten ist jedoch klar zu trennen von einer Diagnose, da Diagnosen keine Aussagen über die mangelnden Fertigkeiten machen. Bei verhaltensauffälligen Kindern bleiben Erwachsene oft bei der Suche nach einer Diagnose stecken. Vielmehr soll der Fokus darauf liegen, dass sich auffälliges Verhalten aus mangelnden Fertigkeiten eines Kindes in Kombination mit einem System entwickelt. Ziel ist es also, gemeinsam die Probleme zu lösen, die den Nährboden für das auffällige Verhalten bilden, um sie von der Kategorie *ungelöst* zur Kategorie *gelöst* zu versetzen. Wichtig dabei ist, dass Lehrpersonen empathisch auf das Kompetenzdefizit des Kindes eingehen und es darin bestärken, die Anforderung meistern zu *können* (ebd.). «Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können» (Greene, 2019, S.27). Dieser Grundgedanke der Befähigung von Kindern sollen Lehrpersonen in ihre pädagogische Haltung integrieren (vgl. ebd., S.23-46). Zeigen Kinder ein auffälliges Verhalten in der Schule, reagieren

die Lehrpersonen oft mit natürlichen Konsequenzen wie beispielsweise eine Abmahnung. Viele Kinder reagieren auf natürliche Konsequenzen und ändern ihr Verhalten. Kinder mit Kompetenzdefiziten im emotionalen und sozialen Verhalten reagieren weder auf natürliche Konsequenzen noch auf die unnatürlichen Konsequenzen wie eine Bestrafung, die auf die ersteren folgen. Sie sind also auf Erwachsene angewiesen, die wissen, dass mangelhaft entwickelte Fertigkeiten ihr auffälliges Verhalten hervorrufen und dass dieses Verhalten unter bestimmten Situationen auftritt. Sie sind auf Erwachsene angewiesen, die diese Kompetenzdefizite identifizieren können und wissen, wie diese Probleme kollaborativ gelöst werden können, um eine dauerhafte Lösung und eine positive Veränderung im Verhalten des Kindes zu erzielen (ebd., S.61).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Lehrpersonen im KPL Modell zuerst in einen Diagnoseprozess gehen, um die mangelnden Fertigkeiten eines Kindes in Bezug auf sein Verhalten zu identifizieren. Dafür füllen beispielsweise die Klassenlehrperson gemeinsam mit der/dem Schulischen Heilpädagogen_in den Fragebogen zur Beurteilung von Kompetenzdefiziten und ungelösten Problemen aus. Dieser wird im nächsten Kapitel vorgestellt. Anschliessend findet ein kooperativer Prozess zwischen den Lehrpersonen und dem Kind statt, in dem gemeinsam an den ungelösten Problemen gearbeitet wird. Dabei soll das Kind befähigt werden, zukünftig solche und ähnliche Situationen meistern zu können. Um Stolpersteine in der Umsetzung des KPL-Modells zu vermeiden, müssen Fragebogen und Plan B, wie in den folgenden zwei Unterkapiteln beschrieben, umgesetzt werden.

Weiterführende Möglichkeiten des KPL-Modells, die im Rahmen der Arbeit jedoch nicht aufgegriffen werden können, sind die Integration aller Kinder in den Prozess sowie die Erweiterung des Modells für mehrere oder alle Kinder in der Klasse. Werden die Lernenden in den Prozess integriert, werden sie sensibilisiert für soziale, emotionale und Verhaltensauffälligkeiten und können unterstützend wirken, wobei auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. Wird die Perspektive insofern erweitert, dass davon ausgegangen wird, dass jede/r Lernende ein Kompetenzdefizit hat, könnte jede/r von Plan B profitieren (ebd. S. 229-243).

3.9.3. Fragebogen zur Beurteilung von Kompetenzdefiziten und ungelösten Problemen

Der ALSUP- (*Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems*) Fragebogen (vgl. Anhang A) dient als Gesprächsleitfaden. Mithilfe des Fragebogens sollen Kompetenzdefizite und ungelöste Probleme fokussiert werden und nicht das Problemverhalten, das sie hervorrufen. Dieses Gespräch findet in einem kollaborativen Prozess statt, in dem sich die Lehrpersonen über Kompetenzdefizite und ungelöste Probleme austauschen und einigen. Auf diese Weise sollen die Probleme erkannt werden, bei deren Lösung der/die Schüler_in Unterstützung benötigt. Demzufolge füllen alle relevanten Beteiligten gemeinsam einen leeren Fragebogen aus und besprechen die einzelnen Punkte, bis Einigkeit eintritt. Dieser Schritt ist zentral, um zielführend und kooperativ weiterarbeiten zu können (vgl. ebd., S.47).

Auf der linken Seite des Fragebogens sind Kompetenzdefizite aufgelistet. Auf der rechten Seite können die gemeinsam diskutierten ungelösten Probleme notiert werden. Jedes Kompetenzdefizit soll hinsichtlich des betroffenen Kindes besprochen werden. Trifft ein Kompetenzdefizit nicht zu, wird das nächste besprochen. Trifft es zu, werden die ungelösten Probleme mitsamt konkreter Beispiele für Begebenheiten oder Situationen notiert. Alle Kompetenzdefizite, die identifiziert werden können, sollen aufgelistet werden (ebd., S.48). Beim Notieren der ungelösten Probleme müssen einige Richtlinien befolgt werden. Das ungelöste Problem soll kein auffälliges Verhalten oder subjektive Theorien darüber beinhalten. Alle ungelösten Probleme sollen separat und so konkret wie möglich notiert werden. In einem weiteren Schritt werden zwei oder drei ungelöste Probleme priorisiert. (vgl. ebd., S. 48-53).

3.9.4. Plan B

Der kollaborative Lösungsansatz wird von Greene (ebd.) als *Plan B* beschrieben, wobei der *Notfall Plan B* vom *proaktiven Plan B* unterschieden wird. Der Notfall Plan B findet erst statt, wenn das auffällige Verhalten beim Kind bereits auftritt. Demzufolge ist der proaktive Plan B in der Umsetzung des KPL-Modells wünschenswert. Beide Pläne bestehen aus drei Stufen; 1. Empathie, 2. Definition der Anliegen der Erwachsenen und 3. Einladung. Das Anliegen und/oder die Sichtweise eines Kindes zu verstehen, ist das Ziel der Empathie-Stufe. Diese Stufe ist essenziell, um die Motivation des Kindes für die Mitarbeit am weiteren Prozess zu fördern. Auf der zweiten Stufe bringt die Lehrperson sein Anliegen in Bezug auf ein Problem oder eine unerfüllte Erwartung in den kooperativen Prozess mit ein. Nachdem die Anliegen beider Seiten platziert und angehört wurden, folgt die dritte Stufe der Einladung. Zu diesem Zeitpunkt lädt der Erwachsene das Kind ein, gemeinsam mit ihm an einer Problemlösung zu arbeiten: Kriterien einer guten Lösung sind Realisierbarkeit und Zufriedenheit beider Seiten (ebd., S.107-123). «Wenn es für Kinder zur Routine wird, Probleme durch Anwendung von Plan B zu lösen, reagieren sie irgendwann weniger heftig auf Frustrationen, gehen bedachter und weniger emotional mit diesen um und benötigen dabei nicht mehr so viel Hilfe von Erwachsenen» (ebd., S.198). Durch die Umsetzung des Plan B werden viele Fertigkeiten indirekt vermittelt. Dies ist ein grosser Vorteil, da es für viele Kompetenzen auf dem ALSUP-Fragebogen keine direkte Technik zur Vermittlung gibt, sondern das Kompetenztraining im direkten kollaborativen Austausch stattfindet (ebd.).

3.10. Integration des KPL-Modells in der systemischen Beratung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das KPL-Modell auf den systemischen Ansatz stützt. Wie aus Kapitel 3.2.2.4 entnommen werden kann, ist die systemische Beratung ein Prozess, in dem die ratsuchende Person von der beratenden Person im Lösungsfindungsprozess unterstützt wird. Auch im KPL-Modell wird der Lernende als Experte für die Lösung betrachtet. «Die *dauerhafte* Lösung eines schwierigen Problems setzt voraus, dass sich der Prozess der Lösungsfindung entfalten darf, ohne dass

vorzeitig auf die Lösung des Erwachsenen zurückgegriffen wird» (Greene, 2019, S. 123). Ein weiterer systemischer Grundgedanke im KPL-Modell ist die Annahme, dass problematisches Verhalten stets im Bezug zum System steht (vgl. Kapitel 3.1 und 3.2.2.2). Im KPL-Modell wie auch in der systemischen Beratung wird lösungs- und ressourcenorientiert gearbeitet, wobei es das Ziel ist, die ratsuchende Person zu befähigen, Hilfe zur Selbsthilfe betreiben zu können (vgl. Kapitel 3.2.2.4). Weiter lassen sich die drei Stufen des KPL-Modells auf die Struktur und die Phasen der systemischen Beratung adaptieren. Besonders die Empathie-Stufe hat in der systemischen Beratung eine grosse Bedeutung. In beiden Ansätzen wird die ratsuchende Person zuerst gebeten, ihr Problemverständnis und ihre Ansichten zu schildern, wobei der/die Beraterin ein emphatisches Problemverständnis entwickeln soll. In der Empathie-Stufe sowie im Verstehensprozess der Anfangsphase der systemischen Beratung steht die eigene Wahrnehmung der ratsuchenden Person nach dem konstruktivistischen Ansatz im Zentrum (vgl. Kapitel 3.2.2.1). Anschliessend kommt in beiden Ansätzen der kooperative Schritt der Lösungsfindung und Strategieentwicklung (vgl. Kapitel 3.4). Da im KPL-Modell wenig konkrete Methoden vorgeschlagen werden, können die im Kapitel 3.5 beschriebenen Gesprächsmethoden und Fertigkeiten der systemischen Beratung Eingang finden. Wie aus Kapitel 3.7.1 herausgeht, hat die schulische Beratung dieselbe Funktion wie das KPL-Modell. Beide haben die Förderung des Wohlbefindens der Lernenden sowie das Ermöglichen einer erfolgreichen Partizipation zum Ziel. Das KPL-Modell ist in der konkreten Umsetzung nicht festgefahren. «Sie werden wahrscheinlich auch erkannt haben, dass Kollaborative und Proaktive Lösungen in jeder Klasse, in jeder Schule und jedem Schulsystem, in dem es umgesetzt wird, anders aussieht. Es gibt keine feste Schablone. Wie KPL in den einzelnen Schulen aussieht, richtet sich nach der jeweiligen Schulbehörde sowie nach den Lehrern, Schülern und Eltern, die zusammen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten» (Greene, 2019, S.339). Wie in Kapitel 3.7.1 dargelegt, ist das Setting der schulischen Beratung aufgrund äusserer Faktoren etwas anders als das einer regulären systemischen Beratung. Es lässt sich also ideal in die flexible Anwendung des KPL-Modells integrieren.

3.11. Eignung des KPL-Modells in der systemischen Beratung im heilpädagogischen Kontext

Um das KPL-Modell und die systemische Beratung integriert im heilpädagogischen Kontext verorten zu können, stützt sich die Autorin auf den Förderkreislauf nach Luder (2011). Schulische Integration beginnt in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, dem/der Lernenden, Eltern, Heilpädagog_innen und Therapeut_innen im interdisziplinären Team. Gute Diagnostik und Förderplanung ist für das Gelingen von Integration entscheidend. Förderplanung ist ein gemeinsames interdisziplinäres Geschäft, das Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung hat. Eine professionelle interdisziplinäre Förderplanung bildet zudem die Grundlage für gelungene schulische Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Förderplanung ist ein kontinuierlicher Prozess,

der die Unterstützung und Förderung vorbereitet und begleitet. Förderplanung muss mit der Gestaltung des Unterrichts vernetzt sein (vgl. ebd., S. 17). Weiter schreibt Luder (ebd.), dass für die Formulierung von Förderzielen und das Umsetzen von Fördermassnahmen zuerst eine Kind-Umfeld-Analyse gemacht werden soll, in der der Förderbedarf festgestellt wird. Eine Kind-Umfeld-Analyse ist eine systemische Analyse, in der alle Wechselwirkungen im System betrachtet werden. Dafür soll die Zone der proximalen Entwicklung des Kindes erfasst werden, sodass die Zielsetzungen auf die Verminderung oder Überwindung der Lernprobleme des Kindes ausgerichtet sind. Förderziele umfassen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die am letzten Endes beherrscht werden sollen (ebd.).

Abb. 1: Förderdiagnostik als Prozess

Abbildung 3 Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 10/04, S.18

Die Förderdiagnostik ist ein zirkulärer und stetiger Prozess (vgl. Abbildung 3). In den einzelnen Schritten der Förderdiagnostik lassen sich das KPL-Modell und die systemische Beratung in der Schule verorten. Bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten kann die Problemanalyse anhand des ALSUP-Fragebogens durchgeführt werden. Mithilfe des Fragebogens findet kollaborativ ein vertiefter Prozess des Problemverständnisses statt, im Zuge dessen die Zone der proximalen Entwicklung definiert wird. In der integrierten Umsetzung des Plan B in einer systemischen Beratung wird mit dem Kind ressourcen- und lösungsorientiert gearbeitet, um konkrete Ziele und Massnahmen abzuleiten. Weiter werden konkrete Handlungsmöglichkeiten definiert, die in weiteren Beratungen kontrolliert und evaluiert werden. Die Fertigkeiten, die das Kind bereits kooperativ im Beratungsprozess gewinnt, kann es anschliessend konkret in der Schule umsetzen. Die Ergebnisse aus dem kooperativen Prozess mit dem Kind können im Austausch mit weiteren Lehrpersonen aus dem interdisziplinären Team aufgenommen und in den Unterricht integriert werden. Neue Fragestellungen, die sich im Beratungsprozess mit dem Kind ergeben, können den Kreislauf weiter antreiben, sodass allenfalls wieder der gemeinsame Prozess der

Problemanalyse startet. Die Integration des KPL-Modells in Kombination mit einer systemischen Beratung fördert die aktive Beteiligung des Kindes am eigenen Lernprozess. Die hohe Beteiligung des Kindes im Prozess ist zur herkömmlichen Umsetzung der Förderdiagnostik eine Massnahme mit viel Potential. «Menschen wollen ihre Potentiale in die Tat umsetzen. Klienten wollen mehr Selbstbestimmung und mehr Handlungskraft. Sie besitzen das Potential, für sich selber herauszufinden, was für sie richtig ist, man muss ihnen nur ein Klima schaffen, dass dieser Entdeckung günstig ist. Sie sind fähig, für sich selber zu denken und besitzen die Ressourcen, um auf kreativere Weise mit ihren Problemen und Anliegen umzugehen, als sie es bisher getan haben» (Culley, 2015, S.25).

4. Erfassung der Lernvoraussetzungen von C.B.

Wie im Kapitel 3.7 beschrieben, werden im heilpädagogischen Kontext vor allem Lernende gefördert, die nach ICFCY (2020) eine oder mehrere Lern- oder Verhaltensstörungen o.Ä. aufweisen. Für die Umsetzung des praktischen Teils der vorliegenden Arbeit führt die Autorin eine systemische Beratung mit dem Kind C.B. (vgl. Kapitel 1.1.4) durch. Für das genauere Verständnis der Lern- und Verhaltensvoraussetzungen von C.B. werden im folgenden Kapitel seine Lernvoraussetzungen nach ICF-CY hinsichtlich Körperstrukturen und -funktionen, personenbezogener Faktoren, Partizipation und Aktivitäten nach SSG sowie hinsichtlich hemmender und fördernder Umweltfaktoren beschrieben. Diese Beschreibung ist einer Kind-Umfeld-Analyse, wie sie in Kapitel 3.11 genannt wird, gleichzusetzen und lässt sich aufgrund der Erfassung der Wechselwirkungen ebenfalls dem systemischen Ansatz zuordnen. In seiner korrekten Anwendung wird der ALSUP-Fragebogen als Diskussionsleitfaden verwendet. Es dürfen kein unangemessenes Verhalten und keine Theorien der Erwachsenen notiert werden. Die ungelösten Probleme sollen möglichst spezifisch und gebündelt formuliert werden (vgl. Greene, 2019, S.49-51). Der ausgefüllte Fragebogen befindet sich in Anhang B. Für das Verständnis der vorliegenden Arbeit werden zentrale Erkenntnisse aus der gemeinsamen Diskussion zwischen der Klassenlehrerin und der Autorin zu den ungelösten Problemen in Kapitel 4.2. beschrieben.

4.1. Lernvoraussetzungen nach ICF

C.B. ist 11 Jahre alt, männlich und wohnt im ländlichen Hirzel. Er ist der jüngste von drei Kindern. Sein Bruder ist 15 Jahre alt und seine Schwester 13 Jahre alt. Die beiden Geschwister gehen in die Sekundarschule. Der Bruder hat eine Lese-Rechtschreibstörung und die Schwester eine kombinierte Lese-Rechtschreibstörung und Dyskalkulie. Die Mutter ist Hausfrau und arbeitet teilweise als Putzkraft. Der Vater ist Polizist. Die Familie betreibt nebenbei einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und lebt in einfachen, aber stabilen sozialen Verhältnissen. Die körperliche Entwicklung von C.B. ist altersentsprechend. C.B. hat seit der Einschulung grosse Mühe mit dem Lernen. Eine erste Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst in der zweiten Klasse attestierte eine Lese-Rechtschreibstörung und eine Dyskalkulie. Des Weiteren wurden grob- und feinmotorische Defizite festgestellt, wofür eine psychomotorische Therapie und Logopädie empfohlen wurden. C.B. besuchte in der zweiten Klasse die Logopädie und seit Mitte der dritten Klasse die Psychomotorik. Eine zweite Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst fand im Dezember 2021 statt. Ziel dieser Abklärung war das Einrichten eines integrativen Sonderschulsettings, welches jedoch abgelehnt wurde. Im Abklärungsbericht wurde festgehalten, dass sich die schulischen Teilleistungsschwierigkeiten negativ auf den Selbstwert und auf die schulische Motivation von C.B. auswirkten. Dies zeigte sich in der Schule zunehmend durch fehlendes Arbeits- und Sozialverhalten, wofür eine schulindizierte Psychotherapie vorgeschlagen wurde. Diese Massnahme konnte aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht aufgegleist werden.

Hinsichtlich seiner Körperfunktionen weist C.B. mentale Defizite auf. Gemäss Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst hat er ein knapp durchschnittliches kognitives Potential. In Bezug auf Funktionen von Temperament und Persönlichkeit zeigt C.B. Defizite in der psychischen Stabilität, im Selbstvertrauen und Temperament auf. Beispiele dafür sind Wutausbrüche, Traurigkeit, Ausdruck von Hilflosigkeit oder wenig Selbstvertrauen in eigene Fähigkeiten. In den Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs zeigt C.B. oft wenig Durchhaltevermögen im Umgang mit Anforderungen, mangelnde Regulation von Impulsen hinsichtlich Freude und Leid sowie häufig fehlende Motivation.

Die Eltern zeigen seit Schuleintritt ein bedingtes Engagement, C.B. schulisch zu unterstützen. C.B. wird zuhause wenig in den Hausaufgaben unterstützt oder zusätzlich gefördert. Damit C.B. erfolgreich lernen kann, ist er auf eine gute Beziehung zu den Lehrpersonen angewiesen, was er selbst klar kommuniziert und offen zeigt. Die Beziehung zu seinen Klassenlehrpersonen war immer positiv. Aktuell hat er eine sehr gute Beziehung zu seiner Klassenlehrerin. Die Beziehung zwischen der Autorin und C.B. ist sehr eng und vertraut. In seiner Freizeit interessiert sich C.B. sehr für die Landwirtschaft und gestaltet seine Freizeit mehrheitlich in diesem Bereich. Auch sein Berufswunsch nach der obligatorischen Schulzeit ist handwerklich und landwirtschaftlich orientiert. C.B. besucht seit der dritten Klasse im Rahmen der Musikschule einmal wöchentlich den Gitarrenunterricht. Er hat einen besten Freund aus einer Parallelklasse, mit dem er seine Leidenschaft für die Landwirtschaft teilt. C.B. ist in der Klasse sozial gut integriert und hat einige Freundschaften. C.B. profitiert vom ADL-System der Schule Hirzel, das seine Partizipation in allen schulischen und sozialen Tätigkeiten stets förderte.

C.B. kann sich mündlich gut ausdrücken und weist Stärken in der Kommunikation seiner Gefühle auf, sofern sein Gegenüber eine Vertrauensperson ist. Fühlt C.B. sich wohl, ist er sehr aufgestellt, warmherzig und sozial. Er hat ein grosses Wissen über die Landwirtschaft, das er gerne teilt. Er kann gut für sich selbst sorgen und ist sportlich. Besonders im Umgang mit jüngeren Kindern ist C.B. sehr liebevoll und sozial. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass er im Oktober 2021 im Rahmen einer Spezialwoche eine Woche lang im Kindergarten mitwirken durfte. Dies war eine interne Massnahme, die die Autorin aufgelegt hat, als C.B. einige negative Emotionsausbrüche in der Schule zeigte, sehr frustriert war und das schulische Lernen nicht mehr möglich war.

C.B. hat gemäss schulpsychologischer Abklärung ein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich, wird durch integrative Förderung (IF) unterstützt und hat in den Fächern Deutsch und Mathematik individuelle Lernziele. C.B. hat ein langsames Lesetempo und zeigt bei ungeübten Texten Mühe im Lese- und Verstehensprozess. Er schreibt oft noch lautgetreu und sein Schriftbild ist teilweise noch unleserlich. Weiter kann hinsichtlich der schulischen Aktivitäten gesagt werden, dass C.B. im allgemeinen Lernen und im Umgang mit Anforderungen grosse Mühe aufweist. Aufmerksam zuhören, aufmerksam sein und sich Dinge merken funktioniert im Klassenverband nur bedingt. Interessiert ihn etwas, zeigt er in die-

sem Bereich deutlich mehr Engagement. Das selbständige Ausführen von Aufträgen, die aktive Beteiligung in Gruppenarbeiten und die Regulation von Freude und Frust bei Stolpersteinen sind ebenfalls eher eine Schwäche. C.B. ist in diesen Bereichen auf zusätzliche Unterstützung durch die Lehrpersonen angewiesen.

4.2. Diskussion zum Fragebogen zur Beurteilung von Kompetenzdefiziten und ungelösten Problemen *Schwierigkeiten, bei anspruchsvollen oder langweiligen Aufgaben dranzubleiben*. C.B. ist bei Inputs im Kreis oder bei Erklärungen im Frontalunterricht in einigen Fächern nicht aufmerksam. Dies betrifft vor allem die Hauptfächer Deutsch und Mathematik. Sofern das Pre-Teaching mit der Autorin stattgefunden hat, ist er in den Fächern Französisch und Englisch aufmerksam. Sind ihm die Arbeitsaufträge in Mathematik und Deutsch klar, ist er ebenfalls konzentriert. Sobald er sich jedoch überfordert fühlt, ist er abgelenkt und zeigt oft störendes Verhalten. Auch im Einzelsetting mit der Autorin zeigt er Vermeidungsstrategien bei anspruchsvollen oder langweiligen Aufgaben. Wenn die Autorin gerade mit anderen Lernenden arbeitet oder die Klassenlehrerin nicht sofort Zeit findet, ihm etwas zu erklären oder ihm zu helfen, zeigt er ebenfalls störendes Verhalten. C.B. ist im Unterricht häufig unkonzentriert.

Schwierigkeiten, sich den wahrscheinlichen Ausgang oder die Konsequenzen eigenen Handelns vor Augen zu führen. C.B. fühlt sich von gewissen Mitschüler_innen schnell provoziert. Dies kommt vor, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Oft geschieht dies im Fach Sport. Auch bei einer Fachlehrperson zeigt er konstant störendes Verhalten, da er sich von der Fachlehrerin nicht unterstützt fühlt und glaubt, dass sie ihn nicht mag. Sobald C.B. sich durch ungerechtes Handeln getriggert fühlt, reagiert er sehr impulsiv. Es gibt auch Tage, an denen er bereits schlecht gelaunt zur Schule kommt. In diesem Fall ist seine Zündschnur noch kürzer und er regiert noch schneller mit Impulsivität.

Diese Probleme tangieren auch den Bereich *Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration zu steuern, sodass rationales Denken möglich wird*. C.B. zeigt eine niedrige Frustrationstoleranz und reagiert schnell impulsiv. Dies passiert meist, wenn er sich überfordert, nicht verstanden oder ungerecht behandelt fühlt oder wenn er ein persönliches emotionales Problem mit sich trägt. In solchen Situationen reagiert er entweder explosiv oder mit verweigerndem Verhalten und Tränen.

Schwierigkeiten, «Graulöne» zu erkennen / konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiss-Denken. C.B. ist von einem Schwarz-Weiss-Denken gesteuert. Dies zeigt sich darin, dass er sich innerhalb der Peergroup immerzu vergleicht und irrationale Schlüsse zieht. Beispielsweise vergleicht er sich häufig mit den jüngeren Schüler_innen aus seiner 4. Klasse. Auch wenn alle Lernenden im ADL-System möglichst individuell gefördert werden, ist der Anspruch an die 4. Klässler_innen tiefer als der an die 5.

oder 6. Klässler_innen. Solche Differenzierungen kann C.B. nicht nachvollziehen. Auch die heilpädagogische Unterstützung durch die Autorin möchte C.B. allein für sich in Anspruch nehmen. Da er auf Unterstützung angewiesen ist, kann er nicht nachvollziehen, dass die Autorin auch mit anderen Lernenden arbeitet. Des Weiteren zeigt er im Fach Sport wenig Verständnis für die Handlungen und Entscheidungen der Lehrperson. Im Allgemeinen reagiert er wütend und frustriert, wenn eine Lehrperson nicht so handelt, wie er es in dem Moment als richtig empfindet.

Schwierigkeiten, mit Unvorhersehbarem, Mehrdeutigem, Ungewissem und Neuem zurechtzukommen. Während seiner Schullaufbahn zeigte C.B. immer wieder extreme Verhaltensmuster, sobald er mit grossen Veränderungen konfrontiert wurde. Beispiele hierfür: der Wechsel der Klassenlehrperson in der Unterstufe, höhere fachliche Anforderungen in der 3. Klasse, der Stufenwechsel in die Mittelstufe, der Weggang von älteren Mitschülern, neue Fächer wie Englisch oder Französisch oder aktuell der bevorstehende Wechsel der schulischen Heilpädagogin. Solche grossen Veränderungen beschäftigen C.B. sehr, ohne, dass er es jemandem mitteilt. Stattdessen zeigt er dann über einen längeren Zeitraum hinweg ein passiv-aggressives Verhalten und scheint emotional blockiert.

Unflexible, fehlerhafte Interpretationen / Kognitive Verzerrung oder Vorurteile (zum Beispiel «Alle wollen mir nur Böses», «Keiner mag mich», «Immer bin ich schuld», «Das ist unfair», «Ich bin dumm»). Fühlt C.B. sich ungerecht behandelt oder fachlich oder emotional überfordert, reagiert er mit fehlerhaften Interpretationen und kognitiven Vorurteilen.

5. Verlauf und Ziele der systemischen Beratung nach dem Modell von Culley

Wie aus Kapitel 3.2.1 hervorgeht, gibt es viele unterschiedliche Ansätze für die konkrete Umsetzung einer Beratung. Für die systemische Beratung in der Schule hat sich die Autorin für das Modell von Sue Culley entschieden. Das Modell von Culley (2015, S.13ff) teilt den Beratungsprozess in drei Phasen ein: die Anfangs-, die Mittel-, und die Endphase. In jeder Phase gibt es im Idealfall Ergebnisse und Ziele, die wünschenswert sind und Strategien und Fertigkeiten, die wirksam sein können, um diese zu erreichen. Die eingesetzten Strategien und Fertigkeiten geben dem Beratungshandeln Zweck und Richtung. Strategien schaffen Klarheit darüber, was der/die Berater_in in jeder einzelnen Phase erreichen will. Fertigkeiten sind die Kompetenzen bei der Kommunikation, die durch Training angeeignet und entwickelt werden. Sie sind gewissermassen das Werkzeug, um sich in jeder Phase des Prozesses dem jeweiligen Ziel zu nähern.

5.1. Ziele, Strategien, Fertigkeiten und Fähigkeiten der Anfangsphase

In der Anfangsphase ist es wichtig, mit der ratsuchenden Person eine Beziehung aufzubauen. Zwar ist die Beziehung zu C.B bereits vertraut, dennoch ist es in der Anfangsphase wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen, die von Akzeptanz und Respekt geleitet wird. Des weiteren ist es wichtig, C.B. auf glaubwürdige und empathische Weise zu vermitteln, dass er Experte in eigener Sache ist, und dass wenn er sich seine Ziele selbst setzt, er dann auch an deren Verwirklichung härter arbeitet. Für einen erfolgreichen Verlauf des Beratungsgesprächs ist es in dieser Phase zudem wichtig, dass das Problem eingegrenzt wird und eine erste Entscheidung darüber getroffen wird, was C.B. durch das Gespräch erreichen möchte. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Formulierung eines Arbeitsvertrags, da die Beratung ein kooperativer Prozess ist. Ziel ist es hierbei, die Eigenverantwortung der ratsuchenden Person zu betonen und die Notwendigkeit einer Kooperation zu unterstreichen (vgl. Culley, 2015, S. 14ff).

Um die Ziele der Anfangsphase zu erreichen, werden drei Strategien nach Culley (ebd. S.16) eingesetzt. Die Strategie des Explorierens unterstützt den Prozess, im Zuge dessen das gemeinsame Verständnis des Anliegens angestrebt wird. Das Problem wird gemeinsam geklärt und eingegrenzt, wobei die ratsuchende Person stark in den Prozess mit eingebunden wird. Obwohl die Autorin C.B. gut kennt, ist es wichtig, den Fokus auf das Explorieren zu setzen, damit aufgrund der vertrauten Beziehung nicht vor-eilige Schlüsse getroffen werden. Prioritäten zu setzen und zu konzentrieren ist eine Strategie, um die aktuellen sowie mögliche weitere Beratungen zu kanalisieren und sie in die von der ratsuchenden Person gewünschte Richtung zu lenken. Es werden gemeinsam Prioritäten gesetzt, um den Kern der Sache zu definieren. Um das Ziel zu erreichen, eine wohlwollende Atmosphäre herzustellen, in der die ratsuchende Person sie selbst sein darf, ist es wichtig, Grundwerte wie Akzeptanz und Verständnis zu vermitteln.

Um die Strategien umsetzen zu können, werden nach Culley (ebd. S. 17ff) Fertigkeiten benötigt, die sowohl in der Anfangsphase als auch in den späteren Phasen von Bedeutung sind. Zuhören zu können bedeutet, aktiv zuzuhören, um der ratsuchenden Person das Gefühl zu vermitteln, gehört und verstanden zu werden. Das Wiederholen von Schlüsselwörtern und zentralen Sätzen, das Paraphrasieren von Aussagen in eigenen Worten sowie das Zusammenfassen gehören zu den reflektierenden Fertigkeiten. Sondierungsfertigkeiten sind das gezielte Fragen, das Treffen von Feststellungen sowie das Konkretisieren. Gute Fragen zu stellen bedeutet: geschlossene Fragen für ein klareres Verständnis und offene Fragen, um das System eingrenzen zu können.

5.2. Ziele, Strategien, Fertigkeiten und Fähigkeiten der Mittelphase

Cully (ebd., S. 19ff) beschreibt das Neubewerten des Problems, die Aufrechterhaltung der Arbeitsbeziehung und das Zuarbeiten auf den Arbeitsvertrag als die drei essenziellen Ziele dieser Phase. In der Mittelphase wird im Beratungsprozess versucht, der ratsuchenden Person zu helfen, ihr Anliegen und ihr Problem neu zu ordnen und zu bewerten. Dabei soll sie differente Sichtweisen auf ihr Problem entwickeln, neue Ziele setzen und Handlungswege öffnen. Es sei wichtig, in dieser Phase das Ziel des Gesprächs immer im Auge zu behalten.

Nach Culley (ebd.) sind das Mitteilen von Grundwerten, das Herausfordern, die Selbstmitteilung und Unmittelbarkeit der beratenden Person wichtige Strategien, um die Ziele der Mittelphase zu erreichen. Werden Akzeptanz, Respekt und Wohlwollen vermittelt, fühlt sich die ratsuchende Person sicher genug, um neue Ansichten anzunehmen. Das Herausfordern geschieht dadurch, dass die ratsuchende Person mit Tatsachen konfrontiert wird und sie unmittelbar von der/dem Berater_in ein Feedback erhält, mit dem Ziel, den Prozess in eine neue Richtung zu lenken. Dabei kann es hilfreich sein, im Feedback von eigenen Erfahrungen der beratenden Person zu erzählen und die ratsuchende Person auf der Beziehungsebene zu ermutigen, sich zu reflektieren (ebd. S. 20ff). Die grundlegenden Fertigkeiten, die in dieser Phase angewandt werden können, beziehen sich auf die Fertigkeiten im Kapitel 5.1.2. In dieser Phase bekommen das «Reframing» und die Herausforderung eine grosse Bedeutung. Es ist wichtig, auf die Ressourcen der ratsuchenden Person hinzuweisen und hypothetische Lösungen auf der Metaebene beispielweise durch Wunderfragen anzudeuten (vgl. Kapitel 3.5.1).

5.3. Ziele, Strategien, Fertigkeiten und Fähigkeiten der Endphase

In der Endphase beschreibt Cully (ebd. S.21ff) die Planung und Ausführung wirksamer Handlungen durch die ratsuchende Person als Hauptziel. Dabei soll der ratsuchenden Person bewusst gemacht werden, was die geplanten Veränderungen mit sich bringen können. Es sei wichtig, dass die ratsuchende Person die Ergebnisse und den gewonnenen Lernerfolg der Beratung auf die eigene Lebens-

welt übertragen kann. Schlussendlich wird in dieser Phase auch die Beratungsbeziehung auf eine wohlwollende Weise beendet. Um die Ziele erreichen zu können, werden gemeinsam Anhaltspunkte gesetzt und deren Handlungsumsetzung geplant. Des Weiteren wird das Beratungsgespräch auf das Beratungsziel hin evaluiert und der Beratungsprozess beendet oder ein nächster Beratungsschritt geplant (ebd.). Die grundlegenden Fertigkeiten, die in dieser Phase angewandt werden können, beziehen sich auf die Fertigkeiten in Kapitel 3.5.1.

6. Ziele und Indikatoren der systemischen Beratung

Um die systemische Beratung innerhalb der vorliegenden Arbeit hinsichtlich der Fragestellung auswerten zu können, werden in diesem Kapitel die Entwicklungsziele von C.B. sowie die Handlungsziele der Autorin dargelegt. Die Entwicklungsziele umfassen die gewünschte Richtung, in die C.B. sich entwickeln soll sowie Anhaltspunkte, an denen sich die Handlungsstrategien von C.B. orientieren sollen. Das bedeutet, dass der Entwicklungsprozess von C.B. innerhalb der systemischen Beratung in Kausalität zu den festgelegten Entwicklungszielen steht. Um auch das Handeln der Autorin evaluieren zu können, werden Handlungsziele festgelegt. Für beide Zielsysteme werden Indikatoren gesetzt, um die genaue Evaluation des Beratungsprozesses hinsichtlich der Forschungsfrage in Kapitel 8 zu ermöglichen.

6.1. Zielsystem C.B.

«Ziele helfen, den eigenen Weg zu planen, nach dem Ziel auszurichten und schliesslich Schritt für Schritt zu gehen. Dabei ist es wichtig, jeweils die eigene aktuelle Position zu bestimmen, um die noch anstehende Wegstrecke zum anvisierten Ziel abschätzen zu können» (zit. nach Luder et. al, 2017, S.21). Auch bei der Förderung von Kindern ist es wichtig, zu wissen, was das Ziel ist. Durch die Anvisierung eines Zieles kann nach der Umsetzung der Förderung evaluiert werden, inwiefern das Ziel erreicht wurde. Um Ziele zu setzen, bedarf es einer Kind-Umfeld-Analyse und der einzelnen Schritte des Förderplanprozesses (vgl. Kapitel 3.9 und 4). Luder et al. (2017) unterscheiden bei der Formulierung von Zielen zwischen Kompass- und Feinzielen. Kompassziele zeigen die längerfristige Entwicklungsrichtung auf, Feinziele beschreiben die kleinen Schritte auf diesem Weg. Ziele sollen aufgrund einer spezifischen Situation indiziert werden, erlauben die Beschreibung des erwünschten Resultats, stehen untereinander in Zusammenhang, sind operationalisierbar und orientieren sich an der Lebenswelt des Kindes. Weiter sei es wichtig, sich auf wenige Förderziele zu beschränken. Bei der Formulierung der Ziele soll die «SMART»-Formel verwendet werden. Das bedeutet, Ziele sollen spezifisch, messbar, herausfordernd, realistisch und auf einen Zeitraum bezogen sein (vgl. ebd. S.23). Nach dem Ausfüllen des ALSUP-Fragenbogens konnte die Autorin in einem kokonstruktiven Prozess nach dem KPL-Modell nach Greene (2019) erste Kompassziele für das Kind formulieren. In der ersten Sitzung hat die Autorin zusammen mit dem Kind C.B. daraus einige Ziele ausgewählt, die das Kind C.B. mithilfe der systemischen Beratungen und den daraus abgeleiteten Handlungsstrategien erreichen möchte. Da die systemische Beratung ein kooperativer Prozess ist, die die ratsuchende Person als Expert_in für den eigenen Problemlöseprozess sieht, konnten die Feinziele hinsichtlich der Kompassziele erst im Laufe der Beratung erarbeitet werden. Die Darstellung in der Tabelle 1 ist eine zusammenfassende Übersicht der Ziele und Indikatoren, die im flexiblen Beratungsprozess entstanden sind. Die in der Tabelle 1 und 2 formulierten

Ziele stehen im grösseren Zusammenhang zur Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit. Der Zielerreichungsprozess wird von der Autorin in einem Forschungstagebuch (vgl. Kapitel 7.4) festgehalten, um im abschliessenden Kapitel der Arbeit die Zielsysteme auswerten zu können.

Tabelle 1 Zielsystem C.B.

Kompetenzdefizit	Ungelöstes Problem	Entwicklungsziel	Indikatoren
<p>Schwierigkeiten, sich den wahrscheinlichen Ausgang oder die Konsequenzen des eigenen Handelns vor Augen zu führen (Impulsivität)</p> <p>Schwierigkeiten, sich den wahrscheinlichen Ausgang oder die Konsequenzen des eigenen Handelns vor Augen zu führen (Impulsivität)</p> <p>Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiss-Denken</p>	<p>Schwierigkeiten, im Sportunterricht die Entscheidungen der LP zu akzeptieren; Schwierigkeiten, im Sport zu verlieren; Schwierigkeiten bei Stolpersteinen auf Hilfe der LP zu warten; Schwierigkeiten, fremde Perspektiven einzunehmen und andere Meinungen gelten zu lassen; Schwierigkeiten in den Fächern Mathematik und Deutsch, bei Stolpersteinen an der Aufgabe zu bleiben; Schwierigkeiten, wenn Mitschüler schneller arbeiten oder etwas schneller verstehen; Schwierigkeiten, im Unterricht zuzuhören; Schwierigkeiten, sich aktiv Hilfe zu holen.</p>	<p>Kompassziel: C.B. kann die Regeln des schulischen Zusammenlebens einhalten.</p> <p>1. C.B. kann seine Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.</p> <p>2. C.B. kann aufgrund neuer Einsichten seinen bisherigen Standpunkt ändern.</p> <p>3. C.B. kann Stärken und Schwächen seines Sozialverhaltens einschätzen.</p>	<p>C.B. hält Regeln ein und akzeptiert Entscheidungen im Sport.</p> <p>C.B. zeigt keine impulsiven Reaktionen im Sport, sondern sucht das Gespräch mit der Lehrperson.</p> <p>C.B. reflektiert seine Bedürfnisse, Gefühle und Wahrnehmungen und hält sie im Tagebuch fest.</p> <p>C.B. reflektiert in der Beratungssituation herausfordernde Situationen und formuliert selbständig alternative Handlungsmöglichkeiten.</p> <p>C.B. kann in der Beratungssituation andere Perspektiven nachvollziehen.</p>

<p>Schwierigkeiten, bei anspruchsvollen oder langweiligen Aufgaben dranzubleiben.</p>	<p>Schwierigkeiten, selbständig am Mathematik-Lernweg zu arbeiten; Schwierigkeiten, selbständig am Deutschlernweg zu arbeiten; Schwierigkeiten, selbständig Hausaufgaben zu machen; Schwierigkeiten, sich über einen kurzen Zeitraum hinweg zu konzentrieren; Schwierigkeiten, im Kreis zuzuhören; Schwierigkeiten, dem Frontalunterricht zu folgen; Schwierigkeiten, an einer Aufgabe zu bleiben, wenn sie nicht von Anfang an gelingt.</p>	<p>C.B. kann Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.</p> <p>4. C.B. kann trotz Stolpersteinen die Aufgaben im persönlichen Mathematik- und Deutschlernweg mehrheitlich selbständig lösen.</p> <p>5. C.B. holt sich bei Stolpersteinen im persönlichen Mathematik- und Deutschlernweg aktiv Hilfe.</p> <p>C.B. kann Stärken und Schwächen seines Lernverhaltens einschätzen.</p>	<p>C.B. reflektiert in der Beratungssituation sein Lernverhalten.</p> <p>C.B. kommt proaktiv auf die schulische Heilpädagogin oder Klassenlehrerin zu, wenn er im Mathematik- oder Deutschlernweg Schwierigkeiten hat.</p> <p>C.B. löst seinen Mathematik- und Deutschlernweg selbstständig.</p> <p>C.B. konzentriert sich im Mathematik- und Deutschunterricht auf seine Aufgaben.</p> <p>C.B. zeigt beim Lösen der Mathematik- und Lernwegaufgaben weniger impulsive Reaktionen.</p> <p>C.B. reflektiert sein Lernverhalten im Tagebuch.</p>
<p>Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigen, Ungewissem und Neuem zurechtzukommen</p>	<p>Schwierigkeiten, wenn Freunde die Schule wechseln; Schwierigkeiten, wenn die Lehrpersonen wechseln; Schwierigkeiten, wenn eine Vikarin kommt; Schwierigkeiten, neue Kinder in der Klasse zu akzeptieren; Schwierigkeiten, in neuen Gruppen zu partizipieren (z.B. Workshop, Projektwoche)</p>	<p>Kompassziel:</p> <p>C.B. kann sich in neuen und ungewohnten Situationen zurechtfinden.</p> <p>Feinziele:</p> <p>C.B. kann mit kleinen vorhersehbaren und unvorhersehbaren Änderungen im Alltag umgehen.</p>	<p>C.B. bewältigt den Schulalltag erfolgreich, wenn die Schulische Heilpädagogin oder andere Lehrpersonen krankheits- oder weiterbildungsbedingt ausfallen.</p>

Das oben dargestellte Zielsystem von C.B. kann mit den Kompetenzen des Lehrplan 21 vernetzt werden. Im Lehrplan 21 sind nebst der Vermittlung und Förderung der fachlichen Kompetenzen auch die überfachlichen Kompetenzen zentral. Die Kompetenzdefizite im ALSUP-Fragebogen (vgl. Kapitel 3.9.1) korrelieren mit den Formulierungen der überfachlichen Kompetenzen, sofern die Kompetenzdefizite positiv konnotiert werden. «Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung

zentral“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden; sie sind auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Die einzelnen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen lassen sich dabei kaum trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich (ebd.). Wie aus der obigen Tabelle 1 im Vergleich zu Anhang A zu entnehmen ist, sind nebst der Korrelation zu den überfachlichen Kompetenzen auch einige Schnittstellen zwischen den Zielformulierungen und Kompetenzdefiziten vorhanden. Die meisten ungelösten Probleme von C.B. lassen sich mehreren Kompetenzdefiziten zuordnen. Somit sind auch die Ziele nicht trennscharf von den Kompetenzdefiziten und ungelösten Problemen formuliert. Eine genaue Ausformulierung dieser Schnittstellen liegt ausserhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit. Es finden sich Erklärungen und Interpretationen zu dieser Erkenntnis in Kapitel 8.

6.2. Zielsystem der Autorin

In Kapitel 3.3 wurden zentrale Kompetenzen professionellen Beratungshandelns aufgezeigt. Schnebel (2017) stützt sich auf das Kompetenzmodell von Hertel und Schmitz (2010, S.78 in Schnebel, 2017, S.146), um die Facetten der Beratungskompetenz aufzuzeigen. Das Modell umfasst fünf Bereiche. Die personalen Ressourcen beziehen sich auf die Fähigkeit, Selbstreflexion, Beobachtung der eigenen Gefühle und Task-Monitoring zu betreiben. Soziale Kooperationskompetenz umfasst das kooperative Handeln und die kooperative Einstellung gegenüber dem/der Gesprächspartner_in. Alle diagnostischen Kompetenzen und Gesprächskompetenzen werden in der Dimension der Berater-Skills und des pädagogischen Wissens zusammengefasst. Die Prozesskompetenz umfasst die Ziel- und Ressourcenorientierung sowie die Fähigkeit zur Anpassung der Beratungsstrategie. Die Fähigkeit, mit schwierigen Gesprächssituationen und Konflikten umzugehen, gehört zur fünften Dimension, der Bewältigungskompetenz (vgl. Schnebel, 2017, S. 146-190). Weiter wird beschrieben, dass dieses Modell um im Kontext der Schulentwicklung notwendige Beratungskompetenzen —wie beispielsweise systemisches Wissen oder didaktische Kompetenzen— erweitert werden kann. «Beratungskompetenzen umfassen ein Handlungsrepertoire, um Beratungssituationen zu gestalten. Hierzu sind Methoden, Kenntnisse über Kommunikationsprozesse und Verlaufskonzepte hilfreich. Daneben benötigen Lehrkräfte diagnostische Kompetenzen, um schwierige Situationen von bzw. mit Schülern oder Klassen angemessen erfassen und verstehen zu können» (Schnebel, 2017, S.148). Diese Definition wirft eine breite Spannweite an möglichen Handlungszielen für die Autorin auf. Wie in Kapitel 6.1 beschrieben, sollen für einen optimalen Entwicklungsprozess, der sich an der Zone der proximalen Entwicklung orientiert, nicht zu viele Ziele gewählt werden. Die im Folgenden dargestellten Handlungsziele wurden in Bezug auf Priorität, Qualität, den bereits vorhandenen Kompetenzen der Autorin sowie hinsichtlich der Ausführungen in den Kapiteln 3.3, 3.5 und 5 gewählt.

Table 2 Zielsystem Autorin

Beratungskompetenz nach Hertel und Schmitz (2010)	Handlungsziel	Indikatoren
<p>Soziale Kooperationskompetenz, Prozesskompetenz, Berater-Skills und pädagogisches Wissen, personale Ressourcen</p>	<p>Die Autorin arbeitet in der systemischen Beratung ressourcenorientiert, strategisch und zielführend, indem sie die systemischen Gesprächstechniken und -methoden aus den Kapiteln 3.2.7 - 3.5.2 adaptiv anwendet.</p>	<p>Die Autorin wendet systemische Frage-techniken an (vgl. Kapitel 3.5.1).</p> <p>Die Autorin bildet im Beratungsprozess Hypothesen und hält diese im Forschungstagebuch fest.</p> <p>Die Autorin zeigt gleichermassen eine emotionale Distanz und authentisches Interesse.</p> <p>Die Autorin kann im Beratungsprozess wahrnehmen, dass das Kind C.B. neue Sichtweisen gewinnt und Möglichkeiten zur Veränderung sieht.</p> <p>Die Autorin bereitet eine oder mehrere systemische Gesprächstechniken und -methoden für eine Beratungssitzung vor und setzt sie adaptiv um.</p> <p>Die Autorin begründet und reflektiert ihre Auswahl im Forschungstagebuch.</p>
<p>Prozesskompetenz, Berater-Skills und pädagogisches Wissen</p>	<p>Die Autorin führt jede Beratungseinheit nach den Strukturen und Phasen der systemischen Beratung nach Culley (2015) durch.</p>	<p>Jede Beratungseinheit hat eine Anfangs-, eine Mittel- und eine Endphase. Innerhalb jeder Phase werden die jeweiligen Ziele erreicht.</p> <p>Die Strukturen jeder Phase werden eingehalten.</p> <p>(vgl. Kapitel 5)</p>

7. Methoden der Datenerhebung und ihre Auswertung

Im vorliegenden Kapitel wird die Methode zur Datenerhebung dargelegt. Die Aktionsforschung als Teil der Qualitativen Sozialforschung wird im Genauen fokussiert. Dazu gehören die Erläuterungen zum Forschertagebuch und zum ALSUP-Fragebogen. Weiter wird die Art und Weise beschrieben, wie die Dokumentation der systemischen Beratung durchgeführt wurde und der dazugehörige Beratungsleitfaden kurz erläutert.

Der Untersuchungsplan ist nach Meyring (2016, S.40) die grundsätzliche Untersuchungsanalyse, die das Untersuchungsziel und den Untersuchungsablauf umfasst. Davon zu unterscheiden ist das Untersuchungsverfahren, das die Methode der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Auswertung umfasst. In der vorliegenden Arbeit ist der Untersuchungsplan die Aktionsforschung in Kombination mit einer minderen Form einer Einzelfallanalyse. Die Einzelfallanalyse will ein genaues und tiefes Verständnis eines Individuums erreichen (ebd. S.41-42). Die Aktionsforschung hingegen hat zum Ziel, bei einem konkreten sozialen Problem anzusetzen und durch eine praxisverändernde Umsetzung Ergebnisse im Forschungsprozess zu erreichen (ebd. S.50-54). Die Untersuchungsverfahren der vorliegenden Arbeit sind der ALSUP-Fragebogen nach Greene (2019) und das Forschertagebuch (vgl. Kapitel 7.4).

7.1. Qualitative Sozialforschung

Mayring (2016) schreibt, dass als Urvater des qualitativen Denkens immer wieder Aristoteles (384-322 v. Chr.) genannt wird. Aristoteles' Wissenschaftsverständnis fokussiert alles Werdende und Vergehende, was dem heutigen entwicklungsorientierten Forschungsaspekt der Qualitativen Sozialforschung entspricht. Aristoteles betont die Wichtigkeit der Werturteile in der wissenschaftlichen Forschung, um Intentionen, Ziele und Zwecke untersuchen zu können. Weiter setzt er das induktive Vorgehen, also die Ableitung des Besonderen auf das Allgemeine, gleich mit dem umgekehrten Prozess der Deduktion, was der Einzelfallstudie Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit schenkt. Somit ist für Aristoteles die Erforschung des Menschen die Krone der Wissenschaft (ebd. S.12). Das heutige Verständnis des qualitativen Denkens wird von Mayring (ebd., S.19-24) um einige grundlegende Gedanken der Subjektbezogenheit, Deskription, Interpretation und des Verallgemeinerungsprozesses erweiternd beschrieben. Weiter zeigt Mayring (ebd.) auf, dass sich die qualitative Sozialforschung immer an den Menschen / das Subjekt richtet. Die von der Forschungsfrage Betroffenen sind Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung. Am Anfang einer Analyse ist es wichtig, eine umfassende Deskription des Gegenstandsbereichs zu durchzuführen. Wichtig ist auch das Bewusstsein, dass der Untersuchungsgegenstand, also der Mensch respektive das Subjekt, kein offenes Buch ist. Daher muss in der qualitativen Sozialforschung auch stets mit Interpretationen gerechnet werden. Weiter ist es wichtig, das Forschungssubjekt stets in seinem/ihrem alltäglichen und natürlichen Umfeld zu erforschen. Der letzte zentrale Punkt ist, dass die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse im Einzelfall schrittweise begründet

wird (ebd.). Neben diesen fünf Postulaten der qualitativen Sozialforschung gibt es auch methodische Säulen dieser Forschungsmethode. Im Folgenden werden einige, für den Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit relevante, methodische Säulen aufgegriffen. Wie bereits erwähnt, ist die Subjektbezogenheit zentral. Meyring (ebd.) schreibt: «Im Forschungsprozess müssen immer auch Einzelfälle mit erhoben und analysiert werden, an denen die Adäquatheit von Verfahrensweisen und Ergebnisinterpretationen laufend überprüft werden kann» (2016, S.27). Es ist auch wichtig, dass der Forschungsprozess möglichst offengehalten wird, damit Änderungen, Ergänzungen und Revisionen der Hypothesen, der theoretischen Strukturen wie auch der Methode möglich bleiben. Trotz Offenheit des Forschungsprozesses ist es essenziell, dass der Prozess methodisch kontrolliert und die Dokumentation explizit abläuft. Das Vorverständnis des Forschers/der Forscherin prägt den gesamten Forschungsprozess, daher soll dieses auch offengelegt und am Forschungsgegenstand weiterentwickelt werden. Optimalerweise bezieht sich die Fragestellung auf eine konkrete und praktische Problemstellung. Die praktische Problemstellung soll Ansatzpunkt und Ziel der Untersuchung sein. Weiter lässt das induktive methodische Vorgehen keine Verallgemeinerungen der Ergebnisse ohne klare Argumentationen zu. Falls Verallgemeinerungen der Ergebnisse angestrebt werden, soll klar deklariert werden, welche Ergebnisse auf welche Situationen und Gebiete hin generalisiert werden können (vgl. ebd., S. 25-39).

7.2. Aktionsforschung

In den 70-er Jahren gewann die Aktionsforschung, auch Handlungsforschung genannt, an grosser Bedeutung in der Erziehungswissenschaft. Kurt Lewin, ein Begründer der modernen Sozialwissenschaften, hat das Konzept der Aktionsforschung, das einen Untersuchungsplan darstellt, stark geprägt. Nach ihm funktioniert Handlungsforschung nur in einer gleichberechtigten Beziehung zwischen Forschern_innen und Praktiker_innen bzw. Betroffenen, was wiederum dem systemischen Ansatz entspricht (Meyring, 2016, S.50). Altrichter et al. (2018) beschreiben das Ziel der Aktionsforschung als «die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich, in unserem Fall: des Lehrens und Lernens, und die Bedingungen, unter denen Lernende und Lehrpersonen arbeiten, zu verbessern.» (Altrichter, Posch und Spann, 2018, S.11). Die bisherigen Erfahrungen aus der Aktionsforschung zeigen, dass Lehrpersonen fähig sind, ihre eigene Praxis zu reflektieren, Probleme zu erkennen, daraus eigene Innovationen abzuleiten, diese durchzuführen und zu dokumentieren sowie zu erstaunlichen Ergebnissen zu kommen. In der Aktionsforschung betreiben Lehrpersonen, ausgehend von einer eigenen Fragestellung, über einen längeren Zeitraum hinweg eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeit, wobei sie ihre Professionskompetenz erweitern. Ein implizites Ziel der Aktionsforschung ist es ausserdem, gewonnene Erkenntnisse öffentlich und zugänglich zu machen, sodass sich Pädagogik und Schule stets mit dem Zeitgeist weiterentwickeln. Durch die Aktionsforschung zeigen Lehrpersonen, dass sie fähig sind, eigenen Probleme zu bewältigen, indem sie sich nicht nur auf ihre berufliche Routine beschränken, sondern in

die Auseinandersetzung mit schulischen und gesellschaftlichen Entwicklungen gehen, um anschließend neue Sichtweisen ihrer beruflichen Arbeit zu verwirklichen (vgl. ebd. S.11-12).

Weiter nennen Altrichter et al. (ebd.) verschiedene charakteristische Merkmale der Aktionsforschung. Zum einen wird sie von Personen betrieben, die von einer sozialen Situation, also vom Unterricht direkt betroffen sind. Die Fragestellung, die aus der Problemanalyse abgeleitet wird, ist für die Praxis bedeutsam. Kennzeichnend ist auch die Verwobenheit von Aktion und Reaktion in dieser Art von Forschung. Das Handeln gewinnt durch die Reflexion neue Möglichkeiten und die Reflexionsergebnisse werden durch die Reaktion als das Handeln im Unterricht direkt überprüft. Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (vgl. Abbildung 3) endet nicht mit einer Idee zur Umsetzung im Unterricht. Vielmehr wird nach der Analyse der eigenen Situation eine praktische Theorie entwickelt, die direkt umgesetzt wird. So erhalten die Lehrpersonen direkt eine Rückmeldung, die sie in ihren Reflexionsprozess integrieren können, um wieder in den Forschungskreislauf zu kommen und neue Aktionen daraus ableiten zu können.

Abbildung 4 Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen (Altrichter et al., 2018, S.15)

Die Prozesse in der Aktionsforschung sind also zyklisch und erstrecken sich über eine längere Zeit. Das Bild einer spiralförmigen Entwicklung gibt der Aktionsforschung eine Richtung, womit sowohl die stetige Weiterentwicklung als auch der Fortschritt abgebildet werden. In dieser spiralförmigen Prozessentwicklung werden die zwei Hauptziele der Aktionsforschung, Erkenntnis und Entwicklung, erreicht (vgl. ebd. S. 13-18).

7.3. Fragebogen zur Beurteilung von Kompetenzdefiziten und ungelösten Problemen

Wie in Kapitel 7.2 erläutert wurde, geht die Aktionsforschung von einer konkreten Fragestellung aus, die eine praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess erzielt. Um in den konkreten Prozess der Problemanalyse einzutauchen, hat die Autorin in einem kokonstruktiven Prozess mit der Klassenlehrerin den ALSUP- Fragebogen (vgl. Kapitel 3.9.3, Anhang A und B) ausgefüllt. Der

ALSUP-Fragebogen ist ein Instrument zur Erhebung ungelöster Probleme bei einem Kind. Wie in Kapitel 3.9.3 beschrieben, werden nach der Definition der ungelösten Probleme die Anliegen der Erwachsenen formuliert (vgl. 8.1). Die Anliegen der Erwachsenen geben die Richtung vor, in die sich der Entwicklungsprozess des Kindes bewegen soll. Anschliessend werden ein bis drei ungelöste Probleme mit dem Kind fokussiert und der Prozess der Kompetenzvermittlung beginnt, der in der vorliegenden Arbeit durch systemische Beratungen geschehen soll. Wie in Kapitel 3.9.3 aufgezeigt wird, werden die ungelösten Probleme möglichst konkret und neutral formuliert. Dadurch ist es möglich, nach der Intervention durch die systemischen Beratungen eine Aussage über den Entwicklungsprozess des Kindes zu machen. Des Weiteren ergibt sich durch diese Präzisierung ein Entwicklungskreislauf, der unbegrenzt wiederholt werden kann. Konnte das Kind Kompetenzen erwerben, um das ungelöste Problem zu bewältigen, kann der Entwicklungsprozess wieder von Neuem starten, indem ein neues ungelöstes Problem kokonstruktiv bewältigt wird. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird dieser Prozess jedoch nach einigen Beratungen mit dem Kind C.B. unterbrochen, um die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantworten zu können. Um den Entwicklungsprozess von C.B. aufzuzeigen, wird der ALSUP-Fragebogen auch als Post-Test eingesetzt (vgl. Anhang B). So gewinnt die Autorin eine zusätzliche Perspektive über den Entwicklungsprozess. Der Fragebogen wird also als Forschungsinstrument im Sinne eines Prä- und Posttests verwendet, um konkrete soziale Probleme zu definieren, die im Forschungsprozess angegangen und abschliessend evaluiert werden können. Die Auswertung der ungelösten Probleme wird in Kapitel 8.1 in Bezug zu den Entwicklungszielen des Kindes C.B. gesetzt und abschliessend interpretiert.

7.4. Forschungstagebuch

«Das Tagebuch ist eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern» (Altrichter et al., 2018, S.25). In Forschungstagebüchern werden Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedanken und Pläne dokumentiert. Ein Tagebucheintrag kann zu jeder Zeit erfolgen. Es erlaubt, alle Gedanken, Ergebnisse, Gefühle, Hypothesen, Reflexionen, Interpretationen und Daten darin festzuhalten. Auch Gedanken, die unterwegs auf einem Notizzettel entstehen, Zeichnungen oder Fotografien können im Tagebuch festgehalten werden. Diese Kontinuität und Flexibilität ist ein Vorteil gegenüber vielen anderen Forschungsmethoden. «Das Führen eines Forschungstagebuchs ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern auch ein Prozess zur Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen» (Altrichter et al., 2018, S.26). Beim Führen eines Forschungstagebuchs ist es erlaubt, seinen persönlichen Stil zu entwickeln. Wichtig ist, dass Tagebucheinträge regelmässig gemacht werden. Nützlich ist es auch, wenn im Forschungstagebuch Platz für Ergänzungen und Querverweise freigehalten wird, damit Änderungen und Zwischenbilanzen miteinander verbunden werden können und die Akti-

ons-Reflexions-Spirale (vgl. Abb. 3) aktiviert werden kann. Des Weiteren ist eine sinnvolle Strukturierung hilfreich, wobei beispielsweise Beobachtungen von Interpretationen klar getrennt dargestellt werden. Wird das Tagebuch über eine längere Zeit geführt, ist von Zeit zu Zeit eine Zwischenanalyse sinnvoll. Hierbei sind drei Arten von Ergebnissicherung relevant. Theoretische Notizen halten Erklärungen für die zu untersuchende Fragestellung fest, methodische Notizen sind persönliche Überlegungen zu den verwendeten Methoden, und Pläne halten alternative Methoden und Verbesserungen des eigenen praktischen Handelns fest, die beim analysierenden Durchlesen entstehen (vgl. ebd. S.25-40). Die Autorin hat sich beim Führen des Forschungstagebuchs an diese Leitlinien gehalten. Während, vor und nach Belastungssituationen wurden sämtliche Gedanken, Beobachtungen, Ideen etc. im digitalen Forschungstagebuch festgehalten (vgl. Anhang C). Wichtige Erkenntnisse und Ideen wurden in einer separaten Spalte festgehalten. In den letzten Spalten ist Platz für Querverweise, um die Ergebnissicherung des Forschungsprozesses in Kapitel 8 nachvollziehen zu können. Weiter hat sich die Autorin entschieden, auch die wöchentlichen Kooperationen mit der Klassenlehrerin im Forschungstagebuch festzuhalten. In diesen Besprechungen war das Kind C.B. und sein aktueller Entwicklungsprozess auch Gegenstand des Austauschs.

7.4.1. Kritische Überprüfung des ALSUP-Fragebogens und des Forschungstagebuchs

«Handlungsstrategien bezeichnen Handlungen, die forschende LehrerInnen zur Veränderung der Situation und ihrer Rahmenbedingungen planen und realisieren.» (Altrichter et al. 2018, S.212) Um Handlungsstrategien entwickeln zu können, soll die forschende Person Ziele formulieren und diese mit praktischer Theorie und der Situationsanalyse in Verbindung bringen, um eine Strategie für mehrerer aufeinander abgestimmte Einzelhandlungen zu entwerfen. Der ALSUP-Fragebogen erfüllt hier das Kriterium der Situationsklärung und der Datensammlung. Um der Forschung dienliche Handlungsstrategien einzusetzen, sind auch die Zielvorstellungen der Lehrpersonen entscheidend. Durch diese erhält die Forschung eine klare Richtung, und die gewonnenen Ergebnisse können evaluiert werden. Sowohl der ALSUP-Fragebogen als auch das Forschungstagebuch ermöglichen eine permanent zielgerichtete Forschung. Weiter sollen Anregungen von aussen miteinbezogen werden. Die Autorin hält Anregungen von aussen, beispielsweise von der Klassenlehrerin, im Forschungstagebuch fest, wodurch die Handlungsstrategien im Forschungsprozess weiterentwickelt werden können. Altrichter et al. (ebd.) schreiben weiter, dass es wichtig ist, die systembezogene Sichtweise bei der Auswahl der Handlungsstrategien in die Aktionsforschung einzubinden. Das bedeutet, dass Handlungsstrategien die Stärken einer Situation fördern und sich nicht auf die hemmenden Faktoren konzentrieren sollen (ebd. S.213-218). Obwohl der ALSUP-Fragebogen zunächst nur hemmende Faktoren eruiert, zielen das KPL-Modell und die systemische Beratung auf eine Problemlösung durch förderliche Faktoren ab. Die vorliegende Arbeit stützt sich auf die Systemtheorie, wodurch die systemische Sichtweise der Aktionsforschung für

die vorliegende Arbeit besonders an Validation gewinnt. Altrichter (2018) betont die Notwendigkeit der Realisierung in der Praxis, um die gewählten Handlungsstrategien zu überprüfen. Altrichter schreibt hierzu «Die Evaluation der Realisierung unserer Weiterentwicklungsideen bedeutet den Einstieg in eine neue «Schleife» der Aktions-Reflexion-Spirale (vgl. Abb. 3) (Altrichter et al., 2018, S.229).» Sowohl der ALSUP-Fragebogen als auch das Forschungstagebuch werden von der Autorin in der Praxis eingesetzt, wobei die Aktions-Reflexions-Spirale insbesondere durch den Einsatz des Forschungstagebuchs ermöglicht wird.

Während des Forschungsprozesses erwies sich das Forschungstagebuch mit den oben beschriebenen Kriterien als flexible und sinnvolle Methode. Beobachtungen, Erkenntnisse, Notizen und Bilder, die für den weiteren Forschungsverlauf relevant waren, konnten zielführend festgehalten und weiterentwickelt werden. Besonders der Austausch mit der Klassenlehrerin brachte stets eine Perspektive von aussen mit in den Forschungsprozess, was entweder zu neuen Denkanstösse führte oder die Erkenntnisse der Autorin bestätigte. Als schwierig erwies sich, dem Forschungstagebuch eine sinnvolle und von aussen nachvollziehbare Struktur zu geben, da Beobachtungen und Interpretationen meist unstrukturiert und spontan notiert wurden. Dies ist eine Hürde, die es zu überwinden gilt und bei der Übung gefragt ist, um eine Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses zu gewährleisten. Darüber hinaus sind die Kompetenzdefizite im ALSUP-Fragebogen sehr offen formuliert, sodass eine präzise, neutrale und zielführende Formulierung der ungelösten Probleme anspruchsvoll ist.

7.5. Dokumentation der Durchführung

Der ALSUP-Fragebogen wurde zu vor Start der systemischen Beratungen mit dem Kind C.B. von der Klassenlehrerin und der Autorin kokonstruktiv ausgefüllt. Die Autorin erklärte der Klassenlehrerin, wie der Fragebogen auszufüllen ist, damit gemeinsam in den kollaborativen Problemanalyseprozess gestartet werden konnte. Das Ausfüllen des Fragebogens nahm knapp zwei Stunden in Anspruch. Da die Vorlage des ALSUP-Fragebogens nicht in digitaler Form vorhanden war, wurden die ungelösten Probleme in einer eigenen Darstellung festgehalten (vgl. Anhang B). Gemeinsam wurden drei ungelöste Probleme ausgewählt und die *Anliegen der Erwachsenen* (vgl. Greene, 2019) formuliert. Diese Formulierungen hat die Autorin zum ersten Beratungstermin mit dem Kind C.B. mitgebracht. Die Autorin hat das Kind C.B. über die Inhalte informiert. Das Ziel der ersten Beratung war eine kokonstruktive Situationsanalyse mit dem Kind C.B. hinsichtlich der ungelösten Probleme. Im Laufe des weiteren Beratungsprozesses hat das Kind C.B. gemeinsam mit der Autorin entschieden, welche ungelösten Probleme, Handlungsziele- und strategien weiter fokussiert und erarbeitet werden sollen. Diesen Prozess hat die Autorin im Forschungstagebuch festgehalten. Die Autorin hat bereits während der Beratung Beobachtungen und Erkenntnisse festgehalten. So wurden im Beratungsprozess die Klärung der Situation durch das Reframing und andere Beratungsmethoden möglich. Nach der Beratungssitzung hat

die Autorin ihre Notizen aus der Beratung detaillierter ausformuliert und Erkenntnisse sowie neue Ideen festgehalten. Im wöchentlichen Austausch hat die Autorin der Klassenlehrerin vom Beratungsprozess, gewonnenen Erkenntnissen und Abmachungen berichtet. In diesem kooperativen Austausch entstanden wiederum neue Gedanken, die die Autorin im Forschungstagebuch festhielt. Nach der Besprechung konnte die Autorin anhand der im Forschungstagebuch getätigten Notizen die nächste Beratung planen (vgl. Abb. 3). Wichtige Erkenntnisse, Beobachtungen und Interpretationen wurden in der dritten Spalte als Querverweis markiert, um diese im abschliessenden Kapitel 8 der Ergebnissicherung festhalten zu können. Der gesamte Forschungsprozess im Rahmen der systemischen Beratungen mit dem Kind C.B. erstreckte sich über 6 Wochen, wobei vier Beratungssequenzen von je etwa einer Stunde stattgefunden haben.

7.6. Gesprächsleitfaden der Beratungen

In Kapitel 3.5 und 5 wurden Gesprächstechniken und -fertigkeiten sowie der Ablauf einer systemischen Beratung nach Culley (2015) erläutert. Um ein klares Bild darüber zu vermitteln, wie die Daten im Forschungstagebuch gewonnen werden konnten, befindet sich im Anhang C der persönliche Gesprächsleitfaden der Autorin. Dieser enthält konkrete Fragestellungen und Gesprächstechniken, die in der systemischen Beratung mit dem Kind C.B. eingesetzt wurden. Der Leitfaden basiert auf den Ausführungen von Culley (2015). Der Gesprächsleitfaden dient als Anhaltspunkt und Hilfestellung im konkreten Beratungsprozess. Er gewinnt insofern an Bedeutung, da die richtige Anwendung der systemischen Fragetechniken, Gesprächsfertigkeiten- und -fähigkeiten sowie die Einhaltung der Struktur der systemischen Beratung ausschlaggebend für einen erfolgreichen und zielführenden Verlauf der Beratung sind. Daher ist er ein zentrales Mittel, um Daten zu gewinnen, die im Forschungstagebuch festgehalten werden. Der Gesprächsleitfaden ist eine eigene Darstellung der Autorin und dient als Orientierung im Beratungsprozess. Da der Verlauf der Beratung nicht im Voraus konkret geplant werden kann, können auch nicht alle Fragen, Methoden und Gesprächstechniken im Voraus geplant werden. Deshalb wird der Gesprächsleitfaden im Beratungsprozess adaptiv eingesetzt.

8. Evaluation, Fazit und Ausblick

In diesem Kapitel werden die angestrebten Ziele seitens des Kindes und der Autorin hinsichtlich der dokumentierten Entwicklungsprozesse im Forschungstagebuch überprüft. Aus diesen Erkenntnissen heraus wird die Forschungsfrage beantwortet. Im Anschluss wird die gesamte Arbeit kritisch reflektiert sowie ein Fazit gezogen. Abschliessend werden ausblickende Gedanken bezüglich der Frage gesammelt, inwiefern die Thematik und der Forschungsgegenstand weiterentwickelt werden könnte. Um den Querverweis zum Forschungstagebuch (Anhang C) zu gewährleisten, werden im Fliesstext Kodierungsbuchstaben integriert.

8.1. Darstellung und Überprüfung des Entwicklungsprozesses

Tabelle 3 Darstellung der Zielüberprüfung C.B.

Kompassziel	Feinziele	Indikatoren	Zielüberprüfung
C.B. kann die Regeln des schulischen Zusammenlebens einhalten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. C.B. kann seine Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. 2. C.B. kann aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern. 3. C.B. kann Stärken und Schwächen seines Sozialverhaltens einschätzen. 	<p>C.B. hält Regeln ein und akzeptiert Entscheidungen im Sport.</p> <p>C.B. zeigt keine impulsiven Reaktionen im Sport, sondern sucht das Gespräch mit einer Lehrperson.</p> <p>C.B. reflektiert seine Bedürfnisse, Gefühle und Wahrnehmungen und hält sie im Tagebuch fest.</p> <p>C.B. reflektiert in der Beratungssituation herausfordernde (Konflikt-)Situationsen und formuliert selbständig alternative Handlungsmöglichkeiten.</p> <p>C.B. kann in der Beratungssituation andere Perspektiven nachvollziehen.</p>	<p>C.B. konnte in den Beratungssituationen herausfordernde Situationen reflektieren und dabei seine Bedürfnisse und Wahrnehmungen formulieren.</p> <p>Mit Unterstützung konnte er im Beratungsprozess neue Einsichten gewinnen und seinen Standpunkt zu den herausfordernden Situationen ändern.</p> <p>Es gelang ihm, alternative Handlungsstrategien zu formulieren und er versuchte, diese anzuwenden. Er kann sein Sozialverhalten gut einschätzen und auch reflektieren.</p>

<p>C.B. kann Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.</p>	<p>4. C.B. kann trotz Stolpersteinen die Aufgaben im persönlichen Mathematik und Deutschlernweg mehrheitlich selbständig lösen.</p> <p>5. C.B. holt sich bei Stolpersteinen im persönlichen Mathematik- und Deutschlernweg aktiv Hilfe.</p> <p>6. C.B. kann Stärken und Schwächen seines Lernverhaltens einschätzen.</p>	<p>C.B. reflektiert in der Beratungssituation sein Lernverhalten.</p> <p>C.B. kommt proaktiv auf die schulische Heilpädagogin oder Klassenlehrerin zu, wenn er im Mathematik- oder Deutschlernweg Schwierigkeiten hat.</p> <p>C.B. löst seinen Mathematik- und Deutschlernweg selbstständig.</p> <p>C.B. konzentriert sich im Mathematik- und Deutschunterricht auf seine Aufgaben.</p> <p>C.B. zeigt beim Lösen der Mathematik- und Lernwegaufgaben weniger impulsive Reaktionen.</p> <p>C.B. reflektiert sein Lernverhalten im Tagebuch.</p>	<p>C.B. zeigte sehr viel Engagement im Mathematik- und Deutschlernweg. Er holte sich aktiv Hilfe und suchte die Lehrpersonen auch nach dem Unterricht auf, um über seine Stolpersteine zu sprechen. Er störte den Unterricht in den Fächern nicht mehr und war mehrheitlich konzentriert. Er löste die Aufgaben konzentriert und weitgehend selbständig. Die Aufgaben konnte er noch nicht fristgerecht erledigen. Der Zeitplan musste oft mit ihm angepasst werden. Dies konnte er im Beratungsprozess reflektieren und es zeigten sich im Anschluss bereits Besserungen. C.B. hielt Erfolge in seinem Tagebuch fest.</p>
<p>C.B. kann sich in neuen und ungewohnten Situationen zurechtfinden.</p>	<p>7. C.B. kann mit kleinen vorhersehbaren und unvorhersehbaren Änderungen im Alltag umgehen.</p>	<p>C.B. bewältigt den Schulalltag erfolgreich, wenn die Schulische Heilpädagogin oder andere Lehrpersonen krankheits- oder weiterbildungsbedingt ausfallen.</p>	<p>C.B. war durch die Beratung sehr gut vorbereitet, über allfällige Abwesenheiten informiert und zeigte einen sehr ressourcenorientierten Umgang mit der Situation. Unvorhersehbare Änderungen im Alltag konnte er ebenfalls annehmen. Über längerfristige Änderungen im Schulalltag konnte er im Beratungsprozess sprechen. Dabei formulierte er seine Bedürfnisse und Wünsche. Durch diesen Austausch konnte C.B. seine Angst hinsichtlich des Wechsels der SHP ablegen und Vorfreude auf die neuen 4. Klässler_innen nach den Sommerferien entwickeln. Er konnte positive Handlungsstrategien im Umgang mit diesen Veränderungen formulieren.</p>

8.1.1. Zielüberprüfung und Entwicklungsprozess C.B.

Wie aus der obigen Tabelle herausgelesen werden kann, hat C.B. innerhalb des Beratungssettings, das sich über knapp sechs Wochen erstreckte, die Feinziele erreicht. Die Erreichung der Kompassziele kann hinsichtlich der formulierten Feinziele ebenfalls als erreicht betrachtet werden, wobei festgehalten werden muss, dass es sich um Richtziele handelt, die auch weitere Kompetenzen beinhalten. Durch die Integration vieler verschiedener systemischer Gesprächsmethoden und Fragetechniken wie Reframing, inneres Team, Arbeit mit Zeichnungen, Gedankenreisen, Coaching Goldwaage und Rollenwechsel anhand von Figuren (vgl. Kapitel 3.5) konnte C.B. seine Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren, seine Stärken und Schwächen im Lern- und Sozialverhalten reflektieren und Handlungsstrategien im Umgang mit Stolpersteinen in den Fächern Mathematik und Deutsch entwickeln. Der systemische Grundgedanke, dass herausforderndes Verhalten aus dem Einwirken verschiedener Systeme entsteht, war dabei eine zentrale Leitplanke. C.B. konnte im Beratungssetting gemeinsam mit der Autorin die verschiedenen einwirkenden Systeme erkennen und entdecken, dass das Einnehmen einer neuen Sichtweise und die Arbeit mit seinen Ressourcen ihm eine innere Zufriedenheit geben. Sein Schwarz-Weiss-Denken erhielt dadurch mehr Graustufen und die Problemzentrierung auf ihn als Individuum konnte auf die ressourcenorientierte Sichtweise «Ich bin Experte für das Lösen meiner Probleme und für die Erreichung meiner inneren Zufriedenheit» gelenkt werden. Besonders spannend ist, dass viele Kompetenzdefizite nach dem Ausfüllen des Post-Test nicht mehr aktuell waren. Obwohl der Post-Test eine Momentaufnahme ist, kann bereits gesagt werden, dass sich die Schnittstellen vieler ungelöster Probleme aus systemischer Sichtweise ebenfalls auflösen, wenngleich nur der gemeinsame Schnittstellenbereich Thema der Beratung war. Weitere Ausführungen dazu finden sich im Kapitel 8.1.4 und 8.2.

8.1.2. Zielüberprüfung und Entwicklungsprozess der Autorin

Tabelle 4 Darstellung der Zielüberprüfung Autorin

Handlungsziel	Indikatoren	Zielüberprüfung
<p>1. Die Autorin arbeitet in der systemischen Beratung ressourcenorientiert, strategisch und zielführend, indem sie die systemischen Gesprächstechniken und -methoden aus den Kapiteln 3.2.7 - 3.5.2 adaptiv anwendet.</p>	<p>Die Autorin wendet systemische Frage-techniken an (vgl. Kapitel 3.5.1).</p> <p>Die Autorin bildet im Beratungsprozess Hypothesen und hält diese im Forschungstagebuch fest.</p> <p>Autorin zeigt emotionale Distanz und authentisches Interesse gleichermaßen.</p> <p>Die Autorin kann im Beratungsprozess wahrnehmen, dass das Kind C.B. neue Sichtweisen gewinnt und Möglichkeiten zur Veränderung sieht.</p> <p>Die Autorin bereitet eine oder mehrere systemische Gesprächstechniken und -methoden für eine Beratungssitzung vor und setzt diese adaptiv um.</p> <p>Die Autorin begründet und reflektiert ihre Auswahl im Forschungstagebuch.</p>	<p>Die Gesprächstechniken des aktiven Zuhörens und des Reframings konnten besonders gezielt und erfolgreich eingesetzt werden. Systemische Frage-techniken wie Wunderfragen oder Skalierungsfragen konnten ebenfalls häufig und zielführend eingesetzt werden, wodurch das ressourcenorientierte Arbeiten umgesetzt werden konnten. Die Autorin konnte in den 4 Beratungseinheiten diverse Methoden und Techniken umsetzen und hielt zentrale Erkenntnisse darüber fest, sodass diese in der nächsten Beratung optimiert werden konnten.</p>
<p>2. Die Autorin führt jede Beratungseinheit nach den Strukturen und Phasen der systemischen Beratung nach Culley (2015) durch.</p>	<p>Jede Beratungseinheit hat eine Anfangs-, eine Mittel- und eine Endphase. Innerhalb der Phase werden die jeweiligen Ziele erreicht.</p> <p>Die Strukturen jeder Phase werden eingehalten (vgl. Kapitel 5).</p>	<p>Die Beratungen waren alle nach den Strukturen, Zielen und Phasen der systemischen Beratung nach Culley (2015) gegliedert. Die Längen der einzelnen Phasen variierten, da beispielsweise im Erstgespräch besonders die Anfangsphase sehr lange war. Der Gesprächsleitfaden und das Forschungstagebuch unterstützen den Prozess der systemischen Beratung zielführend.</p>

8.1.3. Zielevaluation der Autorin

Wie in Kapitel 3.1 aufgezeigt wurde, ist das systemische Handeln einer Lehrperson ressourcen- und kontextorientiert. In den Beratungseinheiten konnte die Autorin stets systemisch handeln. So gelang es ihr, auf die Ressourcen des Kindes einzugehen und diese hervorzuheben, damit neue Sichtweisen möglich wurden und alternative Handlungsstrategien erarbeitet werden konnten (vgl. Kapitel

3.2.2.4). In jeder Beratung wurden klare Ziele und Abmachungen getroffen, die in der nächsten Beratung gemeinsam evaluiert wurden. Je nach Kontext variierte das zentrale Thema der jeweiligen Beratungseinheit, wobei die Kompassziele, die sich an den ungelösten Problemen und Kompetenzdefiziten nach Greene (2019) orientierten, nicht aus den Augen verloren wurden. Der Autorin gelang es, sich im Beratungsprozess vollkommen auf das Kind und dessen Konstrukt seiner Welt, respektive seine Wahrnehmung, einzulassen (vgl. Kapitel 3.2.2.1). Somit kann gesagt werden, dass die Handlungsziele der Autorin nach den sechs Grundhaltungen des systemisch arbeitenden Beraters nach Hennig und Knödler (2017) erreicht wurden (vgl. Kapitel 3.3). Die systemischen Gesprächsmethoden und Fertigkeiten in der Beratung sind zentrale Instrumente, die den Prozess einer erfolgreichen Beratung mitsteuern. Der Gesprächsleitfaden der Autorin war hierfür eine optimale Unterstützung und Orientierung. Auch das Dokumentieren im Forschungstagebuch erleichterte diesen Kompetenzprozess. Obwohl nicht jeder Gedanke der Autorin im Forschungstagebuch festgehalten wurde, regte das Forschungstagebuch den Reflexionsprozess der Autorin an. Somit war ihr *Allround-Beobachtungs-Blick* (vgl. Kapitel 3.3) seit Beginn der Beratung so scharf eingestellt, dass sie einen stetigen Blick auf die Prozessoptimierung im Einsatz der Gesprächsmethoden und Fertigkeiten hatte. Auch die Struktur und die Phasen der systemischen Beratung (vgl. Kapitel 3.4 und 5) konnten erfolgreich eingehalten werden. In jeder Beratung wurde zuerst mit dem Kind in einem kooperativen Prozess der IST-Zustand erhoben und danach der SOLL-Zustand sowie die Ziele für die bevorstehende Beratung definiert. Anschliessend startete der kollaborative Prozess der Erarbeitung von Lösungsideen, der in der konkreten Ableitung von Handlungsstrategien für den Schulalltag mündete. Wie in Kapitel 3.4 beschrieben, fand diese Struktur innerhalb der Beratungseinheiten zirkulär statt.

8.1.4. Kritische Reflexion der Beratungsgespräche

Beim Ausfüllen des Fragebogens wurde klar, dass Kompetenzdefizite und ungelöste Probleme bei C.B. häufig ineinander verlaufen. Es besteht ein Netz aus Faktoren und Ursachen, die sich gegenseitig beeinflussen. Diese Erkenntnis spiegelt sich im systemischen Ansatz wider. Aus diesem Grund haben sich die Autorin und die Klassenlehrperson dazu entschlossen, dass die Anliegen, an denen im Beratungsprozess gearbeitet wird, von C.B. in der Beratung frei gewählt werden (vgl. Anhang D). Dieser kollaborative Prozess ist Teil der Grundgedanken des KLP-Modells nach Greene (2019). Wie bereits in Kapitel 3.6 dargelegt wurde, schliessen Beratungssituationen eine Reihe von Problemaspekten mit ein. Im Forschungstagebuch wurde bereits nach der ersten Beratung festgehalten, dass der zeitliche Rahmen eine Herausforderung darstellte. C.B. zeigte nach 30 Minuten Beratung einen starken Abfall der Konzentrationsspanne (a). Für die weiteren Gespräche hat die Autorin den zeitlichen Rahmen auf 30 – 40 Minuten gelegt, was sich bewährte. Dies bekräftigt die Darlegungen im Kapitel 3.7.2., dass der Entwicklungsstand des Kindes die Zugangsmöglichkeiten in der Beratung beeinflusst. Das Kompetenzrepertoire einer

beratenden Person entwickelt sich mit ihrer Beratungskompetenz. Obwohl die Autorin sich im Vorfeld in die theoretischen Grundlagen der systemischen Beratungsmethoden und Fragetechniken eingelesen hat, erwies sich die konkrete Umsetzung als herausfordernd (b). Es ist festzuhalten, dass der kompetente Einsatz der systemischen Gesprächstechniken und -fertigkeiten einem Entwicklungsprozess unterliegt, der Zeit, Übung und Reflexion benötigt (c). Diese Ausführungen bestätigen die Aussagen in Kapitel 3.6, dass eine gute Vorbereitung und klare Struktur der Beratung essenziell sind. Ein weiterer Erfolgsfaktor für die Beratungsgespräche war die Kooperation zwischen der Autorin und der Klassenlehrerin (d, vgl. Kapitel 3.7). Diese Kooperation löste einen Wechsel im System aus, der für die Zielerreichung von C.B. ein zwingender Schritt war. Die Klassenlehrerin und die Autorin haben die fachlichen Inhalte in den Fächern Deutsch und Mathematik neu strukturiert und angepasst. Des Weiteren hat die vernetzte Zusammenarbeit zwischen ihnen den Prozess ausgelöst, dass sich C.B. wahrgenommen und unterstützt fühlte (e). Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen und Einblicken in der Beratung mit C.B. konnte die Autorin im Austausch mit der Klassenlehrerin wertvolle Rückmeldungen teilen, was einen beraterischen Prozess auf der Lehrpersonenebene auslöste (f). Lern- und Verhaltensprobleme stehen in Wechselwirkung mit dem System Schule und können demzufolge durch eine Änderung im System aufgelöst werden (vgl. Kapitel 3.8). Im selben Kapitel wurde dargelegt, dass sich Lern- und Leistungsstörungen nach und nach aufbauen, oftmals mit der Zeit in Kombination mit problematischen Verhaltensweisen auftreten und in einem Teufelskreis münden. Dieser Prozess erstreckt sich meist über Jahre, wie es auch bei C.B. der Fall war (g). Demzufolge erstrecken sich die Themen für die Beratung mit einem Kind vom sozialen Kontext über Lernblockaden bis hin zu negativen Selbststigmatisierungen. Im Beratungssetting mit C.B. war es anspruchsvoll, die Themen zielführend zu kanalisieren. Zum einen war die Bandbreite der Thematik sehr breit, zum anderen war der beraterische Zugang herausfordernd, da die Konzentrationsspanne nicht gleich lang ist wie bei einem Erwachsenen, C.B. verbal schnell ermüdete und in der sprachlichen Formulierung an seine Grenzen stieß (a). Wie in Kapitel 3.9.4 aufgezeigt wird, ist dieses Problem dem Einsatz des *Notfall Plan B* zuzuordnen, da C.B. das auffällige Verhalten bereits vor der Beratung zeigte. Trotzdem konnte die Autorin dank der Integrierung des KPL-Modells nach Greene (2019) im kollaborativen Prozess mit der Klassenlehrerin bereits zielführend den Förderdiagnoseprozess starten und Kompetenzdefizite herauskristallisieren. Gemeinsam wurde so die wegweisende Richtung der Beratung definiert, die den Rahmen um C.B. Beratungsanliegen legte und dennoch genug Spielraum liess, damit er den Prozess aktiv mitsteuern konnte. Dabei legte die Autorin in der Beratung das Augenmerk auf die *Befähigung* von C.B., indem sie ressourcenorientiert und zielorientiert arbeitete. Dadurch, dass C.B. konkrete Handlungsstrategien entwickeln konnte, stieg sein Kompetenzzuwachs und durch den Erfolg in der Anwendung auch sein Selbstwert. Dieser Erfolgsfaktor unterstreicht das Zitat im Kapitel 3.9.2 «Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können» (Greene, 2019, S. 27).

Wie dem Post-Test in Anhang A zu entnehmen ist, konnte C.B. durch die Beratung einen grossen Kompetenzzuwachs aufweisen. Die aktuellen Kompetenzdefizite kreisen noch um zwei Hauptprobleme. Zum einen erledigt er Aufgaben oftmals nicht fristgerecht, zum anderen reagiert er im Sportunterricht bei der Fachlehrperson gelegentlich noch immer sehr impulsiv. Im Austausch mit der Fachlehrerin (h) schlug die Autorin für den weiteren erfolgreichen Entwicklungsprozess von C.B. eine nachhaltige Beziehungsarbeit zwischen C.B. und der Fachlehrerin vor. Dieses Bedürfnis hat C.B. in den Beratungen ebenfalls mehrmals geäussert (i).

8.2. Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern kann im heilpädagogischen Kontext die systemische Beratung mit integriertem KPL-Modell herausfordernden Kindern zum Schulerfolg verhelfen?

Bezugnehmend auf Meyrings (2016) Ausführungen in Kapitel 7.1. kann gesagt werden, dass in der vorliegenden Arbeit die fünf beschriebenen Grundsätze sowie die methodischen Säulen der qualitativen Forschung berücksichtigt wurden. Im Besonderen wurde das KPL-Modell von Greene (2019) in einer Einzelfallstudie durch den Ansatz der systemischen Beratung erweitert und somit aus einem neuen Forschungsansatz heraus beleuchtet und validiert. Das Forschungstagebuch (vgl. Kapitel 7.4) erwies sich als passendes Forschungsinstrument. Es liess Freiheit für Anpassungen zu und integrierte somit den Aspekt der Subjektbezogenheit optimal. Beispielsweise konnte die Autorin den wertvollen Austausch mit der Klassenlehrerin adaptiv im Forschungstagebuch integrieren, was den systemischen und kollaborativen Ansatz widerspiegelt und ressourcenorientiert ist. Das gewählte methodische Vorgehen ist für die Beantwortung der Forschungsfrage insofern valide, als dass die Kombination der systemischen Beratung mit dem KPL-Modell von Greene (2019) die Forschungsfrage kanalisierte und diese somit zielführend bearbeitet werden konnte. Demzufolge wurden das methodische Vorgehen und das gewählte Material der Fragestellung angepasst. Die theoretischen Ausführungen zeichnen sich durch einen deduktiven Ansatz aus. Die Autorin konnte, ausgehend von der Systemtheorie, bisherige Forschungsarbeiten und Theorien einbinden und eine Brücke zur konkreten Beratungssituation mit dem Kind C.B. schlagen. Die Reichweite der Aussagen in der theoretischen Auseinandersetzung geben der Forschungsfrage bereits eine grosse Relevanz und Validität. Auf Basis der Literaturanalyse kann bereits die Hauptaussage gemacht werden, dass sich die systemische Beratung nach einem kollaborativen Ansatz wie demjenigen von Greene (2019) als sinnvolle Massnahme eignet, um Kinder mit Schulschwierigkeiten zu fördern. Nach der Intervention durch die systemische Beratung mit integriertem KPL-Modell sowie hinsichtlich der Zielevaluation des Kindes C.B. und der Autorin lässt sich die Forschungsfrage wie folgt beantworten.

Werden die Zielüberprüfungen aus Kapitel 8.1 und die Ausführungen aus dem Forschungstagebuch (Anhang C) kombiniert, lässt sich sagen, dass die systemische Beratung eine sinnvolle Massnahme für Heilpädagog_innen ist, um Kinder mit Schulschwierigkeiten zu fördern. Wird das KPL-Modell in den Prozess der systemischen Beratung integriert, kann ein Kompetenzzuwachs bei herausfordernden Kindern aufgezeigt werden. Wichtig dabei ist, dass der Forschungs- und Entwicklungszyklus (Altrichter et al, 2018, S.15) berücksichtigt wird. Wird die Intervention durch einen stetigen Zyklus durchgeführt (beobachten, herausleiten relevanter Theorien, kreieren von Aktionsideen, die in konkrete Aktionen münden), ist die Integration des KPL-Modells in der systemischen Beratung ein valider Forschungsansatz. Weiter ist der *Plan B* zusammen mit dem KPL-Modell nach Greene (2019) hinsichtlich des aktuellen Verständnisses der Förderdiagnostik (vgl. Abb. 3) eine sinnvolle Methode, da er einen zirkulären und stetigen Prozess der Förderdiagnostik darstellt und somit für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sinnvoll ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die systemische Beratung mit integriertem KPL-Modell nach Greene (2019) insofern eine sinnvolle Massnahme ist, als dass die systemische Beratung einen Förderdiagnoseprozess zulässt, der kollaborativ gestaltet ist, an vielen beteiligten Systemen der Problemursache andockt und das Kind als Experten für die Problemanalyse ins Zentrum stellt. Setzt sich der/die Heilpädagog_in mit den Beratungskompetenzen der systemischen Beratung auseinander und kann diese in eine systemische Grundhaltung integrieren, ist er/sie fähig, diesen Förderprozess aktiv, ziel- und ressourcenorientiert zu unterstützen.

8.3. Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit

Die Integration des KPL-Modells nach Greene (2019) in der systemischen Beratung mit dem Kind C.B. konnte erfolgreich realisiert werden. Das Kind konnte durch den Beratungsprozess einen Kompetenzzuwachs aufweisen. Ein wichtiger äusserer Faktor dafür war sicherlich die gute Beziehung zwischen dem Kind C.B. und der Autorin. Wie aus der theoretischen Auseinandersetzung mit der systemischen Beratung zu entnehmen ist, ist die Beziehung zwischen ratsuchender und beratender Person ein entscheidender Erfolgsfaktor. Weiter war es wichtig, dass die Autorin sich innerhalb der vorliegenden Arbeit intensiv mit den Thematiken der Systemtheorie, der systemischen Beratung und den Ausführungen zum KPL-Modell nach Greene (2019) auseinandersetzte. Ohne dieses vertiefte Verständnis über die systemische Grundhaltung, die Umsetzung einer systemischen Beratung und die Grundgedanken von Greene (2019) wäre die Umsetzung nicht so erfolgreich verlaufen. Auch die gewählte Forschungsmethode war adäquat, da sie einen zentralen Reflexionsprozess bei der Autorin auslöste, der die Qualität der Umsetzung positiv prägte. Eine Umsetzung der systemischen Beratung ohne den kollaborativen Prozess mit der Klassenlehrerin wäre ebenfalls nicht gleichermassen erfolgsverzeichnend gewesen. Die Kooperation zwischen den Lehrpersonen und den Heilpädagog_innen ist ein zentraler Faktor

in der Förderung der Kinder mit Schulschwierigkeiten. Wie der Arbeit zu entnehmen ist, wäre es wünschenswert, dabei alle beteiligten Systeme zu integrieren. Dies war für die vorliegende Arbeit und wahrscheinlich auch für weiterführende Arbeiten eher utopisch. Für die Autorin war das Führen des Forschungstagebuch eine Herausforderung, da sie sich in ihrem kreativ-pädagogischen Denkprozess zu sehr von aussen gesteuert fühlte. Der Zwang, dass das Forschungstagebuch valide Aussagen über den Forschungsprozess machen musste, steuerte den Prozess zu sehr von aussen. In diesem Fall wäre eine Videoanalyse für die Autorin eine optimale Ergänzung gewesen, um zu einem späteren Zeitpunkt den Beratungsprozess von aussen beobachten zu können. Wichtig war auch die Auseinandersetzung mit der Aktionsforschung und mit der Erkenntnis des Kreislaufes von Reflexion und Aktion. Das Prinzip der Aktionsforschung konnte hervorragend mit den Grundgedanken des Förderdiagnoseprozesses und der Systemtheorie kombiniert werden und gab der Arbeit die entscheidende Validität. In der Formulierung der Zielsysteme für das Kind C.B. stiess die Autorin auf einen Stolperstein in der defizitorientierten Kompetenzformulierung nach Greene (2019). Greene (ebd.) formuliert im ALSUP-Fragebogen ausschliesslich Kompetenzdefizite. Dies widerspricht dem ziel- und ressourcenorientierten Ansatz der systemischen Beratung und auch den kompetenzorientierten Formulierungen der überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21, die beide das Ziel haben, Kinder zu befähigen. Zudem sind die Kompetenzdefizite nach Greene (2019) nicht so trennscharf voneinander abzugrenzen, wie er es in seinen Ausführungen aufzeigt. Dies ist aber hinsichtlich des systemischen Ansatzes für die vorliegende Arbeit nicht weiter relevant. Des weiteren hat die vorliegende Arbeit den *Plan B* und nicht den *proaktiven Plan B* nach Greene (2019) umgesetzt. Wie Greene (ebd.) schreibt, ist die Umsetzung des *proaktiven Plan B* sinnvoller und weniger herausfordernd, da er präventiv eingesetzt wird und nicht erst, wenn das Kind bereits Verhaltensauffälligkeiten zeigt.

8.4. Fazit und Ausblick

Abschliessend kann gesagt werden, dass zur Förderung von Kindern mit Schulschwierigkeiten die Kooperation zwischen den Lehrpersonen und den schulischen Heilpädagog_innen essenziell ist. Jede Art von Förderung soll zwingend die Schritte des Förderdiagnostischen Kreislaufs umfassen. Die systemische Pädagogik muss in der Schule unbedingt mehr gewichtet und thematisiert werden, damit die Lehrpersonen sich von disziplinären Massnahmen für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten entfernen und sich zum systemischen Problemverständnis hinbewegen. Hierfür sind jegliche Formen von Beratungen wie die kollegiale Beratung zwecksgemäss, um ein neues Problemverständnis gewinnen zu können. Die beraterische Arbeit schulischer Heilpädagog_innen ist für die zentrale Umsetzung des integrativen (inkluisiven?) Schulsystems zentral. Es braucht Lehrpersonen/ Heilpädagog_innen mit professionellen Beratungskompetenzen, um eine zeitgemässe und erfolgreiche Schulentwicklung zu ge-

währleisten. Schnebel (2017, S. 148) schreibt, dass sich im optimalen Fall jede Schule der Zusammenstellung und Erprobung von Beratungsmaterial und Beratungsleitfaden explizit für Kinder annehmen soll. Die Autorin würde diese Aussage hinblickend auf eine Weiterführung der vorliegenden Arbeit um das Vorweisen von adäquatem Material und systemischen Gesprächsmethoden, die den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigen, erweitern. Besonders im Bereich der schulischen Prävention kann und soll die systemische Beratung nach dem RTI-Ansatz (vgl. Hartke und Diehl, 2013, S.123) mehr Eingang finden, wie es der *proaktive Plan B* nach Greene (2019) vorsieht. Auch Methoden wie das Prinzip der Banking-Time oder der Einsatz von Mentalisierung bei verhaltensauffälligen Kindern sind optimale Ergänzungen zu den Erkenntnissen aus der vorliegenden Arbeit. Folglich kann gesagt werden, dass jede systemische, ganzheitliche, präventive und beziehungsfördernde Massnahme im Umgang mit Kindern mit Schulschwierigkeiten mehr Eingang in der Schule finden muss.

9. Literaturverzeichnis, Abbildungen und Tabellen

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. et al. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (5. Auflage)*. Regensburg: Klinkhard.
- Bachmair, S. et. al. (2014). *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Bildungsdirektion des Kanton Zürich. (2017). *Lehrplan 21*. Abgerufen am 05 2022 von Lehrplan Volksschule Kanton Zürich: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Culley, S. (2015). *Beratung als Prozess: Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten (5. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Dilling, H. (Hrsg.) (2005). *Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen. (3. Vollständige überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Bern: Huber.
- Greene, R. W. (2011). *Das explosive Kind. Plan B für Eltern von kleinen Tyrannen*. Winterthur: Edition Spuren.
- Green, R. W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können (2. Überarbeitete Auflage)*. Bern: Hogrefe.
- Hartke, B., Diehl, K. (2013). *Schulische Prävention im Bereich Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hennig, C., Knödler, U. (2017). *Schulprobleme lösen. Ein Handbuch für die systemische Beratung (4. Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Holz, K.L. (2008). *Einführung in die systemische Pädagogik*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Kindl-Belifuss, C. (2019). *Fragen können wie Küsse schmecken: Systemische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene (9. Auflage)*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Kraus de Camargo, O. (Hrsg.) (2020). *Die ICF-CY in der Praxis (2. Vollständig überarbeitet und erweiterte Auflage)*. Bern: Hogrefe.
- Kutz, A. (2020). *Systemische Haltung in Beratung und Coaching. Wie lösungs- und ressourcenorientierte Arbeit gelingt*. Wiesbaden: Springer.
- Luder, R. & Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (Hrsg.). (2017). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen: Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis (2. unveränderte Auflage)*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung (6. Auflage)*. Weinheim: Beltz Verlag
- Mutzeck, W. (2008). *Methodenbuch Kooperative Beratung*. Weinheim: Beltz.
- Palmowski, W. (2007). *Der Anstoss des Steines. Systemische Beratungsstrategien im schulischen Kontext. Ein Einführungs- und Lehrbuch*. Dortmund: Borgmann.
- Radatz, S. (2010). *Einführung in das systemische Coaching (4. Auflage)*. Heidelberg: Carl-Auer.

- Retzlaff, R. (2013). *Einführung in die systemische Therapie mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl- Auer.
- Sautter, Ch. (2020). *Systemische Beratungskompetenz. Das Lehrbuch. (3. Auflage)*. Ravensburg: Verlag für systemische Konzepte.
- Schäfter, C. (2010). *Die Beratungsbeziehung in der sozialen Arbeit. Eine theoretische und empirische Annäherung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schnebel, S. (2012). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule (2. Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Sickendiek U. et al (2008). *Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze*. Frankfurt: Beltz.
- Siebert, H. (2002). *Der Konstruktivismus als pädagogische Weltanschauung. Entwurf einer konstruktivistischen Didaktik*. Frankfurt am Main: VAS.
- Steppacher, J. (2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 10, S.18*.
- Watzlawick, P. (2005). *Wie wirklich ist die Wirklichkeit?.* München: Piper.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Grundhaltungen des systemisch arbeitenden Beraters/Therapeuten (Hennig, Knödler, 2017, S.36).....	13
Abbildung 2 Die Phasen und Phasenziele des Coachinggesprächs nach Radatz 2020 (Radatz, 2017, S.43)	15
Abbildung 3 Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 10/04, S.18	27
Abbildung 4 Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen (Altrichter et al., 2018, S.15)	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Zielsystem C.B.	37
Tabelle 2 Zielsystem Autorin	40
Tabelle 3 Darstellung der Zielüberprüfung C.B.	48
Tabelle 4 Darstellung der Zielüberprüfung Autorin	51

B) Eigene Darstellung der ungelösten Probleme von C.B.

Kompetenzdefizit	Ungelöste Probleme
PRÄ-TEST 30.03.2020	
Schwierigkeiten, bei anspruchsvollen oder langweiligen Aufgaben dranzubleiben	Schwierigkeiten selbständig am Matheplan zu arbeiten, Schwierigkeiten selbständig am Deutsch Lernweg zu arbeiten, Schwierigkeiten selbständig Hausaufgaben zu machen, Schwierigkeiten sich über einen kurzen Zeitraum zu konzentrieren, Schwierigkeiten im Kreis zuzuhören, Schwierigkeiten dem Frontalunterricht zu folgen, Schwierigkeiten an einer Aufgabe zu bleiben, wenn sie nicht von Anfang an gelingt.
Schwierigkeiten, sich den wahrscheinlichen Ausgang oder die Konsequenzen des eigenen Handelns vor Augen zu führen (Impulsivität)	Schwierigkeiten im Sport die Entscheidungen der LP zu akzeptieren, Schwierigkeiten im Sport zu verlieren, Schwierigkeiten bei Stolpersteinen auf Hilfe von der LP zu warten, Schwierigkeiten anderen Meinungen und anderes Handeln von Kindern zu akzeptieren, Schwierigkeiten fremde Perspektiven einzunehmen und andere Meinungen gelten zu lassen.
Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird	Schwierigkeiten im Sport die Entscheidungen der LP zu akzeptieren, Schwierigkeiten im Sport zu verlieren, Schwierigkeiten bei Stolpersteinen auf Hilfe von der LP zu warten, Schwierigkeiten fremde Perspektiven einzunehmen und andere Meinungen gelten zu lassen, Schwierigkeiten in der Mathematik und im Deutsch bei Stolpersteinen an der Aufgabe zu bleiben, Schwierigkeiten wenn andere SuS schneller arbeiten oder etwas schneller verstehen, Schwierigkeiten im Unterricht zuzuhören, Schwierigkeiten sich aktiv Hilfe zu holen.
Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiss-Denken	Schwierigkeiten bei Frustration andere Perspektiven einzunehmen und andere Meinung gelten zu lassen.

Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigen, Ungewissem, Neuem zurechtzukommen	Schwierigkeiten, wenn Freunde die Schule wechseln, Schwierigkeiten, wenn die Lehrpersonen wechseln, Schwierigkeiten wenn eine Vikarin kommt, Schwierigkeiten neue Kinder in der Klasse zu akzeptieren, Schwierigkeiten in neuen Gruppen zu partizipieren (z.B. Workshop, Projektwoche)
Unflexible, fehlerhafte Interpretation/ kognitive Verzerrung und Vorurteile (zum Beispiel «alle wollen mir nur Böses», «keiner mag mich», «immer bin ich schuld», «das ist unfair», «ich bin dumm»)	Schwierigkeiten Regeln zu akzeptieren, Schwierigkeiten eigene Fehler zugestehen, Schwierigkeiten länger an einer Aufgabe zu bleiben trotz Stolpersteinen, Schwierigkeiten Veränderungen zu akzeptieren.
POST-TEST 19.05.2020	
Schwierigkeiten, bei anspruchsvollen oder langweiligen Aufgaben dranzubleiben	Schwierigkeiten die gemeinsam besprochenen Aufgaben fristgerecht zu erledigen, Schwierigkeiten sich fristgerecht an Abmachungen zu halten
Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird	Schwierigkeiten im Sport emotionale Reaktionen zu steuern, Schwierigkeiten die Frustrationskontrolle in der instabilen Beziehung zur Fachlehrperson T.T. aufrechtzuhalten

C) Gesprächsleitfaden

1. Vorbereitung des Gesprächs

- Wie ordne ich die mir schon bekannten Sachverhalte (inkl. Notizen aus dem Forschungstagebuch)
- Welche Punkte sind klärungsbedürftig, welche ungelösten Probleme können heute fokussiert werden, was ist das Ziel des Beratungsgesprächs
- Was möchte ich ansprechen bzw. vermeiden
- Welche Gesprächs- und Fragetechniken und Gesprächsmethoden- und -fertigkeiten könnte ich heute einbauen
- Wie fühle ich mich heute, auf was muss ich heute in der Rolle als Beraterin achten
- Wo und wann findet die Beratung statt und wie viel Zeit plane ich ein
- Wie gehe ich mit Unvorhersehbarem um
- Gibt es weitere Gesprächspunkte, die ich mir vorher überlegen muss

2. Anfangsphase

- Begrüßung, Einführung
- Beziehungs- und Situationsklärung (Ziele): Klärung und Eingrenzung von Problemen, Beraterin formuliert eine erste Hypothese, gemeinsam Prioritäten setzen

Beispiele für Fertigkeiten, Strategien und Fragetechniken in der Anfangsphase	
Vermittlung von Grundwerten wie Akzeptanz und Verstehen	«Danke, für dein Vertrauen..», «ich schätze es, dass du dies mir so offen erzählt hast», «Ich verstehe dein Anliegen» , «Ich sehe, dass du die Situation gerne optimieren möchtest», «Schön, ist dir so wichtig, dass..».
Prioritäten setzen	Was erwartest du von diesem Gespräch/ dieser Beratung? Was möchtest du in nächster Zeit erreichen? Was wäre, wenn, stell dir vor, wie fühlst du dich dabei, was denkst du wie sich die anderen fühlen? Welche Gefühle waren am stärksten? Wie fühlst du dich jetzt? Was muss geschehen, damit du zufrieden und gestärkt aus diesem Gespräch heraus gehst? Welches Ziel möchtest du heute erreichen? Welches deiner Anliegen hat Priorität? Wenn du einen Blick nach vorne richtest, auf all das, was noch vor dir liegt, was ist dein nächstes Ziel? Welches Ziel könnte schwierig sein zu erreichen?
Aktives Zuhören	Ausreden lassen, sondierende und reflektierende Fragen stellen, um zentrale Botschaften identifizieren zu können

Paraphrasieren	Wiederholen von Schlüsselwörtern und zentralen Sätzen:» Habe ich richtig verstanden, dass...», «Darf ich zusammenfassen, um zu überprüfen, ob ich dich richtig verstehe..»
Explorieren	Geschlossene Fragen für mein Verständnis stellen und offene Fragen stellen, um das System eingrenzen zu können: Könntest du das Problem/ die Situation genauer schildern, wie hast du dich dabei gefühlt, welche Gefühle waren am stärksten, wie fühlst du dich jetzt...

3. Mittelphase

- Themen- / Problemdefinition und -analyse inkl. Fragestellung: Problem aus verschiedenen Sichtwinkeln betrachten und neu bewerten
- Herausarbeitung von Lösungs- und Kompetenzstrategien

Beispiele für Fertigkeiten, Strategien und Fragetechniken in der Mittelphase	
Strategien, Fertigkeiten	Aktives Zuhören, Reframing, Ressourcenorientierung, Metaphern, Rollenspiele, Symbolische Darstellungen und Zeichnungen, Ideenkorb, Imagination / Gedankenreise, Goldwaage, inneres Team..
Fragetechniken	-Wenn es darum geht, neuen Schwung zu nehmen, welche Tankstelle läufst du an? -Wenn du auf dein Inneres hörst, was ist ein wichtiger Rat, den du dir selber geben könntest? -Was bekommst du trotz Schwierigkeiten gut hin? -Angenommen die Massnahme, welche du als nächstes ausprobierst wirkt. Woran würdest du das als erste positive Veränderungen bemerken? Wie würde sich das äussern. (Wunderfragen). -Woran würde jemand aus unserer Familie oder deinem Freundeskreis erkennen, dass sich etwas verändert hat? (Zirkuläre Sichtweise). -Versuch mal, die schwierigen Situationen aus der Ferne zu betrachten. Was würdest du dir für einen Rat geben? (Metaperspektive, räumliche und zeitliche Dissoziation).
Herausarbeitung von Lösungs- und Kompetenzstrategien	-Du hast dir zu Beginn der Beratung ein Ziel gesetzt. Wie nah bist du diesem Ziel auf einer Skala von 1 bis 10 schon gekommen? (Skala zeichnen). -Was wäre realistisch zu erreichen bis zur nächsten Beratung? -Welche unterstützenden Massnahmen brauchst du? - Wie setzt du deinen Handlungsplan konkret um? -Welche Stolpersteine könnten vorhanden sein?

4. Endphase

- Abschluss des Beratungsgesprächs
- Zielerreichung (SMART) und Abmachungen festhalten
- Handlungen planen / Veränderung in die Lebenswelt konkret übertragen
- (Bei letzter Beratungseinheit: Evaluation und Würdigung des Entwicklungsprozesses)

Beispiele Fertigkeiten und Fragetechniken Abschlussphase	
Abschluss des Gesprächs	<ul style="list-style-type: none">-Wie war das Gespräch für dich? Hast du etwas vermisst?-Mal angenommen, wir treffen und in einem Jahr wieder, wir trinken einen Kaffee zusammen, was erzählst du mir, wie sich das neue Leben anfühlt?-Worauf bist du besonders stolz?-Herzlichen Dank für dein Vertrauen.-Wertschätzung und Feedback in Ich-Botschaft geben.-Ich wünsche dir bei der Umsetzung viel Erfolg.-Wir treffen uns in ... wieder.

D) Forschertagebuch

Gesprächsprotokoll	Wichtige Erkenntnisse	Kodierung
<p>6.4.2022</p> <p>Gruppenraum</p> <p>Dauer: 50 Minuten</p> <p>Gesprächsnotizen:</p> <p>Anfangsphase: Startschuss der Beratungssequenz. SHP erklärt Ziele und mögliche Inhalte der Beratung (vgl. ALSUP-Fragebogen Prä-Test). SHP erklärt, dass die Inhalte den Raum nicht verlassen, jedoch Abmachungen und Massnahmen werden der KLP mitgeteilt. C.B. darf entscheiden, worüber er sprechen möchte, was ist sein Bedürfnis: → C.B. startet mit seinen Ausführungen im SJ 17/18 und erzählt über seine Wahrnehmungen bis heute: 1./2. Klasse alles gut. 3. Klasse war am besten aber J.A und R.R kamen in die Klasse → schlechter Einfluss. Es war schwierig, dass einige Kinder der Klasse versetzt wurden, C.B. hat Freunde und Anschluss verloren. 4. Klasse: C.B. fühlte sich «gemobbt». V.A. (6. Kl.) ärgerte ihn, weil er ILZ hat und sich für Landwirtschaft interessiert. FLP in der 4. Klasse findet er doof, Beziehung ist schwierig «sie schaut nicht zu mir». 5. Klasse: C.B. fühlte sich wegen Französisch sehr überfordert. Besonders schwierig war, dass viele Freunde in die Sekundarschule wechselten, z.B. J.F. Die Zusammenarbeit in den IF Stunden mit S.R. stressten C.B. sehr, das S.R. trotz ISR Status besser rechnen konnte. «Es war nicht mehr die Schule, die es war. Mich störte die Veränderung». «Mich hat es angepisst, dass ich weniger IF Stunde hatte bei ihnen. Ich wollte Hilfe und habe keine bekommen. Andere Kinder wollen keine Hilfe, haben aber viel mehr Förderstunden. Ich habe mich im Stich gelassen gefühlt. Ich war wütend auf die Schule und auf Sie Frau Otto.» Wenn eine «dumme» Heilpädagogin kommt, dann</p>	<p>1. Mir ist es wichtig beliebt zu sein, aber ich möchte trotzdem authentisch bleiben</p> <p>2. Ich möchte mit Veränderungen umgehen können</p> <p>3. Ich fühle mich oft schnell provoziert/genervt</p> <p>4. Bei Überforderung reagiere ich mit Frust und Wut</p> <p>5. Ich vergleiche mich oft</p> <div data-bbox="1144 628 1547 1038" data-label="Diagram"> <p>The diagram is a handwritten mind map. At the top is 'Zentrale Themen'. Below it is 'Innen vs. Aussen' with a double vertical line and a downward arrow. To the right, a dashed line connects 'gehört durch C.B. orientiert sich zu Zeit nach aussen'. Below that is 'innere Zufriedenheit' with a heart icon and a double-headed vertical arrow. To the right, a dashed line connects 'gehört durch C.B. orientiert sich zu Zeit nach aussen'. Below that is 'Beziehung' with a double-headed vertical arrow. To the right, a dashed line connects 'Impulsivität, Schein-welt-Deck'. Below that is 'Schulstoff hängt von Beziehung zu' with a double-headed vertical arrow. To the right, a dashed line connects 'LSP als'. At the bottom left, there is a note: 'Liebt sein bei Suis' with a double-headed vertical arrow. Below that is 'ich bin nicht gut in der Schule' with a double-headed vertical arrow. At the bottom, there is a note: 'La Überkompensation'.</p> </div> <p>Für nächste Sitzung: Thema innere Grössere → <u>Beziehungen sind ein zentrales Thema für C.B. → ist er ein unsicherer Beziehungstyp?</u> (in Literatur nachschauen und für nächste Beratung vorbereiten)</p>	<p>g)</p>

<p>arbeite ich nicht mit ihr. Einige Lehrpersonen und Kinder provozieren mich mit «ihrer Art».</p> <p>Mittelphase: SHP zeigt ALSUP-Fragebogen und lädt C.B. ein sich auf ein, zwei Bereiche zu konzentrieren.</p> <p>C.B. wählt:</p> <p>Ausdauer, in D und M fokussiert sein trotz Stolpersteine</p> <p>Impulskontrolle und Konsequenzen vorstellen.</p> <p>Schwarz-Weiss-Denken, mehr Toleranz zeigen</p> <p>C.B. formuliert das Grobziel: <u>ich möchte innere Zufriedenheit haben.</u></p> <p>C.B. sagt immer «ich bin halt so», «ich habe dieses Verhalten von meinem Bruder übernommen» → REFRAMING: Hast du das Gefühl, wenn du mehr innere Zufriedenheit spürst und Erfolg hast (Selbstwirksamkeit spürst), dass du gelassener sein kannst?</p> <p>Schwarz-Weiss-Denken / Verzerrte kognitive Interpretationen: C.B. kann sich sehr gut in Menschen hineinversetzen. (Gemeinsam gehen wir in der Beratung auf Gedankenreise). Fazit: Diese Reaktionen kommen, wenn die Beziehung zu wenig stark ist.</p> <p>«Frau T. mobbt mich, deswegen denke ich Schwarz-Weiss und zeige keine Toleranz und reagiere sehr extrem» → Thema Beziehung! Was kann C.B. tun, um proaktiv die Beziehung zu LPs zu pflegen.</p> <p>Abmachungen, Ziele für nächste Sitzung:</p> <p>Äussere Faktoren für innere Zufriedenheit</p> <p>Innere Faktoren für innere Zufriedenheit</p> <p>Zufriedenheit hängt ab von «ich möchte authentisch bleiben. Ich möchte mit Veränderungen umgehen können. Ich möchte mich Anforderungen umgehen können.»</p>	<p>Fazit: Beratungssetting war sehr offen. Für eine erste Sitzung konnte ich sehr viele Einblicke gewinnen und C.B. hatte Raum und Zeit jegliche Gefühle, Wahrnehmungen und Gedanken zu platzieren. Der Inhalt dieser Sitzung war sehr wertvoll. Die zentralen Gedanken und Erkenntnisse werde ich im nächsten Austausch mit der KLP besprechen. Allenfalls fallen uns schon neue und passende Massnahmen ein. Für die nächste Sitzung muss ich mich etwas kanalisierter vorbereiten und den Fokus der Beratung steuern. Ich denke es macht mehr Sinn, wenn ich ein gezieltes ungelöstes Problem anspreche und mit C.B. «bearbeite» und sein allgemeines Wohlbefinden soll quasi der grössere Rahmen um die Beratungssitzung sein.</p> <p>Schwierigkeiten im Beratungsprozess:</p> <p>Nach 30 Minuten lässt die Konzentration nach → kürzere Beratungssequenzen</p> <p>Zielevaluation Autorin:</p> <p>Aktives Zuhören und Reframing gelang sehr gut.</p> <p>Anfangsphase war eher lang, aber total in Ordnung, da Problemanalyse zentral. Vielfältige Fragetechniken und Reframing sind zentral für Beratungsprozess!</p> <p>Viel Scaffolding: ich als Beraterin muss C.B. sprachlich viel «Gerüst» geben, damit das Gespräch an Inhalt gewinnt. → Entwicklungsalter</p>	<p>i)</p> <p>a)</p>
---	--	---------------------

<p>«Kann ich, wenn sie weg sind jede Woche am Abend reden? Ich möchte sie nicht verlieren.»</p> <p>Ich-Stärkung: Zugang zum Kopf und Herzen finden und reflektieren</p>	<p>berücksichtigen. Für nächste Beratung mehr Beratungstechniken anwenden, die für dieses Alter einladend sind. Es ist anspruchsvoll mit einem Kind in der Beratung «nur zu sprechen».</p>	<p>b)</p>
<p>Besprechung mit Klassenlehrerin, 7.4.22</p> <p>Ich erzähle von der ersten Beratungssitzung.</p> <p>KLP berichtete, dass C.B. sehr zufrieden war nach der Beratung und auch noch am heutigen Tag. C.B. berichtet der KLP über das Beratungsgespräch.</p> <p>Abmachungen:</p> <p>Ich schlage vor, dass C.B. ein Tagebuch erhält. Dort soll er Tage und Gefühle festhalten und reflektieren können. KLP findet das eine super Idee. Ich werde ein Tagebuch kaufen und KLP wird nach der nächsten Beratung C.B. darauf ansprechen.</p> <p>Bezüglich «trotz Stolpersteinen an der Arbeit bleiben»: Gemeinsam haben wir abgemacht, dass wir C.B. noch enger begleiten. Das heisst wir tauschen uns über Teams Chat täglich kurz aus, wo C.B. in M und D steht. C.B. soll spüren, dass wir ihn vernetzt unterstützen aber auch beide voneinander wissen, wer was von ihm einfordert. Ich schlage vor, dass ich das Thema Mathematik- und Deutschlernweg in der nächsten Sitzung mit C.B. genau thematisiere, da er es als Ziel formuliert hat.</p> <p>Gemeinsamer Vorschlag Zielformulierung:</p> <p>C.B. reflektiert in den Beratungen sein Lern- und Sozialverhalten. C.B. hält manche Tage im Tagebuch fest. KLP geht hinsichtlich Tagebuches proaktiv auf C.B. zu und bestärkt ihn positiv. KLP und SHP vernetzten noch enger hinsichtlich Deutsch und Mathematik → C.B. bleibt trotz Stolpersteinen an den Aufgaben dran und holt sich aktiv Hilfe (Störungen im Unterricht proaktiv vermeiden).</p>	<p>KLP zeigte grosse Interesse an den detaillierten Ausführungen aus der Beratung und notierte sich wichtige Punkte. Gerade der soziale Aspekt, welcher C.B. thematisierte, war für sie sehr aufschlussreich. Es war ihr nicht bewusst, dass der ehemalige 6. Klässler V.A für C.B. so negativ prägend war. Aus den Ausführungen über C.B. entwickelte sich auch eine Beratungssituation zwischen mir und der KLP. Thema war vor allem der Umgang mit dem jährlich wechselnden sozialen Konstrukt im ADL-System.</p> <p>Unsere Abmachungen haben wir immer in unserem Austauschformular auf Team festgehalten. Da auch die FLP, welche an der Klasse arbeitet für C.B. ein Thema in der Beratung war, laden wir sie für einen Austausch zu dritt ein nach den Frühlingsferien.</p> <p>KLP hat zum Thema Umgang mit Veränderungen die Sorge geäussert bezüglich meiner Kündigung. Sie wünscht sich, dass ich dies mit C.B. proaktiv thematisiere.</p> <p>TZ: Ich kann mit Veränderungen und Anforderungen umgehen (Anliegen der Erwachsenen)</p>	<p>d)</p> <p>f)</p>

12.4.22

Ich-Stärkung: Zugang zum Kopf und Herzen finden! → Happy-Self-Tagebuch.

Ziele aus letzter Beratung:

Ausdauer, in D und M fokussiert sein trotz Stolpersteine

Impulskontrolle und Konsequenzen vorstellen.

Schwarz-Weiss-Denken, mehr Toleranz zeigen

C.B. formulierte sein übergeordnetes Grobziel: ich möchte innere Zufriedenheit haben.

Anfangsphase:

Ich habe das letzte Gespräch zusammengefasst und C.B. erzählen lassen, was seitdem geschehen ist (was lief gut, was weniger gut). C.B. erzählte, dass ihm die Beratung sehr gut getan hat und sich auf heute gefreut hat. Er berichtet stolz, dass er seit dem keinen Ausraster mehr hatte.

Ich berichte vom Austausch mit der KLP. C.B. ist einverstanden, dass wir auch intensiv über das Thema «Umgang mit Veränderungen» sprechen.

Ziele für heute:

Wie kann C.B. mit Veränderungen besser umgehen?

Was sind äussere Faktoren, die seine innere Zufriedenheit beeinflussen und welches sind innere Faktoren, die seine innere Zufriedenheit beeinflussen.

C.B. setzt sich zum Ziel, dass er nicht mehr toben möchte (Impulskontrolle)

Mittelphase:

Ich habe viele Wunderfragen und Fragen mit räumlicher und zeitlicher Dissoziierung gestellt. Weiter haben wir alle Faktoren auf einer Waage dargestellt, um die Balance «key for balance» herauszufinden und festzuhalten.

Fotos hat mir die Mutter aus den Ferien geschickt. C.B. hat das Tagebuch mit in die Ferien genommen.

Ich habe ihm das Tagebuch gezeigt. C.B. war sofort begeistert und sagte, dass er es mit in die Ferien nehmen möchte und mir Fotos schickt.

Äussere Faktoren für innere Zufriedenheit: C.B. erzählt, dass ihm die Beziehung zu den Lehrpersonen sehr wichtig ist. Momentan hat er einige gute Freundschaften und fühlt sich auf dem Pausenplatz sehr wohl, was förderlich ist. Der Konflikt mit einem Jungen aus der Klasse thematisiert er kurz. Auch sagt er immer wieder, dass er sich bei der Fachlehrperson TT nicht so wohl fühlt. Ihm ist es wichtig, dass ich und die KLP stolz sind auf ihn. Er schätzt die Pre-Teaching Stunde für Franz und Englisch mit mir. Deutsch und Mathematik gelingt ihm momentan gut und er ist motiviert, da er spürt, dass auch die Klassenlehrerin «besser» zu ihm schaut. Er ist motiviert, dass er unsere Abmachungen einhält.

Innere Faktoren: er ist glücklich, wenn er Zeit draussen verbringen kann und Erfolg in der Schule hat.

Zentrale Aussagen: «Ich erledige den Lernweg immer auf nächsten Mittwoch.» «Ich will es mir und ihnen beweisen. Weil es mir wichtig ist, was sie von mir denken.» «Momentan macht es Spass in der Schule, weil ich in Franz und Englisch Erfolg habe.» (C.B. zeigte mir stolz seinen Französisch Test)

Wie hast du seit der letzten Beratung reagiert, wenn die Aufgabe schwierig war oder wenn es langweilig war? «Ich ging zuerst L.W. fragen und dann zur LP». Was war anders? Frau K. hat mehr zu mir geschaut und ich wollte unsere Abmachung einhalten. Ich finde es cool, dass ich in Geometrie gerade das gleiche wie die anderen 5. Klässler machen kann. Und sie haben mir ein Kuhbild geschenkt, danke.».

Abmachungen bis zur nächsten Beratung:

C.B. führt Tagebuch in den Ferien (Info an Mutter durch mich).

Für die Wunderfragen, räumliche und zeitliche Dissoziierung habe ich C.B. gebeten die Augen zu schliessen. Er ist von sich aus auf den Boden gelegen, um die Fragen zu beantworten. Dies zeigte mir, dass er sich sehr wohl gefühlt hat, sich auf den Beratungsprozess einzulassen. Auch wollte er noch einen Tagebucheintrag nachholen. Sein Lächeln während dem Schreiben war so bereichernd, sodass ich es festhalten musste (Einverständnis C.B. und von C.B. Mutter).

c)

C.B. bringt Tagebuch zur nächsten Beratung mit.

C.B. probiert in den Ferien Englisch zu sprechen und wird mir berichten.

Interpretation und Fazit:

C.B. spürt, dass die Beratungen eng vernetzt sind mit den Handlungen der KLP. Er fühlt sich wahrgenommen und wertgeschätzt. Er spürt, dass «wir» an ihn glauben und uns für ihn einsetzen. Er ist angespornt, unsere Ziele und Abmachungen einzuhalten. Er reagiert auf die Beratung äusserst positiv und ist sehr offen.

Zielerreichung C.B.:

C.B. konnte sein Lern- und Sozialverhalten sehr gut reflektieren und seine Bedürfnisse mitteilen. C.B. hat erfolgreich am Mathematik- und Deutschlernweg gearbeitet und holte sich im Unterricht beim Mitschüler L.W. oder bei der KLP aktiv Hilfe. Er kam nach dem Unterricht auch oft auf mich zu und bat mich um Hilfe oder berichtete von seinen Erfolgen/ Misserfolgen.

Zielerreichung Autorin:

Ich konnte verschiedene systemische Methoden und Fragetechniken erfolgreich einsetzen.

Die Beratung war ressourcenorientiert und orientierte sich an den Phasen und Strukturen nach Culley. Ich konnte das aktive Zuhören zielführend und strategisch umsetzen.

11.5.22

Anfangsphase:

C.B. berichtete mit viel Freude von seinen Ferien und zeigte mir viele Tagebucheinträge. «Das Tagebuch ist gut aber es hat zu wenig Platz zum Schreiben.»

Zielüberprüfung aus letzter Beratung:

C.B. hat fast täglich ins Tagebuch geschrieben während den Ferien. Er berichtete, dass es ihn sehr zufrieden stimmte, abends das Tagebuch auszufüllen und er möchte dies gerne weiter führen. Ich habe ihm ans Herz gelegt, dass er das Tagebuch so gestalten kann, wie er möchte. Also wenn er mehr schreiben will, kann er das. **Abmachung:** er schreibt während der Schulzeit mindestens einen Tagebucheintrag am Wochenende, über einen gelungenen Tag aus der Woche.

Mittelphase:

Skalierungsfrage: «ie gerne gehst du gerade zur Schule? «7. Weil sie in der Schule sind Frau O. Und auch Frau K. schaut sehr gut zu mir. Ich freue mich, dass ich in der Geometrie mit den anderen mitarbeiten kann. Ich bin seit den Ferien sehr für Englisch motiviert, weil meine Mama mit mir viel Englisch gelesen hat und ich Comics auf Englisch kaufen durfte. Auch die Pre-Teaching Stunden in E und F helfen mir sehr.» Warum ist es dann keine 10? «Es ist keine 10 weil Schule immer noch Schule ist» «Seit den Ferien und der letzten zwei Beratungen wirkst du sehr zufrieden und motiviert. Um zukünftig auf diese Ressourcen zurückgreifen zu können und zwar insbesondere in herausfordernden Situationen möchte ich mit dir dein *inneres Team* aufstellen». Die Ausstellung des inneren Teams war sehr aufschlussreich. Wir haben es mit Lego-Figuren gemacht. Es wirkte, dass C.B. selbst für sich viel Neues entdeckte.

e)

Mit Figuren nachgespielt ungelöstes Problem im Sport → Ziel mit Figuren Perspektivenwechseln. C.B. konnte über seinen Frust im Sport berichten. Ich bat ihn einen Smiley für Sport zu zeichnen. Durch das Nachspielen mit den Figuren konnte er andere Perspektiven einnehmen. Das Smiley half ich zu konkretisieren und verbalisieren, was ihn konkret stört. So konnten wir gemeinsam eine systemische Problemanalyse machen und Abmachungen treffen, die ihn «befähigen». C.B. kommt nun nach dem Sport in der 10 Uhr Pause zu mir und berichtet mir, wie es lief.

Abschlussphase und Ziele bis zur nächsten Beratung:

C.B. kommt nach dem Sport zu mir und berichtet über seine Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Stolpersteine.

C.B. geht mit der bewussten Einstellung (inkl. Perspektivenwechsel) ins Sport, dass er nächstes Jahr der 6. Klässler ist und somit der «Stärkere». Besonders behält er im Kopf, dass Entscheidungen der FLP im Sport nicht gegen ihn gerichtet sind.

C.B. hält mindestens ein Highlight der Woche im Tagebuch fest.

C.B. hat mit mir den ganzen D und M Lernweg geplant. Die Aufgaben sind alle klar. Er konzentriert sich im Unterricht auf seinen Lernweg und geht bei Stolpersteinen zu L.W. oder zur KLP.

«In herausfordernden Situationen denke ich an die Superkräfte meines inneren Teams»

Fazit: C.B. reagiert auf Belohnung und Anerkennung von aussen. Geht das noch weg in diesem Alter oder braucht es das?!

Pro Sitzung nur ein ungelöstes Problem systemisch anschauen mehr geht nicht. Der grössere Rahmen drum rum, soll das Thema der inneren Zufriedenheit sein. Der Beratungsprozess kann also stückweit geplant werden, bleibt aber sehr dynamisch und situativ. Viel symbolisch ikonisch arbeiten (z.B. mit Figuren oder Zeichnungen), nur reden sehr schwierig in dem Alter. Beratungsprozess dokumentieren hilft sehr. Forschertagebuch immer aktualisieren.

C.B. hat erfolgreich an den Aufgaben in Deutsch und Mathematik gearbeitet und erhielt dafür wieder ein Kuhbild. Ich habe ich gesagt «ich bin stolz auf dich und wie du in der Schule momentan alles meisterst. Ich sehe, dass du dir sehr viel Mühe gibst». Er hat schüchtern aber stolz reagiert.

Ich werde nächste Woche weiterbildungsbedingt nicht in der Schule anwesend sein und ich kann dir noch nicht sagen, wer mich vertreten wird. Wie gehst du damit um? «Wissen Sie Frau O. Ich weiss ja, dass ich sie nicht verlieren werde und wir können nachher noch im Kontakt bleiben, deswegen stresst mich das nicht mehr so sehr. Und wir haben jetzt schon so viel erreicht zusammen, dass ich glaube, dass die 6. Klasse auch funktionieren wird, wenn sie nicht mehr da sind. Falls ich aber die Neue nicht gerne habe, dann möchte ich nicht mit ihr arbeiten». Die neue SHP kann dir aber auch weiterhelfen und es wäre toll würdest du ihr eine Chance geben. «Ich weiss nicht...» Was brauchst du, damit du bereit bist ihr eine Chance zu geben? «Kann sie einmal noch vor den Sommerferien kommen? Damit ich sie kennenlernen kann?».

Zielüberprüfung Autorin:

Raum und Zeit geben zum Erzählen aber ich als Beraterin muss fest lenken. Auf ganzen Prozess achten und die Strukturen einzuhalten in einer Zeitspanne von maximal 40

<p>Minuten ist mit einem Kind in diesem Alter anspruchsvoll. Es lohnt sich sehr verschiedene und kindgerechte Zugänge in der Beratung anzubieten. C.B. reagiert sehr gut darauf. Das ressourcenorientierte Arbeiten inklusive dem Reframing, also das ermöglichen von einem Perspektivenwechsel und das anschließende Befähigen mit konkreten Strategien wirkt sich sehr positiv auf C.B. Selbstwirksamkeit, Motivation und Zufriedenheit aus.</p>		
<p>12.5.22 Besprechung mit Klassenlehrerin und Fachlehrerin</p> <p>Die KLP und die FLP nehmen am Gespräch teil. Wir sprechen 15 Minuten über C.B. und seinen Entwicklungsprozess. Ich berichte über den Prozess der Beratung, den Abmachungen, den Highlight, den Stolpersteinen und über zentrale Aussagen von C.B.. Beide Lehrpersonen berichten, dass C.B. «wie ausgewechselt ist». Sie vermuten, dass die Kombination der Beratungen, der engen Zusammenarbeit unter uns, wie auch die Ferien von C.B. sich sehr positiv auf ihn auswirken. Die Fachlehrerin berichtet, dass es nach wie vor im Sport «anstrengend» ist mit C.B., er rastet oft aus und reagiert auf ihre Entscheidungen impulsiv. Ich berichte über die Abmachungen zwischen mir und C.B. bezüglich Sport und schlage (wieder!) vor, dass die Fachlehrperson das Konzept der «Banking-Time» in Anspruch nehmen soll. Jedoch findet die Fachlehrperson, dass sie für C.B. «schon genug Zeit aufwendet und ihren Unterricht jeweils komplett auf ihn anpasst». Die Klassenlehrerin berichtet, dass es bei ihr im Unterricht hervorragend läuft. Sie freut sich sehr darüber und lobt C.B. fest.</p>		<p>d)</p> <p>h)</p>

18.5.22

Anfangsphase:

C.B. kam sehr gut gelaunt und vorfreudig in die Beratung. Er erzählte von vielen Highlights und positiven Erlebnisse in der Schule und auch von zuhause. «Heute morgen war es mit Frau K. besonders lustig. Ich wusste gar nicht, dass sie so lustig sein kann». Ist das nicht ein Tagebucheintrag wert? «Ah ja gute Idee!». Ich lies C.B. den Tagebucheintrag schreiben und startete die Beratung damit, dass ich Fragen rund um den Tagebucheintrag stellte. C.B. brachte mir auch den Mathematiklernweg mit und zeigte stolz, wie gut er gearbeitet hat. Ich informierte C.B. darüber, dass dies heute vorläufig unsere letzte Beratung in dem Rahmen ist und wir gemeinsam auf die letzten Wochen zurückschauen und noch neue Abmachungen treffen, wie es weiter gehen soll.

Mittelfase:

Heute in einem Jahr bist du Ende der 6. Klasse und ich bin dann schon fast ein Jahr lang nicht mehr hier. Was wäre alles geschehen, damit du mir berichten könntest, dass du zufrieden bist und dich auf die SEK freust. C.B. liegt wieder auf den Boden und erzählt von all seinen Wünschen und Vorstellungen. Ich frage immer nach, um die Formulierungen zu konkretisieren. Zentrale Aussage: «Wissen Sie ich glaube, dass wird jetzt auch ohne sie gehen. Ich bin jetzt bald ein 6. Klässler und ich werde sie nicht enttäuschen. Und wenn etwas ist habe ich immer noch Frau K. und auch Frau A. (andere LP) ist mega kuul. Sie ist wie eine kleine Version von ihnen. Ich kann auch zu ihr gehen. Ich hoffe fest, dass ich mehr Stunden bekommen werde nächstes Schuljahr oder spätestens in der SEK.»

<p>Abschlussphase/ Zielüberprüfung allgemein C.B. Wie geht es weiter (Handlungen planen / Veränderung in die Lebenswelt konkret übertragen:</p> <p>Neue SHP kommt schnuppern.</p> <p>Weiterhin Tagebucheinträge und mir oder der KLP zeigen.</p> <p>C.B. geht auf Frau K. zu und fragt sie, ob er nochmals Götti sein darf von einem zukünftigen 4. Klässler.</p> <p>Mathematik- und Deutschlernweg läuft so eng strukturiert und begleitet weiter.</p> <p>Bei impulsiven Reaktionen, kommt C.B. mich oder Frau K. proaktiv suchen.</p> <p>Fazit zur Beratung:</p> <p>Es war eine sehr schöne und freudvolle Stimmung in der Beratung. C.B. strahlt zur Zeit sehr viel positive Energie aus und zeigt eine hohe Zufriedenheit, welche er auch kommuniziert. Ich habe ihm gesagt, dass er so wie jetzt meine «Lieblingsversion» sei und er darf über seine Entwicklung sehr stolz sein. C.B. hat sich darauf hin auf seine Schultern geklopft.</p>		
<p>19.5.22 Besprechung mit Klassenlehrerin</p> <p>Ich berichte kurz über die letzte Beratung. Die KLP und ich haben uns sehr über die positive Entwicklung von C.B. und über den Erfolg der «Intervention» gefreut. Gemeinsam füllen wir den ALSUP Fragebogen aus. Es gibt zur Zeit wenige ungelöste Probleme. Wir diskutieren, dass viele ungelöste Probleme und Kompetenzdefizite bei C.B. miteinander vernetzt sind. Weiter stellen wir fest, dass dies gerade eine Momentaufnahme ist. Die Situation kann sich wieder kehren. Ich weisse die KLP darauf hin, dass es wichtig ist, dass wir den Förderkreislauf jetzt nicht unterbrechen, sondern</p>		d)

weiterführen. Wir machen ab, dass wir nach der Projektwoche gemeinsam besprechen und planen wie es mit C.B. bis zu den SoFe weitergehen soll und wie wir die neue SHP proaktiv involvieren können.		
--	--	--

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich (Ursula Otto), dass die vorliegende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe verfasst wurde. Textpassagen, die wörtlich oder dem Sinn nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren beruhen, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Luzern, 23.6.2022

Ursula Otto